

ISSN 2622-982X (Media Cetak)
ISSN 2622-9668 (Media Online)

Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune has accredited Rank 4 as a scientific journal under the decree of the Minister of Research And Technology Head of National Research And Innovation Agency Republic of Indonesia, Decree No. 85/M/KPT/2020, April 1st, 2020

Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune
Volume 4, Nomor 1
Februari 2021

Editor in Chief

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

Assistant Editor

Dr. Hufron, S.H., M., M.H.

Editor on Board

Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum. – Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. – Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si. – Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. – Universitas Surabaya

Dr. Henrikus Renjaan, S.H., M.H. – STIH Bintuni Manokwari Papua Barat

Arfandy Purbawan, S.H., M.H. – Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang

Dr. Tomy Michael, S.H., M.H., AWP®, QWP®, AEPP®, CPHCM., HCBP., HCMP., C.WI., CM.WI., NNLP., CLMA™., CRP®, CSF., CBOA™., CSRP™. – Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Sukmawaty Arisa Gustina, S.H., M.H. – Universitas Borneo Tarakan

Subscription Manager

Juli Fatkhun Nikmah, S.Psi., M.Psi.

Reviewer

Sudwijayanti, S.H., M.H. – Sudwijayanti & Partners

Halyani Bt Hassan, Ph.D. – Ahmad Ibrahim Kulliyah Of Laws, Malaysia

Prof. Dr. Mokhamad Khoirul Huda, S.H., M.H. – Universitas Hangtuah

Dr. Sri Astutik, S.H., M.H. – Universitas Dr. Soetomo

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. – Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Dr. Supto Hermawan, S.H., M.H. – Universitas Sebelas Maret

Dr. Rahmadi Indra T, S.H., M.H. – Universitas Jember

Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn. – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Suwardi, S.H., M.H. – Universitas Narotama

Dr. Dian Cahaya, S.H., M.H. – Universitas Surakarta

Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H. – Universitas Islam Riau

Dr. Hervina Puspitasari, S.H., M.H. – Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sianti Candra, S.H., M.H. – Universitas Agung Podomoro

Devica Rully Masrur, S.H., M.H., LL.M. – Universitas Esa Unggul

Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H. - Universitas Flores Ende
Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H. - Universitas Trunojoyo Madura
Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M. - Universitas Airlangga
Dr. Sri Mulyani, S.H., M.Hum. - Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Sujana Donandi, S.H., M.H. - Universitas Presiden
Desyanti Suka Asih K. Tus, S.H., M.H. - Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Penerbit

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Telp. 031-5905442
<http://jurnal.untag-sby.ac.id/>
jurnalhbbc@untag-sby.ac.id

Bekerjasama Dengan Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia

DAFTAR ISI

Rasio Legis Hukum Waris Adat Bali Seorang Ahli Waris Yang Pindah Agama	1 - 12
Dian Ety Mayasari, Merline Eva Lyanthi	
Urgensi Pengaturan Konsep Perusahaan Rintisan Di RUU Kewirausahaan Dalam Rangka Pengembangan Perusahaan Rintisan Di Indonesia	13 - 24
Ari Purwadi, Cita Yustisia Serfiyani, Septiana Prameswari	
Politik Hukum Pengaturan Prinsip <i>Self Assesment System</i> Atas Pelaporan Harta Kekayaan Wajib Pajak Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan	25 - 36
Muhammad Naufal Arifiyanto	
Analisis Penggunaan Algoritma Harga Sebagai Bentuk Perjanjian Penetapan Harga Di Indonesia	37 - 49
Julienna Hartono, Julianda Rosyadi, Xavier Nugraha	
Paradigma Prinsip <i>Hardship</i> Dalam Hukum Perjanjian Pasca Era <i>New Normal</i> Di Indonesia	50 - 60
Taufik Armandhanto, Budiarsih, Yovita Arie M	
Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank Dan Non Bank (Studi Pada KCP BCA Syariah Bogor Dan PT Pegadaian (Persero) Bogor)	61 - 74
Nailia Andriani Sakinah, Suherman	
Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Yang Mendapat Upah Tidak Layak Di Masa Pandemi Covid-19 Secara Mediasi	75- 84
Eny Kartikasari, Made Warka, Evi Kongres	
Pertanggungjawaban Pidana Prajurit TNI Terhadap Tindak Pidana Istri Dan Anggota Keluarga	85 - 97
Kumara Puspita Yekti, Kristoforus Laga Kleden	
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Pekerja Perempuan Hamil (Studi Pada Perusahaan Es Krim Di Bekasi)	98 - 108
Rismaenar Triyani, Dwi Desi Yayi Tarina	
<i>Legal Protection For Customer Of Bankrupt Rural Bank (BPR) In Indonesia</i>	109 - 118
Selvia Nola, Suci Zalsabilah Basri, Sylvi Nur Hafiza	
Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara	119 - 128
Imam Sukadi	

RASIO LEGIS HUKUM WARIS ADAT BALI SEORANG AHLI WARIS YANG PINDAH AGAMA

Dian Ety Mayasari¹, Merline Eva Lyanthi²

Abstract

This study aims to know and understand that the heirs who convert to religions in Balinese customary law have their rights and obligations in the family environment. In Balinese customary law, the rights and obligations of the heir must accept both material and immaterial forms and this if the heir who is a Hindu changes to another religion, a legal problem will arise. The research method used is juridical normative based on legal principles, legal principles and rules of Balinese traditional inheritance law that exist in awig-awig customary villages. The results showed that according to Balinese traditional inheritance law, heirs who converted to religions were no longer the heirs. The loss of position as an heir as a result of changing religions occurs because when someone changes religion, automatically the inheritance rights of the parents will be lost as a result of not being allowed to carry out religious-related obligations to the family related to ancestral worship in Sanggah/Eksajan/Temples and to local indigenous communities related to religious and customary activities. The loss of inheritance rights from parents as a result of changing religions is also caused because Balinese traditional inheritance law adheres to a patrilineal kinship system, not just purusa (male) and prime (female) status, but is much more complex, concerning scale (reality) and niskala (belief). So that according to Balinese customary inheritance law, rules apply to heirs who change religions where the position of the heir dies in the kingdom or someone who changes religion from Hinduism to another religion will result in losing the right to inheritance.

Keywords : inheritance law; heirs; balinese customs

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami sebagai ahli waris yang pindah agama dalam Hukum Adat Bali mempunyai hak dan kewajibannya di lingkungan keluarga. Dalam Hukum Adat Bali hak dan kewajiban dalam ahli waris harus menerima secara bersamaan baik berbentuk materiil maupun immateriil dan ini jika ahli waris yang beragama Hindu pindah agama lain maka akan muncul suatu permasalahan hukum yang diteliti. Metode penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan-peraturan hukum waris adat Bali yang ada dalam awig-awig desa adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum waris adat Bali terhadap ahli waris yang pindah agama tidak lagi sebagai ahli waris. Hilangnya kedudukan sebagai ahli waris akibat dari pindah agama ini terjadi karena ketika seseorang pindah agama maka secara otomatis hak waris dari orang tua akan hilang sebagai akibat dari tidak boleh melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan keagamaan kepada keluarga terkait persembahyangan memuja leluhur di Sanggah/Pemerajan/Pura dan kepada masyarakat adat setempat terkait kegiatan keagamaan dan adat. Hilangnya hak waris dari orang tua sebagai akibat dari pindah agama juga diakibatkan karena hukum waris adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, tidak juga sekedar status *purusa* (laki-laki) dan *perdana* (perempuan), melainkan jauh lebih kompleks, menyangkut *sekala* (kenyataan) dan *niskala* (keyakinan). Sehingga menurut hukum waris adat Bali berlaku aturan-aturan terhadap ahli waris yang berpindah agama dimana kedudukan ahli waris *ninggal kedaton* atau seseorang yang pindah agama dari agama Hindu ke agama yang lain akan mengakibatkan kehilangan hak mewaris.

Kata kunci: adat Bali; ahli waris; hukum waris

Pendahuluan

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Prinsip garis keturunan ini berpengaruh terutama terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan. Sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia sangat

¹ Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Jl Dr. Ir. H. Soekarno No. 201, Surabaya, 60117, Indonesia | demasari2006@yahoo.co.id.

² Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Jl Dr. Ir. H. Soekarno No. 201, Surabaya, 60117, Indonesia | merlineevalyanthi@gmail.com.

beragam, disebabkan karena kemajemukan kondisi social budaya masyarakat Indonesia baik dilihat secara etnis, agama dan lain-lain. Faktor inilah yang menyebabkan sulitnya pembentukan hukum keluarga yang bersifat nasional.

Di masyarakat Bali yang beragama Hindu khususnya yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal, dimana seorang laki-laki sebagai penerus generasi dari orang tuanya. Dalam hubungan antara orang tua dan anak akan terjadi hubungan dalam pewarisan menurut Hukum Adat Bali. Pewarisan menurut hukum adat Bali mempunyai esensi yang khusus dibandingkan pewarisan pada umumnya. Pewarisan terjadi apabila adanya pewaris dan ahli waris yaitu anak atau keturunan orang tuanya bisa laki-laki maupun perempuan.

Di Indonesia, hukum waris selalu dipengaruhi terhadap perkembangan 3 (tiga) konsep dasar sistem pewarisan. Ketiga konsep dasar sistem hukum tersebut yaitu³ hukum adat; hukum Islam dan hukum warisan Belanda atau *civil law*. Dengan adanya 3 konsep dasar sistem hukum tersebut menyebabkan hukum waris di Indonesia menjadi tidak seragam. Tidak adanya keseragaman hukum tersebut disebabkan karena masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, agama, budaya dan adat istiadat sehingga masyarakat hanya tunduk dan mengikuti kepada hukum warisnya masing-masing.

Waris dalam kehidupan umat manusia mempunyai peranan yang sangat penting. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum kekayaan yang erat hubungannya dengan hukum keluarga karena seluruh pewarisan diatur sesuai dengan undang-undang yang berdasarkan atas hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan sehingga hukum waris termasuk dalam bentuk campuran bidang hukum kekayaan dan hukum keluarga.⁴ Keluarga sebagai unit masyarakat kecil yang terjadi oleh sebuah perkawinan antara seorang pria dan wanita lalu memiliki keturunan (anak) memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur kehidupan mengenai kekayaan dan pewarisan berdasarkan peraturan-peraturan hukum waris. Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi. Hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat yang pada dasarnya digolongkan menjadi tiga sistem kekeluargaan atau kekerabatan yaitu:⁵

1. Sistem kekeluargaan patrilineal,
2. Sistem kekeluargaan matrilineal dan
3. Sistem kekeluargaan parental atau bilateral.

Sistem kekeluargaan patrilineal ialah sistem kekerabatan dari keturunan menurut garis laki-laki (ayah) saja. Sistem kekeluargaan matrilineal ialah sistem kekeluargaan dari keturunan menurut garis perempuan (ibu) saja. Sedangkan sistem kekeluargaan parental ialah sistem

³ Oktavia Milayani, 'Pewarisan Dan Ahli Waris Pengganti "Bij Plaatsvervulling"', *Al-Adl Jurnal Hukum Uniska*, IX.3 (2017), 405-34 <<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/1186/998>>.

⁴ Ni Kadek. Setyawati, 'Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender', *Penelitian Agama Hindu IHDN Denpasar*, 1.2 (2017), 618-25 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>.

⁵ Made Kalidna Ratna. Putri, *Kedudukan Anak Laki-Laki Yang Melakukan Kawin Nyentana Mengubah Kembali Statusnya Menjadi Purusa Selaku Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Putusan Nomor 58/PDT.G/2011/PN.TBN)*, *Jurna Reformasi Hukum Tri Sakti*, 2019, 1 <<https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/refor/article/view/7138/5391>>.

kekeluargaan dari keturunan menurut garis laki-laki dan perempuan (ayah-ibu).

Masyarakat di Bali menganut sistem patrilineal yaitu suatu sistem dalam hal garis keturunan melalui garis keturunan pihak laki-laki (ayah). Hukum adat pewarisan dengan menggunakan sistem patrilineal hanya mengenal anak laki-laki saja yang bisa menjadi ahli waris.⁶ Sistem Kebapaan tampak nyata di Bali ketika seorang perempuan (istri) masuk ke keluarga suaminya. Selanjutnya ketika sudah memiliki keturunan maka keturunan tersebut akan terkait terhadap keluarga dari ayahnya (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus dari keluarga ibunya. Selanjutnya ketika sudah memiliki keturunan maka keturunan tersebut akan terkait terhadap keluarga dari ayahnya (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus dari keluarga ibunya. Seorang anak khususnya anak laki-laki pada masyarakat Hindu Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal memiliki peranan yang sangat penting karena kedudukan anak laki-laki dianggap akan membawa konsekuensi terhadap hubungan didalam waris mewaris.⁷

Hukum adat Bali ahli waris mewaris kepada ahli waris (keturunan laki) dua bagian baik materil dan immateril menjadi satuan dalam arti ahliwaris mewarisnya secara bulat. Dengan penerimaan ahli waris secara bulat, tentunya dalam kewajiban khusus terkait dengan meneruskan agama pewaris, maka akan bermasalah apabila ahli waris pindah agama yang tidak boleh melakukan kewajiban keagamaan (adat istiadat).

Proses pewarisan tidak akan bisa berlangsung ketika salah satu dari unsur tersebut tidak ada sehingga tiga unsur ini harus dipenuhi karena sangat penting dan saling berkaitan. Pada proses pewarisan terdapat kasus dimana ahli waris melakukan pindah agama dari agama Hindu ke agama non Hindu sehingga mengakibatkan persoalan terhadap harta warisan dari pewaris yang diberikan oleh orang tua yang berkaitan dengan keluarga dan masyarakat adat terhadap hak dan kewajiban dari ahli waris yang berhubungan dengan keagamaan dan adat. Di Bali terdapat hukum adat waris mengatur perihal peralihan agama yang merupakan sebuah proses penurunan kewajiban dan hak suatu generasi ke generasi selanjutnya dimana suatu kewajiban yang dimaksud ialah kewajiban bermasyarakat di adat. Sedangkan hak yang dimaksud adalah hak untuk menikmati harta benda yang diwariskan oleh pewaris⁸.

Menurut hukum adat waris di Bali, seorang ahli waris yang melakukan pindah agama dapat kehilangan hak untuk mewaris. Hal ini terjadi karena seorang ahli waris yang pindah agama dari agama Hindu ke non Hindu mengakibatkan ahli waris tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya terhadap pewaris, keluarga, dan juga desa adat.⁹

⁶ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Kedua (Bandung: PT. Alumni, 2011).

⁷ I Gusti Ngurah Bayu Pratama Putra, Abdul Rachmad Budiono, and Hariyanto Susilo, 'Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Pengangkatan Oleh Kakeknya Menurut Hukum Waris Adat Bali', *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5.1 (2020), 75-84 <<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/download/10322/6101>>.

⁸ Gede Cahaya Putra Nugraha, I Made Suwitra, and I Ketut Sukadana, 'Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Yang Beralih-Alih Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali', 1.1 (2020), 227-31.

⁹ Dewa Ayu and others, 'Kedudukan Ahli Waris Yang Beralih Agama Dalam Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali', *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.2 (2020), 78-82 <<https://www.e-journal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/2379/1699>>.

Pada dasarnya fungsi hukum adat waris menurut hukum adat Bali adalah bertujuan agar harta warisan tetap utuh menjadi satu dimana pemanfaatannya untuk terpeliharanya kesejahteraan anggota keluarga dalam hubungan memuja roh leluhur dari keluarga dalam satu tempat persembahyangan dalam hal ini Merajan, Pura, Harta Warisan orang tua dalam suatu keluarga di Bali umumnya dipegang oleh anak laki-laki, agar harta warisan tersebut tetap utuh. Dalam hukum adat Bali, pewarisan harus mempunyai syarat bahwa pewaris beragama Hindu dan ahli waris adalah anak laki-laki dan beragama Hindu. Dengan sistem Patrilineal dianut masyarakat Bali tentunya anak laki-laki berhak atas warisan yang diberikan dari Pewaris, selama ahli waris sebagai penerus keturunan pewaris atau orang tua. Dapat dikemukakan apabila ahli waris yang pindah agama, agar tetap sebagai ahli waris atau apa yang menjadi kekuatan hukum adat Bali tersebut terkait dengan ahli waris pindah agama dengan adanya problematika tersebut maka peneliti perlu membahas mengenai rasio legis hukum waris adat Bali seorang ahli waris yang pindah agama dan akibat hukum adat Bali terhadap seorang ahli waris yang pindah agama. Hukum adat waris adalah aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi. Masyarakat adat Bali dengan sistem kekeluargaan patrilineal, menyebabkan hanya keturunan yang berstatus kapurusa dianggap dapat mengurus dan meneruskan tanggung jawab keluarga.¹⁰

Seiring berjalannya waktu, hukum waris adat di Bali masih berlangsung dan dipertahankan dari generasi sebelumnya hingga ke generasi selanjutnya untuk dilestarikan dan diterapkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang ada beberapa masalah mengenai pembagian harta waris yang diberikan atau ditinggalkan oleh si pewaris. Penyebabnya yaitu karena dirasanya kurang adil mengenai bagian harta yang diberikan mengingat bahwa di Bali pelaksanaan hukum adat maupun hukum waris adatnya yang masih sangat kental.¹¹

Dalam hukum adat Bali sistem pewarisan adat menggunakan garis keturunan pria (patrilineal) yang umumnya berkedudukan sebagai ahli waris adalah kaum pria, yaitu ayah atau pihak saudara pria dari ayah, sedangkan kaum perempuan bukan ahli waris. Kedudukan anak perempuan Bali dalam hal mewaris hanya mempunyai hak menikmati harta guna kaya orang tuanya selama ia belum kawin, apabila ia kawin, maka hak menikmati menjadi gugur.¹² Demikian halnya dalam mewujudkan suatu keadilan dalam hukum waris adat Bali terhadap hak waris dari anak perempuan. Dihubungkan dengan hak waris terhadap keturunan laki-laki merupakan suatu keseimbangan antara hak (swadikara) dan kewajiban (swadharma) yang dipikul oleh laki-laki yang dimana kewajiban tersebut

¹⁰ I Putu Andre Warsita, I Made Suwitra, and I Ketut Sukadana, 'Hak Wanita Tunggal Terhadap Warisan Dalam Hukum Adat Bali', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1 (2020), 83-87 <<https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1628.83-87>>.

¹¹ Intan Apriyanti Mansur. Dinta Febriawanti, 'Dinamika Hukum Waris Adat Di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang', *Media Iuris*, 3.2 (2020), 119-32.

¹² I Gusti Lanang Theda Wijaya, 'Tinjauan Yuridis Pembagian Waris Bagi Perempuan Menurut Hukum Adat Bali Setelah Berlakunya Keputusan Pesamaan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010', *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Mataram*, 2019, 1-17 <<https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/I-GUSTI-LANANG-THEDA-WIJAYA-D1A015093.pdf>>.

tidak berhenti pada dunia nyata saja tetapi juga merembah ke alam gaib (niskala).¹³ Setelah dikaji peneliti-peneliti sebelumnya maka penelitian ini berbeda dengan sebelumnya. Penelitian ini adalah penelitian original. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan rumusan permasalahan yaitu bagaimana rasio legis hukum waris adat Bali seorang ahli waris pindah agama? dan akibat hukum adat Bali terhadap seorang ahli waris yang pindah agama

Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Penelitian dengan melakukan pengumpulan data yang difokuskan dilakukan terhadap data sekunder yaitu jurnal-jurnal hukum, peraturan-peraturan hukum waris adat Bali yang ada dalam awig-awig desa adat, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum terkemuka.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Rasio Legis Hukum Waris Adat Bali Seorang Ahli Waris Pindah Agama

Membahas perihal hukum waris adat maka akan terbayang pada gambaran tentang adanya sebuah proses yang memerlukan norma-norma sebagai pengatur dalam peralihan harta kekayaan yang berwujud (materiil) maupun yang tidak berwujud (immateriil) dari generasi ke generasi berikutnya dalam sebuah keluarga. Proses tersebut secara otomatis akan memerlukan suatu norma-norma atau peraturan-peraturan sebagai pengaturnya.

Batasan hukum waris adat menurut para doktrina hukum adat berbagai macam batasannya. Dijelaskan mengenai hukum waris adat berkaitan dengan aturan-aturan yang secara hukum berkaitan dengan proses penerusan dan beralihnya kekayaan materiil maupun immateriil secara turun temurun. Hukum waris adat berisi perihal peraturan-peraturan yang mengatur suatu proses meneruskan serta mengalihkan benda-benda berupa harta benda dan benda-benda yang tidak terwujud (*immateriele goederen*) dari generasi manusia (*generatie*) terhadap keturunannya.¹⁵ Oleh karena itu, hakikat proses peralihan harta warisan sesungguhnya dimulai ketika pemilik harta kekayaan (pewaris) masih hidup.

Di Bali kehidupan masyarakat adatnya menganut sistem kekerabatan patrilineal atau kebapaan yang dikenal dengan istilah *kapurusa* atau *purusa*. Masyarakat adat Bali menggunakan sistem kewarisan mayorat yang menyebabkan hanya keturunan yang berstatus kapurusa dianggap dapat mengurus dan meneruskan tanggung jawab keluarga.¹⁶ Seseorang bisa disebut sebagai ahli waris apabila sudah memenuhi persyaratan dan

¹³ Made Suadnyana, I Nyoman; Novita Dwi Lestari, 'Hukum Waris Adat Bali Yang Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/1961/23/10/1961', *Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 2020, 1-15 <file:///C:/Users/VAIO/Downloads/636-1145-1-SM (3).pdf>.

¹⁴ Tomy Michael, "Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.2 (2019), 211.

¹⁵ Lilik. Mulyadi, *Eksistensi Dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Perspektif Masyarakat Dan Putusan Pengadilan*, Pertama (Bandung: PT. Alumni, 2018).

¹⁶ Kasmawati. Ria Maheresty A.S., Aprilianti, 'Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi Di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)', *Pactum Law Journal*, 1.2 (2018), 137-44 <<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1160/pdf>>.

kewajiban tertentu sehingga berhak untuk mewaris. Pada hukum adat waris Bali, seorang agar bisa sebagai ahli waris harus memenuhi kewajiban yaitu:

- a. Anak kandung (laki-laki) dari perkawinan yang syah baik yang sudah lahir maupun yang masih dalam kandungan.
- b. Anak laki-laki yang masih tetap memeluk agama yang sama dengan orang tuanya.

Patrilineal diartikan sebagai sebuah konsep yang status dan kedudukan kaum pria berada lebih tinggi daripada dengan status dan kedudukan kaum perempuan dalam semua dimensi. Dianutnya sistem tersebut memiliki konsekuensi bahwa dalam suatu perkawinan apabila perempuan (isteri) yang akan masuk dan menetap ke lingkungan keluarga laki-laki (suaminya) maka ketika memiliki keturunan seorang anak laki-laki dipandang memiliki kedudukan yang lebih utama daripada anak perempuan. Adapun kewajiban dari anak atau cucu sebagai keturunan juga tertumpah terhadap keluarga dari bapaknya serta hak-hak dan kewajiban yang dia peroleh berasal dari sana.¹⁷ Menganut sistem kebapaan menyebabkan anak laki-laki menjadi lebih menonjol dibandingkan anak perempuan. Hal sering anak laki-laki yang akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga tersebut. Sedangkan untuk anak-anak perempuan tidak demikian adanya. Dalam pengertian ini, penyebutan terhadap keadaan selain diatas seperti "*sentana rajeg*" yaitu anak perempuan yang mengalami peningkatan kedudukan menjadi anak *sentana* sehingga dapat diartikan bahwa ia dianggap sudah beralih status dari status perempuan ke status laki-laki.¹⁸ Dapat disimpulkan bahwa menurut sistem patrilineal, kedudukan seorang pria atau "*sentana rajeg*" lebih menonjol pengaruhnya dalam pembagian warisan daripada kedudukan wanita sehingga hanya anak laki-laki yang akan menjadi ahli waris.

Pada sebuah perkawinan, dimana apabila laki-laki melakukan perkawinan dengan perempuan "*sentana rajeg*" dan laki-laki memutuskan untuk masuk dalam rumpun keluarga dari mempelai perempuan maka disebut dengan kawin *nyentana* atau *nyeburin*. Dalam Kitab Manawa Dharmasasta (*Manu Dharmasastra*) IX Sloka 127 yang berbunyi:¹⁹

*aputro nena vidhina
sutam kurvita putrikam
yad apatyam bhavedasyam
tan mama syat soadhakaram*

artinya ia yang tidak memiliki laki-laki bisa menjadikan anaknya yang perempuan menjadi demikian menurut acara penunjukan anak perempuan dengan mengatakan kepada suaminya anak laki-laki yang lahir padanya akan melakukan upacara penguburan.

Implikasinya *putrika* memiliki kewenangan yang sama dengan laki-laki dalam mewarisi harta kekayaan dan *sanggah* (tempat suci keluarga) sebagaimana layaknya laki-laki memformulasikan perkawinan *matriaki* bentuk dari penerapan dan pengaruhnya terhadap status dan kedudukan perempuan pada masyarakat desa adat Bali. Ditengah bentuk perkawinan *matriarki* yang berkembang, masyarakat Bali menganut bentuk perkawinan *patriaki*. Dengan tanpa meniadakan salah satu diantara keduanya, disatu sisi masyarakat Bali masih taat dengan sistem pewarisan *purusa* yang selama ini berlaku dengan dinamika perubahan tananan kehidupan masyarakat dan adanya wujud penghormatan pihak laki-laki

¹⁷ I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Ketujuh (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2017).

¹⁸ Artadi.

¹⁹ Tjokorda Rai. Pudja, G. Sudharta, *Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra) Atau Veda Smrti Compendium Hukum Hindu* (Surabaya: Paramita Surabaya, 2010).

terhadap perempuan dalam hukum adat agama Hindu. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris terputus atas hak mewarisnya, antara lain:²⁰

1. Kawin keluar yang dilakukan oleh anak laki-laki (*nyentana*);
2. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anak laki-laki (*durhaka* terhadap leluhur dan orang tua); dan/atau
3. Kawin keluar *Sentana rajeg*.

Bagi anak laki-laki yang kawin keluar (*nyentana*) dengan perempuan *sentana rajeg*, maka berlaku ketentuan bahwa ia harus keluar dari garis kekeluargaan bapak kandungnya, sehingga segala hubungan dengan keluarga asalnya telah terputus termasuk pula hak yang semula ia peroleh sebagai ahli waris. Dengan dasar pertimbangannya adalah ia dianggap meninggalkan leluhur dan kewajibannya sehingga ia hanya mempunyai hak mewaris dengan keluarga istri dan mengemban tanggungjawab dalam masyarakat adat dimana keluarga istri berasal. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak untuk mewasiatkan harta bendanya kepada siapa pun yang dikehendaknya, namun harus sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya. Wasiat memiliki fungsi ibadah, yaitu berfungsi untuk melakukan pembersihan dosa dan juga memiliki fungsi sosial karena merupakan sumber dana bagi pihak yang membutuhkan. Adanya ketentuan aturan hukum tersebut bertujuan agar pelaksanaan hak seseorang untuk berwasiat tidak merugikan pihak lain.²¹ Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa dalam pewarisan menurut hukum adat Bali tidak hanya dalam hal kedudukan perempuan dan laki-laki saja dan tidak juga hanya sekedar status *purusa* (laki-laki) dan *perdana* (perempuan) saja melainkan jauh lebih kompleks, menyangkut *sekala* (kenyataan) dan *niskala* (kenyakinan).²²

Akibat Hukum Adat Bali Seorang Ahli Waris Pindah Agama

Di dalam pewaris ada beberapa yang dicermati jika pewaris adalah orang tua maka disana dapat ditelaah sejumlah hak-hak dan kewajiban dari orang tua kepada warisan itu serta juga tanggung jawab orang tua terhadap ahli waris sehubungan dengan harta warisan. Jika pewaris bukan orang tua (saudara, anak) maka akan kelihatan pula hak-hak dan kewajiban yang berbeda. Jika orang tua yang menjadi pewaris (yang dimaksudkan ayah atau ibu), maka yang menonjol dari segi kewajiban orang tua terhadap harta warisan dan juga terhadap ahli waris adalah upaya yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak-anak yang tumbuh (ahli waris) dapat hidup dengan wajar atau terpelihara. Sedangkan dalam segi immaterial, pewaris (orang tua) wajib melakukan atau melaksanakan upacara-upacara menyangkut kehidupan sebagaimana mestinya yang sering disebut sebagai hutang orang

²⁰ Moza. Buana, I Gusti Agung Ayu Putu Cahyana Tamara. Nasri, Rachma Fitriyani. Pravitasari, Rizka Wulan. Fausta, 'Hak Anak Laki-Laki Yang Melangsungkan Perkawinan Nyentana A Male Rights Who Did Nyentana Marriage', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21.2 (2019), 295-312 <<http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/13220/10781>>.

²¹ Kartika Herenawati, I Nyoman Sujana, and I Made Hendra Kusuma, 'Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahliwaris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor : 4 / Pdt . P / 2013 / PA . Bdg Tanggal 7 Maret 2013)', *Jurnal Ilmu Hukum Untag Surabaya*, 16.1 (2020), 25-37 <<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/2654/pdf>>.

²² Ni Luh. Windia, Wayan P. Wiasti, Ni Made. Arjani, *Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat Bali* (Denpasar: Udayana University Press, 2014).

tua terhadap anak yang ia harus lunasi dalam bentuk melaksanakan upacara-upacara seperti *metelubulanin*, *mesangih* (potong gigi) bahkan mengawinkan juga.

Terhadap harta warisan, orang tua (pewaris) dalam hubungan ini sedapat-dapatnya tidak menghabiskan sama sekali harta tersebut. Harta warisan itu harus dipakai untuk suatu amal bakti kepada orang tua oleh anak-anaknya (ahli waris) yaitu anak-anak harus melakukan pembakaran jenazah orang tua jika telah meninggal dunia, setidaknya-tidaknya akan mengambil biaya dari harta warisan. Jika bukan orang tua yang menjadi pewaris, maka tidak kelihatan jelas adanya hubungan yang vertikal. Saudara yang mempunyai harta kekayaan meninggal, dengan tidak meninggalkan anak dan istri, maka harta warisan akan jatuh ke tangan saudara yang lain. Hubungan antara harta warisan dengan tempat persembahyangan dan pengabenan ini pada hakekatnya orang patut menganggap harta warisan itu adalah hak milik para leluhur atau dewata yang ada di *pemerajan* atau *sanggah* (tempat persembahyangan). Betapapun juga harta warisan itu haruslah disediakan untuk pemujaan Tuhan.

Didalam kehidupan masyarakat adat Bali selain sistem pemerintahan adat desa, "*banjar*" dan "*subak*" terdapat pula kumpulan yang terlepas dari "*banjar*" dan "*subak*" yang disebut "*seka*". Baik *bajar*, *subak* maupun *seka* mempunyai peraturan ada yang tertulis yang disebut "*awig-awig*" atau "*sima*".²³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ahli waris berdasarkan hukum adat Bali dalam hal pewarisan antara hak dan kewajiban harus seimbang dan sejalan terhadap keluarga dan adat. Seorang anak sebagai ahli waris yang memiliki hak sebagai pewaris akan mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya yang meninggalkan harta berupa warisan. Sebagai pewaris, seorang anak tidak akan bisa terlepas dari berbagai kewajiban untuk bisa menempati kedudukan sebagai ahli waris yang tidak terputus haknya di dalam mewaris. Salah satu kewajiban seorang anak kepada pewaris ialah kewajiban terhadap orang tuanya atau dengan kata lain *swadharna anak* atau *putra sasana*.

Seseorang bisa disebut sebagai ahli waris apabila sudah memenuhi persyaratan dan kewajiban tertentu sehingga berhak untuk mewaris. Pada hukum adat waris Bali, seorang agar bisa berkedudukan sebagai ahli waris harus memenuhi kewajiban yaitu :

1. Anak kandung (laki-laki) dari perkawinan yang syah baik yang sudah lahir maupun yang masih dalam kandungan.

2. Anak laki-laki yang masih tetap memeluk agama yang sama dengan orang tuanya.

Jadi kewajiban dan tanggung jawab ahli waris terhadap keluarga yaitu orang tua selaku pewaris merupakan persyaratan yang perlu dipenuhi untuk memperoleh sebuah hak atas warisan. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Awig-Awig dan Keputusan Desa Adat dijelaskan tentang kewajiban (*swadharmaning*) ahli waris adalah melanjutkan segala kewajiban leluhurnya termasuk kewajiban agama dan memelihara tempat suci, melaksanakan upacara ngaben dan menyelesaikan utang-utang pewaris.²⁴ Dapat diuraikan bahwan kewajiban yang harus dilaksanakan ialah memelihara orang tua ketika masih hidup, berkewajiban melakukan penguburan atau pembakaran jenazah (Ngaben) orang tua saat meninggal dunia dan setelah meninggal dunia berkewajiban menyemayamkan arwah orang

²³ H Hilman. Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan Ke (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014).

²⁴ Wayan P. Arjani, Ni Luh. Wiasti, Ni Made. Windia, *Pewarisan Perempuan Bali*, Pertama (Denpasar: Udayana University Press, 2015).

tua yang sudah meninggal dan melakukan pemujaan atau penyembahan arwah leluhur di sanggah/pemerajan/Pura.

Ahli waris juga harus mempunyai tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggungjawab *parhyangan* yaitu tanggung jawab terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Ketuhanan dari sudut pandang agama Hindu, tanggung jawab *pawongan* ialah tanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tatanan hidup bermasyarakat dari sudut pandang agama Hindu dan tanggung jawab *palemahan* yang merupakan tanggung jawab kepada hal-hal yang berkaitan dengan tatanan lingkungan alam dari sudut pandang agama Hindu). Tanggung jawab *parahyangan*, antara lain dapat berupa kewajiban (*swadharma*) yang berkaitan dalam hal pelaksanaan ajaran agama Hindu, seperti contohnya menjaga dan memelihara tempat suci (*sanggah* atau *pamerajan*) dan melaksanakan upacara *pancayadnya* (*dewa yadnya*, *rsi yadnya*, *manusa yadnya*, *pitra yadnya* dan *bhuta yadnya*). Tanggung jawab ini dikenal juga sebagai istilah "hutang". Agama Hindu mengajarkan ada tiga "hutang" yang disebut *tri rnam*, yaitu:

- a. *Dewa rnam*, hutang jiwa terhadap Tuhan;
- b. *Pitra rnam*, hutang hidup terhadap leluhur (terutama ibu dan bapak kandung) yang telah melahirkan dan membesarkan;
- c. *Rsi rnam*, hutang jasa terhadap *para rsi* atau guru yang telah memberikan pengetahuan dan tuntunan kehidupan.

Pada tanggung jawab *pawongan* dan *palemahan*, berupa berbagai kewajiban (*swadharma*) yang harus dilaksanakan oleh seseorang terhadap keluarga, masyarakat dan lingkungan sesuai ajaran agama Hindu. Kewajiban yang dimaksud terdiri dari *ayah-ayahan* (kewajiban kerja secara fisik), dan *pawedalan* (kewajiban dalam bentuk urunan uang dan berbagai jenis materi yang lainnya). Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa disamping kewajiban terhadap keluarga sendiri beserta kerabatnya terdapat juga kewajiban lain terhadap kewajiban di luar keluarga atau kerabatnya yaitu terhadap masyarakat adat, Desa atau Banjarnya. Sebagian dari itu dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Membayar hutang-hutang pewaris atau orang tua baik hutang pada orang per orang maupun hutang kepada Desa atau Banjarnya;
- b. Mentaati awig-awig, pesuara dan pararem desa sehingga tidak disebut sebagai kerama desa jika tidak menjalankan dharma baktinya sebagai kerama desa yang meneruskan nama baik leluhurnya;
- c. Wajib memelihara dan menjaga harta benda kekayaan desa atau banjar diantaranya:
 1. Memelihara kuburan desa;
 2. Memelihara dan menjaga kelestarian Pura Khayangan Tiga dan pura Dang Kahyangan;
 3. Menjaga dan memelihara tanah karang desa dan tanah ayahan desa menurut dresta yang dipercayakan pemeliharannya kepada krama desa yang menguasainya.
- d. Menolong anggota masyarakat adat dan atau krama desa dalam rangkaian gotong royong;
- e. Melaksanakan upacara keagamaan di desa adat;
- f. Mengeluarkan dan melaksanakan "Patus" ke desa adat apabila ada krama desa yang melaksanakan upacara pitra yadya.

Diatas telah diuraikan kewajiban yang ada pada ahli waris (*sentana*) seperti kewajiban terhadap keluarga, leluhur dan kewajiban kemasyarakatan (Banjar atau Desa). Dengan demikian yang patut melakukannya adalah anak laki-laki, orang tua dapat terbebas dari jurang neraka. Dimaksudkan dengan ini, dengan adanya anak laki-laki, kewajiban-kewajibannya diteruskan pelaksanaannya, hal ini adalah oleh anak laki-lakinya dalam kedudukannya sebagai ahli warisnya. Dengan kewajibannya yang telah diuraikan diatas, layaknya kalau anak laki-laki atau anak yang statusnya disamakan dengan anak laki-laki dapat mewarisi harta benda kekayaan pewaris sehingga ia mendapatkan harta benda kekayaan pewaris berupa harta warisan karena telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang semestinya. Namun ketika ahli waris berpindah agama maka akibat hukumnya sesuai hukum adat Bali dijelaskan bahwa ahli waris tidak lagi bisa memiliki hak dan kewajiban terhadap pewaris, keluarga dan adatnya. Hal ini terjadi karena ahli waris yang beralih agama dianggap tidak mungkin dan tidak bisa lagi untuk melakukan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tua dan adat.

Beralih agama menurut hukum adat Bali berarti seorang itu tidak ada lagi hubungan dengan sanggah atau merajan yang erat kaitannya dengan asal usul harta warisan. Disamping itu orang yang berpindah agama (dalam hal ini dari agama Hindu ke agama lain), tidak ada lagi hubungan dengan desa adat dan pura khayangan tiga. Seorang ahli waris di dalam menuntut haknya sebagai ahli waris maka di dalam haknya ini terdapat kewajiban yang sangat berat.

Seorang *sentana* yang hilang hak sebagai ahli waris, karena meninggalkan agama menurut hukum adat Bali seperti yang telah diuraikan diatas adalah patut tidak mendapatkan warisan karena yang meninggalkan agama dipandang sebagai orang yang lepas dari hak dan kewajiban agama Hindu, desa Adat maupun juga lingkungan keluarga beserta kewajiban terhadap keluarga dan orang tuanya. Kalaupun kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan terhadap orang tuanya berdasarkan Hukum Adat Waris Bali dipandang sebagai kewajiban kemanusiaan yang didasarkan atas kewajiban moral hubungan antara seorang anak dengan orang tua yang sudah melahirkan dan membesarkan. Dalam hal menghormati orang tua dari masa hidupnya sampai matipun menurut pandangan hidup masyarakat Bali adalah kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan ia akan berdosa juga terhadapnya dikenakan suatu sanksi berkenaan dengan harta warisan yang erat kaitannya dengan hak dan kewajiban ke sanggah atau pemerajan keluarga.

Peneliti berpendapat bahwa seorang ahli waris dalam hukum adat Bali, tidak berlaku pewarisan pada umumnya, karena ahli waris berlaku setelah ditetapkan selamanya atau terus menerus sebagai ahli waris. Dengan seorang ahli waris yang pindah agama mempunyai akibat hukum yang sangat luas karena ahli waris akan putus sebagai ahli waris dari orang tuanya sebagai pewaris.

Pewarisan dalam hukum adat Bali ada hubungan antara Pewaris dengan ahli waris yang berdasarkan sistem kekerabatan Patrilineal, dimana anak laki-laki sebagai ahli waris orang tuanya. Apa yang menjadi warisan dari Pewaris dapat digolongkan:

1. Harta kekayaan *materiil* orang tua baik yang ada maupun yang akan ada.
2. Harta kekayaan *immateriil*, bahkan ahli waris untuk meneruskan kewajiban pewaris dalam kegiatan agama Hindu, kegiatan kehidupan masyarakat Bali yang semua itu harta yang nilainya lebih besar daripada nilai materiil.

Akibat seorang ahli waris pindah agama secara otomatis ahli waris akan putus hubungannya dengan orang tua. Dengan demikian apa yang diberikan orang tua untuk dikembalikan kepada ahli waris yang berhak meneruskan kewajiban orang tua/pewaris baik secara sekala/kenyataan maupun niskala/tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi mempunyai manfaat.

Kesimpulan

Rasio legis hukum waris adat Bali seorang ahli waris pindah agama, dimana ahli waris dapat terima harta yang dimiliki Pewaris secara materiil, tetapi disamping itu tidak kalah penting seorang ahli waris menerima warisan sebagai penerus generasi orang tuanya, dalam menjalankan kewajiban niskala misalnya melakukan upacara agama Hindu yang dianut orang tuanya (misalnya ngaben), juga melaksanakan adat istiadat sebagai kewajiban orang tua pewaris. Akibat hukum seorang ahli waris pindah agama, apabila ini terjadi seorang laki-laki sebagai ahli waris pewaris orang tuanya pindah agama lain dengan Pewaris, maka mempunyai akibat hukum dimana apa telah diterima oleh ahli waris baik materiil dan immateriil dikembalikan kepada pewaris untuk diserahkan kembali kepada ahli waris yang berhak.

Daftar Pustaka

- Arjani, Ni Luh. Wiasti, Ni Made. Windia, Wayan P., *Pewarisan Perempuan Bali*, Pertama (Denpasar: Udayana University Press, 2015).
- Artadi, I Ketut, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Ketujuh (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2017).
- Ayu, Dewa, Herlina Dewi, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Pindah Agama, and Hukum Waris, 'Kedudukan Ahli Waris Yang Berpindah Agama Dalam Harta Waris. Menurut Hukum Waris Adat Bali', *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.2 (2020), 78-82 <<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/2379/1699>>.
- Buana, I Gusti Agung Ayu Putu Cahyana Tamara. Nasri, Rachma Fitriyani. Pravitasari, Rizka Wulan. Fausta, Moza., 'Hak Anak Laki-Laki Yang Melangsungkan Perkawinan Nyentana A Male Rights Who Did Nyentana Marriage', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21.2 (2019), 295-312 <<http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/13220/10781>>.
- Dinta Febriawanti, Intan Apriyanti Mansur., 'Dinamika Hukum Waris Adat Di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang', *Media Iuris*, 3.2 (2020), 119-32.
- Hadikusuma, H Hilman., *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan Ke (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014).
- Herenawati, Kartika, I Nyoman Sujana, and I Made Hendra Kusuma, 'Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahliwaris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor : 4 / Pdt . P / 2013 / PA . Bdg Tanggal 7 Maret 2013)', *Jurnal Ilmu Hukum Untag Surabaya*, 16.1 (2020), 25-37 <<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/26-54/pdf>>.
- Lanang Theda Wijaya, I Gusti, 'Tinjaun Yuridis Pembagian Waris Bagi Perempuan Menurut Hukum Adat Bali Setelah Berlakunya Keputusan Pesamaan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010', *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Mataram*, 2019, 1-17 <<https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/I-GUSTI-LANANG-THEDA-WIJAYA-D1A015093.pdf>>.
- Milayani, Oktavia, 'Pewarisan Dan Ahli Waris Pengganti "Bij Plaatsvervulling"', *Al-Adl Jurnal Hukum Uniska*, IX.3 (2017), 405-34 <<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/>-

- aldli/article/download/1186/998>.
- Mulyadi, Lilik., *Eksistensi Dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Perspektif Masyarakat Dan Putusan Pengadilan*, Pertama (Bandung: PT. Alumni, 2018).
- Nugraha, Gede Cahaya Putra, I Made Suwitra, and I Ketut Sukadana, 'Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Yang Beralih-Alih Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali', 1.1 (2020), 227-31.
- Pudja, G. Sudharta, Tjokorda Rai., *Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra) Atau Veda Smrti Compendium Hukum Hindu* (Surabaya: Paramita Surabaya, 2010).
- Putra, I Gusti Ngurah Bayu Pratama, Abdul Rachmad Budiono, and Hariyanto Susilo, 'Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Pengangkatan Oleh Kakeknya Menurut Hukum Waris Adat Bali', *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5.1 (2020), 75-84 <<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/download/10322/6101>>.
- Putri, Made Kalidna Ratna., *Kedudukan Anak Laki-Laki Yang Melakukan Kawin Nyentana Mengubah Kembali Statusnya Menjadi Purusa Selaku Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Putusan Nomor 58/PDT.G/2011/PN.TBN)*, *Jurna Reformasi Hukum Tri Sakti*, 2019, 1 <<https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/refor/article/view/7138/5391>>.
- Ria Maheresty A.S., Aprilianti, Kasmawati., 'Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi Di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)', *Pactum Law Journal*, 1.2 (2018), 137-44 <<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1160/pdf>>.
- Setyawati, Ni Kadek., 'Kedudukan Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender', *Penelitian Agama Hindu IHDN Denpasar*, 1.2 (2017), 618-25 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>.
- Soemadinigrat, Oje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Kedua (Bandung: PT. Alumni, 2011).
- Suadnyana, I Nyoman; Novita Dwi Lestari, Made, 'Hukum Waris Adat Bali Yang Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/1961/23/10/1961', *Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 2020, 1-15 <[file:///C:/Users/VAIO-/Downloads/636-1145-1-SM \(3\).pdf](file:///C:/Users/VAIO-/Downloads/636-1145-1-SM%20(3).pdf)>.
- Tomy Michael, "Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.2 (2019), 211.
- Warsita, I Putu Andre, I Made Suwitra, and I Ketut Sukadana, 'Hak Wanita Tunggal Terhadap Warisan Dalam Hukum Adat Bali', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1 (2020), 83-87 <<https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1628.83-87>>.
- Windia, Wayan P. Wiasti, Ni Made. Arjani, Ni Luh., *Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat Bali* (Denpasar: Udayana University Press, 2014).

**URGENSI PENGATURAN KONSEP PERUSAHAAN RINTISAN DI RUU
KEWIRAUSAHAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERUSAHAAN
RINTISAN DI INDONESIA**

Ari Purwadi¹, Cita Yustisia Serfiyani,² Septiana Prameswari³

Abstract

Start-up was a new concept on entrepreneurship, especially in the digital economy and creative economy fields. Business growth, competition and challenges faced by start-ups are growing faster than the birth of new rules that can become a legal basis. The issuance of the Entrepreneurship Draft Bill shall provide opportunities for MSMEs including start-up who have been growing independently and innovatively even though this draft bill tends to only regulate MSMEs but has not been able to provide firm formulas and boundaries for the existence of start up. Start up as a new concept in entrepreneurship has characteristics and forms of business entities that will be identified in this normative juridical research. The urgency to regulating start up concept in the Entrepreneurship Draft Bill must be reviewed from several important aspects related to the interests of entrepreneurs, government and society holistically for the improvement of Entrepreneurship Draft Bill and Indonesian economic growth.

Keywords: entrepreneurship; MSMEs; start-up

Abstrak

Perusahaan rintisan merupakan konsep baru di bidang kewirausahaan khususnya bidang ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Pertumbuhan, persaingan dan jenis tantangan yang dihadapi dari tahun ke tahun berkembang lebih cepat dari lahirnya aturan-aturan baru yang dapat menjadi payung hukum. Hadirnya RUU Kewirausahaan dapat memberi peluang bagi UMKM termasuk pengusaha rintisan yang selama ini tumbuh secara independen, mandiri dan inovatif meskipun RUU ini belum dapat memberikan rumusan dan batasan yang tegas terhadap eksistensi perusahaan rintisan. Perusahaan rintisan sebagai konsep baru dalam kewirausahaan memiliki karakteristik dan bentuk badan usaha yang akan diidentifikasi dalam penelitian dengan metode yuridis normatif ini. Urgensi pengaturan perusahaan rintisan dalam RUU Kewirausahaan ditinjau dari beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat secara holistik demi penyempurnaan draf RUU Kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kata kunci: kewirausahaan; perusahaan rintisan; UMKM

Pendahuluan

Indikator penggerak perekonomian salah satunya adalah mengenai seberapa banyak jumlah pengusaha di suatu negara. Rasio jumlah pengusaha di Indonesia di tahun 2016 masih sangat kecil yakni 1,65 % dari total penduduk Indonesia⁴. Oleh sebab itu, peningkatan jumlah wirausaha yang diawali dari sektor UMKM sangat diperlukan. Indonesia dalam hal ini senantiasa berupaya mengembangkan sektor kewirausahaan sebagai pondasi ekonomi negara yang Mandiri sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025.⁵ Tidak lama lagi, Indonesia akan memiliki undang-undang baru di bidang Kewirausahaan. Rancangan Undang-Undang Kewirausahaan (RUU Kewirausahaan) tersebut dijiwai oleh

¹ Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | Jl. Dukuh Kupang XXV No.54, Surabaya | ari@uwks.ac.id.

² Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | Jl. Dukuh Kupang XXV No.54, Surabaya | citayustisia@uwks.ac.id.

³ Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | Jl. Dukuh Kupang XXV No.54, Surabaya | septiana@uwks.ac.id.

⁴ Bintang Paula Putra. (2018). Peningkatan Jumlah Wirausahawan di Indonesia Melalui Kolaborasi Akademisi-Pelaku Usaha-Mahasiswa. *Economicus*. Vol. 9 (1).

⁵ Lampiran UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

urgensi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi kebijakan terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang menuntut penguatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi UMKM agar mampu bersaing dengan produk impor. RUU ini berupaya untuk membahas wirausaha secara holistik, di sebagian klausulnya juga akan ada pengaturan yang berfokus membantu percepatan ekonomi bagi pengusaha-pengusaha pemula atau rintisan (*start up*). RUU Kewirausahaan diharapkan tidak hanya melindungi UMKM dengan jenis usaha yang sudah awam dikenal masyarakat seperti pedagang baju, bisnis kuliner, dan semacamnya namun juga konsen melindungi jenis-jenis usaha baru yang bermunculan di era industri kreatif seperti pengembang aplikasi, *content creator*, kreator animasi, pengembang games dan masih banyak lagi di bidang teknologi berbasis *e-commerce*,

Perusahaan rintisan merupakan fenomena dan istilah baru di Indonesia. Padahal, beberapa jenis profesi pelaku usaha rintisan dari sektor ekonomi kreatif seperti perusahaan label rekaman indie, pengusaha galeri lukisan sudah ada sejak dahulu kala bahkan sebelum istilah ekonomi kreatif tercipta. Hanya saja dengan maraknya ekonomi kreatif yang terdiri dari 9 subsektor industri kreatif sejak tahun 2009,⁶ pemahaman masyarakat tentang jenis – jenis profesi pelaku usaha kreatif semakin luas seiring pula dengan semakin dikenalnya istilah pelaku usaha rintisan atau *start – up*.

Eksistensi bisnis *start up* haruslah diakui, khususnya jenis *scale up business* yang potensial di masa depan. Perusahaan rintisan (*start-up*) mampu berkembang menjadi perusahaan besar hingga ke level *unicorn* ataupun *decacorn*⁷. Perusahaan rintisan asal Indonesia yang telah menjadi unicorn ataupun decacorn contohnya Gojek dan Tokopedia.⁸ Kehadiran RUU Kewirausahaan diharapkan dapat mendorong lahirnya pengusaha rintisan dan *social entrepreneur* agar termotivasi berbisnis berkat banyaknya kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah.

Draf RUU Kewirausahaan tersebut saat ini tengah dibahas oleh pihak Kementerian dan DPR. Kementerian yang terlibat yakni Kementerian Koperasi dan UMKM walaupun urusan mengenai pembinaan wirausaha juga dilakukan oleh Kementerian lain seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sebelumnya juga telah dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif (sebelum bergabung ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) dalam mendukung pendirian perusahaan rintisan yang bergerak di bidang ekonomi kreatif. Ditambah lagi dengan peran yang dihadirkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang semakin menambah kompleksitas kewenangan tiap lembaga dalam menaungi wirausaha. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam RUU Kewirausahaan agar dukungannya terhadap wirausaha berlaku secara efektif antara lain seperti aturan ketersediaan dana bantuan dari pemerintah daerah yang diwajibkan dalam RUU Kewirausahaan namun tidak disertai dengan sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, kepastian pemberian fasilitas dan perlindungan terhadap perusahaan rintisan yang tentunya berbeda dengan UMKM, kepastian rumusan perusahaan rintisan serta bentuk badan usaha perusahaan rintisan yang diperbolehkan. RUU

⁶ Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

⁷ Dellermann, D., et. al., Finding the Unicorn : Predicting Early Stage Startup Success Through a Hybrid Intelligence Method, Prosiding, *International Conference on Information System (ICIS)*, Korea, 2017, hlm. 1.

⁸ Novieta Indah Prananda. (2020). "Gojek Company : Gojek's Rise to Dominating Indonesian's Markets and Southeast Asean". *TEST Engineering & Management*. Vol. 82.

Kewirausahaan merupakan langkah baik dari Pemerintah dalam mendukung peningkatan kegiatan wirausaha di Indonesia. Tujuan dari RUU ini adalah agar wirausaha terdidik dapat memperoleh peluang usaha yang lebih baik.

Rendahnya jumlah pelaku usaha mandiri di Indonesia butuh didukung oleh instrumen hukum terkait. Kebijakan hukum yang pro investasi, pro-UMKM dan pro pertumbuhan ekonomi dapat mendorong tumbuhnya perusahaan rintisan di era disruptif.⁹ Kepentingan pemerintah, pengusaha dan masyarakat menjadi poin yang saling mensubstitusi dan tidak dapat diabaikan salah satunya.

Penelitian terdahulu yang pernah membahas mengenai perlindungan hukum perusahaan rintisan diantaranya penelitian yang berjudul "Aspek Hukum Mengenai Bisnis Start-Up Guna Mendukung Dunia Usaha" yang membahas masalah perlindungan hukum bagi start-up hanya secara umum dan menggunakan perangkat hukum diluar RUU Kewirausahaan.¹⁰ Begitu pula dengan penelitian yang berjudul "Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN" yang membahas aspek perlindungan hukum UMKM secara global dengan negara - negara lain di ASEAN,¹¹ serta tingkat persaingan UMKM Indonesia dengan negara - negara kawasan ASEAN lainnya dan penelitian berjudul "Pembangunan Hukum dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia Sebelum dan Pasca Kesepakatan Integrasi Ekonomi ASEAN" yang mengkaji tentang harmonisasi aturan hukum terkait wirausaha di Indonesia dalam mengimplementasikan MEA.¹² Untuk penelitian terdahulu yang khusus membahas mengenai pengaturan perusahaan rintisan di RUU Kewirausahaan belum pernah ada sebelumnya. Sementara itu penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" yang membahas mengenai perancangan aturan pemerintah terhadap UMKM berbasis bantuan finansial saja,¹³ serta penelitian yang berjudul "Strategi Pengembangan Industri Kreatif untuk Meningkatkan Daya Saing Pelaku Ekonomi Lokal" yang lebih berfokus membahas tentang pengembangan wirausaha kreatif dari aspek manajemen.¹⁴ Penelitian ini akan mengkaji mengenai urgensi pengaturan konsep perusahaan rintisan di RUU Kewirausahaan dalam upaya mendukung berkembangnya perusahaan rintisan di Indonesia. Penelitian yuridis normatif ini juga akan membahas mengenai bentuk

⁹ Nikhila Kurri. (2020). "The Impact of Economic Pro-Growth Policies on the Current Rise of Millennial Startups in the US". *International Journal of Research Publication*. Vol. 56. Issue 1.

¹⁰ Hudi Karno Sabowo. (2019). "Aspek Hukum Mengenai Bisnis Start-Up Guna Mendukung Dunia Usaha". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 17. No. 1.

¹¹ Andi Putra Sitorus. (2018). "Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN". *Doktrin : Journal of Law*. Vol. 1. Issue 2.

¹² Sudjana. (2017). "Pembangunan Hukum dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Sebelum dan Pasca Kesepakatan Integrasi Ekonomi ASEAN". *Padjajaran Journal of Law*. Vol. 4. Issue 2.

¹³ Laurensius Arliman S. (2017). "Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 6. No. 3.

¹⁴ Dias Satria. (2011). "Strategi Pengembangan Industri Kreatif untuk Meningkatkan Daya Saing Pelaku Ekonomi Lokal". *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Vol. 9. No. 1.

badan usaha perusahaan rintisan yang saat ini masih kabur atau belum terspesifikasi dengan baik.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai pengaturan perusahaan rintisan di RUU Kewirausahaan ini menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang - undangan diutamakan terhadap RUU Kewirausahaan dan terdapat beberapa kaitan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 9 Tahun 1961 dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Pendekatan konsep dilakukan dengan menggunakan pendapat ahli hukum, doktrin, teori hukum, asas dan prinsip hukum.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Karakteristik dan Bentuk Badan Usaha Pada Perusahaan Rintisan

Kewirausahaan merupakan gabungan dari proses penerapan inovasi, kreatifitas, kinerja yang kontinu dalam memenuhi kebutuhan pasar. Kreatifitas wirausaha merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide bisnis baru dalam memecahkan persoalan kebutuhan masyarakat selaku konsumen. Adapun wirausaha yang bergerak di sektor kreatif kerap kali disebut sebagai pelaku usaha kreatif, istilah ini berkembang bersamaan dengan lahirnya istilah ekonomi kreatif dan industri kreatif.

Muncullah anggapan dari masyarakat awam bahwa bisnis rintisan atau *start up* hanya identik dengan pelaku usaha kreatif atau hanya berfokus di sektor industri kreatif saja. Hal tersebut tidak salah, namun belum sepenuhnya benar. Bisnis rintisan memang menekankan pada sektor industri kreatif sebagai aspek lapangan bisnis mereka, namun pengertian bisnis rintisan sebenarnya lebih luas daripada itu. Perlu dikaji pula aspek tentang usia bisnis, subjek, objek, bentuk badan usaha, dan lain-lain. Apalagi, bisnis rintisan merupakan jenis bisnis terbaru di era ekonomi kreatif yang sedang populer atau menjadi tren di masyarakat walaupun belum dipayungi oleh aturan hukum yang spesifik. Definisi perusahaan rintisan belum dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Daftar Inventarisasi Masalah RUU Kewirausahaan Nasional per 17 April 2016 hanya menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam wirausaha pemula adalah wirausaha atau wirausaha sosial yang memulai kegiatan berwirausaha kurang dari 42 bulan sejak terdaftar dan/atau terdata di lembaga perizinan usaha.

Profesi sebagai pelaku usaha rintisan di bidang industri kreatif saat ini lebih populer di kalangan generasi muda.¹⁵ Tolak ukur generasi muda yang tergolong ke dalam generasi milenial dan generasi Y yang saat ini tengah memasuki usia produktif,¹⁶ berbeda dengan tolak ukur generasi sebelumnya (generasi X dan generasi *baby boomer*) mengenai makna kesuksesan dan cara memperoleh penghasilan.¹⁷ Contohnya, apabila dulu profesi sebagai tenaga kerja kantor dan pabrik serta Pegawai Negeri Sipil dianggap lebih menjanjikan dan bergengsi, saat ini generasi muda lebih menyukai pekerjaan yang menonjolkan sisi kreatifitas, kebebasan walaupun penghasilannya tidak menentu. Itulah sebabnya mengapa

¹⁵ Seuen Azezz Olugbola. (2017). "Exploring Enterpreneurial Readiness of Youth and Startup Success Components : Entrepreneurship Training as a Moderator". *Journal of Innovation and Knowledge*. Vol. 2. Issue 3.

¹⁶ Debaro Huyler. (2015). "Millenials in the Workplace : Positioning Companies for Future Success", Prosiding, *The 14th Annual South Florida Education Research Conference*.

¹⁷ Amy Glass. (2007). "Understanding Generational Differences for Competitive Success". *Industrial and Commercial Training*. Vol. 39. Issue 2. 98-107.

kemudian bermunculan jenis-jenis profesi baru yang dulu asing di telinga namun sekarang populer di masyarakat seperti *content creator*, videografi, konsultan kreatif, *games developer*, pebisnis *online*. Jenis lapangan pekerjaan yang baru tersebut menyebabkan bermunculannya perusahaan-perusahaan rintisan di sektor industri kreatif yang memulai usaha dengan modal finansial relatif minim namun berbekal intelektualitas dan kreatifitas yang mumpuni.

Perusahaan rintisan layaknya pemula dalam dunia bisnis namun istilah ini tidak dapat dilekatkan begitu saja pada setiap pengusaha UMKM. Perusahaan rintisan identik pada pemula di bidang ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Seorang pengusaha UMKM yang menyewa kios pasar untuk sembako dan sayur mayur di pasar bukanlah seorang pengusaha rintisan, bisnis yang dilakoninya juga bukan *start-up*, sedangkan seorang pengusaha yang merintis terbentuknya situs jual beli sayur mayur via online dengan nama aplikasi TaniHub dapat disebut sebagai pengusaha rintisan meskipun sayur yang ia jual bukan miliknya sendiri melainkan ia dapatkan dari petani binaan. Bahkan meskipun modal yang dimiliki dan diputar oleh pengusaha UMKM yang berjualan di kios pasar tersebut lebih besar daripada perintis situs TaniHub, ia tetap bukan termasuk kategori pengusaha *start up*.

Pengusaha rintisan tidak dapat diartikan secara harafiah hanya sebagai pionir ataupun pengusaha yang baru saja merintis usahanya. Pemaknaannya lebih spesifik daripada itu. Pengusaha rintisan menekankan intelektualitas dan kreatifitas dalam pendirian bisnisnya, dengan berbekal kedua hal tersebut seseorang dapat memulai usaha rintisannya meskipun lemah di permodalan, gedung dan tanpa ijin usaha dan legalitas badan hukum sekalipun. Intelektualitas, kreatifitas dan teknologi merupakan tiga poin kunci dalam pengklasifikasian sebuah usaha sebagai usaha rintisan. Oleh sebab itu, usaha rintisan pasti berkaitan erat dengan bidang ekonomi kreatif yang mengedepankan intelektualitas dan kreatifitas serta bidang ekonomi digital yang mengedepankan teknologi dan inovasi. Usaha pemula yang tidak memenuhi ketiga unsur tersebut dalam pengembangan usahanya maka belum dapat dianggap sebagai perusahaan rintisan.

Lebih lanjut dapat dikemukakan pula bahwa *start up* tidak lantas selalu identik dengan teknologi digital semata. Karakteristik berikutnya merujuk pada perusahaan yang belum lama berdiri atau masih merintis serta masih berada dalam fase pembelajaran, penelitian dan pengembangan produk agar dapat diterima oleh target pasar yang tepat. Tahapan inilah yang membedakan antara sebuah perusahaan rintisan dengan perusahaan besar meskipun keduanya sama-sama memiliki unsur intelektualitas, kreatifitas dan teknologi.

Lingkup perusahaan rintisan masih kecil dibanding perusahaan besar sehingga efisiensi kinerja menjadi hal yang diutamakan. Perusahaan rintisan memiliki lebih sedikit pegawai karena pekerjaan mereka lebih bergantung pada teknologi dan internet dibandingkan tenaga manul, sekalipun ada beberapa jenis start up yang melibatkan banyak tenaga manual dari manusia maka posisi mereka bukan sebagai pegawai tetap melainkan mitra, freelance, partner, kerjasama bisnis, dan istilah - istilah sejenis lainnya dimana tidak terdapat hubungan ketenagakerjaan di antara mereka melainkan hanya hubungan hukum yang lahir dari perikatan untuk berbuat sesuatu, mayoritas bahkan tidak dilindungi oleh kontrak kerja paruh waktu atau kontrak kerjasama. Contohnya, hubungan antara driver Gojek dengan perusahaan pemilik Gojek yakni PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sejak jaman

dahulu kala ketika mereka masih berupa perusahaan rintisan adalah hubungan kerjasama sebagai mitra yang tertuang dalam kontrak dan hal ini tetap berlaku sampai sekarang meskipun Gojek sudah naik level menjadi Decacorn. Sebuah perusahaan rintisan bernama TaniHub bekerjasama dengan para petani di berbagai daerah di Indonesia yang menjadi petani binaan sehingga hubungan hukum yang lahir antara para petani dengan perusahaan TaniHub adalah hubungan kerjasama usaha yang dituangkan dalam kontrak. Minimnya pegawai tetap merupakan salah satu faktor pendukung pengusaha rintisan yang masih minim modal awal dalam menekan pengeluaran.

Perusahaan-perusahaan rintisan lainnya bahkan tidak selalu menerapkan kontrak dalam pengelolaan bisnisnya, semuanya berdasarkan kesepakatan yang pada pokoknya mengacu pada Pasal 1234 KUHPerduta. Contohnya, anggap saja ada suatu perusahaan rintisan di bidang desain bernama "ABC" dalam bekerjasama dengan desainer - desainer grafis *freelance* di luar perusahaan mereka hanya berdasarkan lisan, desainer sepakat untuk menyelesaikan proyek desain dari "ABC" dalam jangka waktu sebulan dan honor sekian juta meskipun tidak ada kontrak di antara para pihak. Kepercayaan dan itikad baik antara para pihak menjadi faktor utama karena perjanjian yang dilakukan secara lisan pun tetap sah selama memenuhi syarat sah perjanjian di Pasal 1320 KUH Perdata dan mematuhi asas-asas hukum perjanjian dalam Pasal 1338 KUH Perdata.¹⁸ Fleksibilitas merupakan hal kunci dalam pengelolaan perusahaan rintisan yang membuat perusahaan rintisan tampak jauh dari citra rigid atau kaku. Fleksibilitas ini pula yang membuat mereka lebih cepat berinovasi.

Perusahaan rintisan dapat didirikan oleh satu orang (*founder* tunggal) ataupun beberapa orang secara bekerjasama (*founder* dan *co-founder*), tidak pernah ada aturan yang membatasi hal ini. Bentuk badan usaha yang dapat dipilih pun bervariasi, mulai dari CV, firma bahkan PT selama para pemilik dapat memenuhi ketentuan pendirian dalam peraturan perundang-undangan. Perusahaan rintisan yang didirikan oleh satu orang dan masih dalam skala sangat kecil pun sah-sah saja menggunakan bentuk badan usaha perorangan dan mendaftarkannya dalam bentuk Usaha Dagang (UD) dan Perusahaan Perorangan (PO) walaupun hal ini tidak umum ditempuh oleh pelaku usaha rintisan dan lebih sering dipraktikkan oleh pelaku usaha UMKM. Perusahaan rintisan dengan konsep usaha perseorangan justru lebih umum diterapkan karena merupakan bentuk yang paling sederhana bagi usaha rintisan untuk mengawali kegiatan usaha mereka yang minim modal dan fasilitas.

Perusahaan rintisan yang belum ingin mendaftarkan badan usahanya dan memilih menjadi usaha perseorangan pun sepatutnya tidak dapat dilarang. Pelaku usaha kreatif merupakan contoh paling mudah dari usaha perseorangan yang tidak terdaftar namun tetap dapat menjalankan usahanya, semisal web developer, desainer *fashion*, desainer interior, desainer grafis, fotografer. Pelaku usaha kreatif pemula cenderung bekerja secara mandiri dan dikenal dengan istilah pelaku usaha kreatif sejak perekonomian global beralih ke era industri kreatif.¹⁹ Pelaku usaha kreatif bukan sekadar pelaku seni, produk barang dan jasa

¹⁸ Regina Veronika Wauran. "Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUHPerduta Pasal 1338". *Lex Privatum*. Vol. 8. No. 4. 2020. 86-95.

¹⁹ Rochmad Aldy Purnomo. (2016). *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*. Ziyad Visi Media. Surakarta.

pelaku usaha kreatif berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai faktor alas hak ekonomi dan hak moral utama dalam produknya.²⁰

Kedudukan pelaku usaha rintisan dalam bentuk usaha perseorangan yang tidak terdaftar tetap sah dilakukan dan terhadap setiap transaksi yang terjadi dianggap dilakukan oleh pelaku usaha tersebut sebagai subjek hukum orang secara langsung. Barulah nanti skala bisnis mereka meningkat dan dibutuhkan legalitas dalam kepentingan kerjasama, penawaran tender, permohonan permodalan maka pendaftaran badan usaha menjadi hal yang perlu untuk dipertimbangkan baik dalam bentuk badan hukum maupun non badan hukum.

Perbedaan bentuk badan usaha yakni badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha non badan hukum tentunya membawa implikasi hukum yang berbeda. Misalnya, pada badan usaha berbadan hukum, tanggungjawab pemilik tidak melampaui harta kekayaan pribadinya yang dipisahkan secara hukum atau berada diluar harta kekayaan badan hukum.²¹ Pada badan usaha non badan hukum, pemilik bertanggung jawab secara pribadi terhadap segala kepentingan yang ia lakukan atas nama perusahaan dan terjadi pencampuran antara harta kekayaan pemilik dengan perusahaan serta terdapat tanggung jawab pajak atas nama badan usaha.²²

RUU Kewirausahaan dalam hal ini harus dapat menampung kepentingan pelaku usaha rintisan baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar. Di samping itu, perbedaan makna antara wirausaha dalam konteks UMKM dengan wirausaha dalam konteks perusahaan rintisan selanjutnya akan membawa implikasi yang berbeda dalam hal perlindungan hukum terhadap teknologi yang diterapkan, perlindungan HKI, konsep pembiayaan yang tepat guna, dampak terhadap perekonomian secara mikro bahkan makro, dan lain - lain. Contohnya, saat dahulu kala aplikasi Gojek masih berupa perusahaan rintisan yang skalanya kecil maka aktifitas perusahaan tersebut tidak berdampak luas pada perubahan cara konsumen memilih layanan transportasi, setelah aplikasi ini semakin banyak digunakan maka mulai mempengaruhi perubahan besar - besaran oleh konsumen tentang moda transportasi harian mereka atau dengan kata lain terjadilah disrupsi dari transportasi ojek manual ke ojek online sehingga sampai menimbulkan konflik sosial seperti demonstrasi dan menuntut Pemerintah sebagai penengah untuk mampu mengatur regulasi yang adil bagi kedua belah pihak bagi ojek manual maupun ojek online. Hal serupa besar kemungkinan dapat terjadi lagi di bidang lain karena sebuah perusahaan rintisan yang berhasil di pasar mampu mendisrupsi pelaku usaha sejenis lainnya yang melakukan acara bisnis tidak mengandalkan teknologi, meskipun mereka berdua sama-sama masih berada di tahapan wirausaha pemula.

²⁰ Latipah Nasution. (2020). "Efektifitas HKI sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19". *Adalah : Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 (1).

²¹ Yohana. (2015). "Tanggung Jawab atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum". *Jurnal Mercatoria*. Vol. 8 (1).

²² Irwansyah Lubis. (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Elex Media Komputindo. Jakarta.

RUU Kewirausahaan saat ini tidak ada penyebutan istilah perusahaan rintisan atau *start up* di dalamnya, istilah yang paling dekat adalah wirausaha pemula,²³ meskipun makna kedua istilah itu tetap tidak dapat disamakan. Pemaknaan ini terlalu luas karena akan mencakup pula pelaku usaha UMMKM pemula. Padahal seperti yang telah disinggung diatas bahwa pelaku usaha UMKM pada umumnya tidak dapat disamakan dengan perusahaan rintisan. Oleh sebab itu perlu kiranya menambahkan ketentuan tentang pengertian perusahaan rintisan pada bagian Ketentuan Umum, sehingga aspek-aspek perlindungan hukum terhadap perusahaan rintisan lainnya selanjutnya dapat ditambahkan di RUU Kewirausahaan.

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Rintisan Di RUU Kewirausahaan

Rencana induk kewirausahaan juga wajib disusun oleh pemerintah ke depannya agar kewenangan antara lembaga negara tidak lagi menjadi tumpang tindih. Multidimensi kewenangan lembaga dapat menyebabkan kurang efektifnya program yang ditargetkan oleh pemerintah, ditambah lagi faktor data antar kementerian/lembaga yang seringkali berbeda. Terdapat beberapa kementerian/lembaga khususnya yang berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang memiliki tugas berkaitan dengan kewirausahaan, mulai dari kegiatan pelatihan, pendampingan hingga kewajiban bantuan modal. Dalam upaya menyatukan ide antar kementerian dan lembaga maka RUU Kewirausahaan telah merancang pembentukan Komite Kewirausahaan Nasional untuk kordinasi lintas strategis kementerian dengan melibatkan peran sektor swasta serta merumuskan Rencana induk Kewirausahaan Nasional dan kebijakan strategis kewirausahaan. Lampiran draf RUU Kewirausahaan saat ini memuat 258 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan terus ditanggapi dan dikembangkan demi penyempurnaan draf sehingga masih dapat diusulkan perubahan beberapa isu strategis berikut ini.

No.	Poin Usulan	Keterangan
1.	Definisi	Perlu disusun pengertian perusahaan rintisan yang mengandung makna dan karakter khusus perusahaan rintisan yang erat dengan teknologi informasi di era disruptif. Penyebutan perusahaan rintisan secara spesifik dalam RUU Kewirausahaan dapat mempertegas kedudukan perusahaan rintisan dan membuka peluang untuk mendapatkan fasilitas yang setara dengan jenis wirausaha lain yang telah disebut dalam RUU Kewirausahaan.
2.	Bentuk usaha	badan Perusahaan rintisan bebas berbadan usaha badan hukum seperti usaha perseorangan maupun non badan hukum. Langkah awal yang tepat dan paling sederhana untuk diterapkan adalah bentuk usaha perseorangan tanpa kewajiban pendaftaran dan pembayaran pajak badan. Segala keperluan usaha adalah tanggung jawab pelaku usaha sebagai subjek hukum orang
3.	Kemudahan perijinan	Perijinan tidak menjadi syarat mutlak bagi setiap perusahaan rintisan untuk mengawali langkah bisnisnya, namun Pemerintah tetap harus memfasilitasi perusahaan rintisan yang ingin berkembang dari usaha perseorangan menjadi bentuk badan usaha non badan hukum lainnya maupun bentuk badan usaha berbadan hukum.
4.	Insentif	Kewajiban bagi pemerintah pusat dan atau daerah untuk memberikan insentif kepada wirausaha termasuk perusahaan rintisan
5.	Pendanaan dan pembiayaan	Menambah opsi pendanaan dan pembiayaan berbasis digital seperti <i>crowdfunding</i> yang tepat untuk diterapkan terhadap perkembangan

²³ Perhatikan Pasal 1 angka 4 RUU Kewirausahaan.

perusahaan rintisan yang berfokus di bidang ekonomi digital dan ekonomi kreatif.

Tabel 1.
Poin Usulan

Perusahaan rintisan pada dasarnya boleh berbadan usaha berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum tergantung kebijakan pengusaha. Keduanya tetap memiliki hak yang sama atas kemudahan dan ragam opsi fasilitas pembiayaan, proses pendaftaran dan perpanjangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), keringanan suku bunga kredit usaha bahkan jangkauan terhadap dana CSR pemerintah dan swasta. Terdaftar atau tidaknya perusahaan rintisan sebagai badan usaha tertentu berakibat pada kedudukan perusahaan rintisan terhadap pihak ketiga utamanya terkait pembuatan perjanjian dan pengelolaan harta kekayaan. Pelaku usaha rintisan yang tidak mendaftarkan badan usaha atau dengan kata lain berbentuk usaha perseorangan, pemilik bertanggung jawab atas nama pribadi secara penuh terhadap kegiatan usahanya dan tidak ada kewajiban pajak atas nama badan usaha.

Demi mendorong pengusaha rintisan untuk memiliki kesadaran hukum dalam mendaftarkan badan usahanya maka RUU Kewirausahaan juga perlu mengatur mengenai kemudahan perijinan bagi pengusaha rintisan. Kelonggaran birokrasi sejak awal sangat diperlukan agar semakin banyak pelaku usaha yang tertarik untuk mendaftarkan legalitas badan usahanya. Sementara itu, mengenai poin permodalan yang juga merupakan hal krusial dalam pengembangan perusahaan rintisan di samping dana dari investor, RUU Kewirausahaan sebaiknya juga dapat menjadi pendorong bagi lembaga keuangan perbankan untuk mengalokasikan kredit lunak bagi perusahaan rintisan, dimana bank pemerintah dan swasta aktif memberikan kredit lunak untuk pengusaha UMKM. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi sepatutnya diterapkan dalam membantu permodalan perusahaan rintisan apalagi pengusaha rintisan sama halnya dengan pengusaha UMKM kesulitan dalam hal agunan karena aset mereka yang masih terbatas. Di samping dana investasi dari investor dan kredit lunak dari bank, insentif bersifat hibah dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi hal yang sebaiknya diamanatkan dalam RUU Kewirausahaan. Insentif tersebut dapat berupa keringanan biaya administrasi dan biaya perijinan, penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan, keringanan syarat jaminan, penyelenggaraan pelatihan dan keringanan suku bunga. Hal ini dapat meringankan beban pengeluaran awal bagi pengusaha rintisan.

Perusahaan rintisan sebagai jenis wirausaha yang sangat erat dengan penggunaan teknologi informasi tentunya akan lebih terbantu jika metode pendanaan yang diberikan juga memanfaatkan teknologi informasi. Saat ini telah berkembang pendanaan jenis baru yang seluruhnya berbasis digital yakni pendanaan dengan metode *crowdfunding* yang umum dimanfaatkan oleh perusahaan rintisan digital (*start up digital*).²⁴ Melalui *crowdfunding*, pelaku usaha dapat memperoleh dana dari sekumpulan besar masyarakat yang setiap individunya memberikan urun dana dalam jumlah kecil melalui cara pengiriman dana

²⁴ Scott Steinberg. (2012). *How to Raise Money for Any Startup, Video Game of Project*, READ ME Publisher, New York.

secara digital yang dikelola oleh pihak pengelola situs *crowdfunding*.²⁵ Cara ini telah menjadi alternatif pendanaan terbaru dan relatif mudah dibandingkan pinjaman dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti di Amerika Serikat, Inggris, Cina dan banyak negara lainnya.²⁶ *Crowdfunding* memiliki beragam bentuk mulai dari *crowdfunding* berbasis donasi, pinjaman dan ekuitas.²⁷ Sifat *crowdfunding* yang fleksibel, pemberlakuan syarat yang ringan dan misi utamanya bukan sekadar mendapatkan sebanyak-banyaknya uang melainkan mendapatkan partisipasi dari sebanyak-banyaknya orang sebagai calon konsumen tentu merupakan alternatif pendanaan yang sangat cocok untuk diterapkan bagi perusahaan rintisan digital. Dasar hukum *crowdfunding* berbasis donasi saat ini belum ada dan masih berpedoman pada KUHPerduta dan UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang beserta peraturan pelaksanaannya,²⁸ sedangkan dasar hukum *crowdfunding* berbasis pinjaman dapat termasuk ke dalam jasa finansial teknologi yang diatur di POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Apabila nanti RUU Kewirausahaan telah rampung disusun maka target berikutnya adalah mensinergikan peran lembaga pendidikan kewirausahaan milik Pemerintah yang sudah ada sejak lama seperti Komite Kewirausahaan Nasional dan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan inkubator bisnis, BUMN dan BUMD. Perlu dilakukan upaya mengefektifkan hasil pendidikan dan pelatihan para peserta didik baik di tingkat nasional maupun daerah. Saat BEKRAF belum dilebur ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lembaga tersebut telah sering mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi perusahaan rintisan misalnya program GoStartup Indonesia Roadshow 2019 yang diadakan di beberapa daerah di Indonesia. Upaya positif dari BEKRAF ini tentunya harus dilanjutkan di era kepemimpinan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kesimpulan

Perusahaan rintisan berbeda dengan konsep wirausaha, wirausaha pemula dan UMKM pada umumnya. Perbedaan karakteristik pada perusahaan rintisan menekankan pada pemanfaatan teknologi, intelektualitas dan kreatifitas sehingga bidang usahanya pasti berkaitan erat dengan bidang ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Perbedaan inilah yang membuat perusahaan rintisan mampu mendisrupsi sektor-sektor usaha yang telah ada sebelumnya. Bentuk badan usaha yang dapat diterapkan bagi pelaku usaha rintisan adalah badan usaha non badan hukum dimulai dari bentuk yang paling sederhana yakni usaha perseorangan hingga badan usaha berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas.

Daftar Pustaka

- Amy Glass. 2007. *Understanding Generational Differences for Competitive Success*. *Industrial and Commercial Training*. Vol. 39 (2).
- Andi Putra Sitorus. (2018). "Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN". *Doktrin : Journal of Law*. Vol. 1. Issue 2.

²⁵ Belleflame. (2012). "Crowdfunding : Tapping the Right Crowd". *SSRN Electronic Journal*. Vol. 29 (5).

²⁶ Igor Micic. (2015). *Crowdfunding : Overview of the Industry, Regulation and Role of Crowdfunding*. Anchor Academic Publishing. Hamburg.

²⁷ Hemer. (2011). *A Snapshot on Crowdfunding*. Arbetspapiere Unternehmen und Region. R2. Karlsruhe.

²⁸ Thommy Budiman, Rachel Octora. (2019). "Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding secara Online". *Kertha Patrika*.

- Belleflame. (2012). "Crowdfunding : Tapping the Right Crowd", *SSRN Electronic Journal*. Vol. 29 (5).
- Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Debaró Huyler. (2015). "Millenials in the Workplace : Positioning Companies for Future Success", *Prosiding, The 14th Annual South Florida Education Research Conference*.
- Dellermann, D. (2017). "Finding the Unicorn : Predicting Early Stage Startup Success Through a Hybrid Intelligence Method". *Prosiding. International Conference on Information System (ICIS) Korea*.
- Dias Satria. (2011). "Strategi Pengembangan Industri Kreatif untuk Meningkatkan Daya Saing Pelaku Ekonomi Lokal". *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Vol. 9. No. 1.
- Hemer. (2011). "a Snapshot on Crowdfunding". *Arbeitspapiere Unternehmen und Region*. R2. Karlsruhe.
- Hudi Karno Sabowo. (2019). "Aspek Hukum Mengenai Bisnis Start-Up Guna Mendukung Dunia Usaha", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 17 (1).
- Igor Micic. (2015). *Crowdfunding : Overview of the Industry, Regulation and Role of Crowdfunding*. Anchor Academic Publishing. Hamburg.
- Irwansyah Lubis. (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Latipah Nasution. (2020). "Efektivitas HKI sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19". *Adalah : Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol. 4. (1). 2020.
- Laurensius Arliman S. (2017). "Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 6. No. 3.
- Nikhila Kurri. "The Impact of Economic Pro-Growth Policies on the Current Rise of Millennial Startups in the US". *International Journal of Research Publication*. Vol. 56 (1). 2020.
- Novieta Indah Prananda. (2020). "Gojek Company : Gojek's Rise to Dominating Indonesian's Markets and Southeast Asean". *TEST Engineering & Management*. Vol. 82.
- Regina Veronika Wauran. (2020). Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUH-Perdata Pasal 1338. *Lex Privatum*. Vol. 8 (4).
- Rochmad Aldy Purnomo. (2016). *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*. Ziyad Visi Media. Surakarta.
- Scott Steinberg. (2012). *How to Raise Money for Any Startup, Video Game of Project*. READ ME Publisher. New York.
- Seuen Azezz Olugbola. (2017). "Exploring Enterpreneurial Readiness of Youth and Startup Success Components : Entrepreneurship Training as a Moderator". *Journal of Innovation and Knowledge*. Vol. 2 (3).
- Sudjana. (2017). "Pembangunan Hukum dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Sebelum dan Pasca Kesepakatan Integrasi Ekonomi ASEAN". *Padjajaran Journal of Law*. Vol. 4. Issue 2.
- Thommy Budiman. (2019). "Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding secara Online". *Kertha Patrika*. Vol. 41 (3).

Yohana. (2015). "Tanggung Jawab atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum". *Jurnal Mercatoria*. Vol. 8 (1).

**POLITIK HUKUM PENGATURAN PRINSIP SELF ASSESMENT SYSTEM ATAS
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN WAJIB PAJAK DALAM UNDANG-UNDANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN**

Muhammad Naufal Arifiyanto¹

Abstract

This research is holistically the duty of the DGT to provide guidance and supervision in cutting or collecting taxes, due to inaccuracy that has resulted in administrative sanctions in the form of a 200% fine from the lack of tax deductions or collection. The human resources possessed by the tax authorities are actually not ready to implement the self-assessment system and certain interests have emerged to do tax avoidance, tax evasion, and tax mindedness. The principle of self-assessment system on income tax is still considered to cause conflicts of legal norms, especially in the enforcement of legal rules in income tax. Changes in legal politics in a taxation system in the official assessment system were changed to a self-assessment system because the Indonesian tax laws and regulations in the Dutch Colonial Era had not been able to perfect and adapt all policies in improving the taxation system and what the Indonesian people aspired to do, and national development that touches the taxation sector.
Key words: Indonesian taxation; politics of law; self assessment system

Abstrak

Penelitian ini secara holistik merupakan tugas DJP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam memotong atau memungut pajak, karena ketidaktercemerahan yang mengakibatkan pada sanksi administratif berupa denda 200% dari kekurangan pemotongan atau pemungutan pajak. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat perpajakan sebenarnya masih belum siap untuk melaksanakan sistem *self assessment system* dan muncul kepentingan-kepentingan tertentu untuk melakukan *tax avoidance, tax evasion, dan tax minded*. Prinsip *self assessment system* pada pajak penghasilan masih dirasa menimbulkan konflik norma hukum terutama pada pemberlakuan aturan hukum dalam Pajak Penghasilan. Perubahan politik hukum dalam suatu sistem perpajakan pada sistem *official assessment system* diubah menjadi *self assessment system* disebabkan karena peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia di Era Kolonial Belanda belum bisa menyempurnakan dan menyesuaikan segala kebijakan-kebijakan dalam memperbaiki sistem perpajakan dan apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia dan pembangunan nasional yang menyentuh bidang perpajakan.

Kata kunci: perpajakan Indonesia; politik hukum; *self assessment system*

Pendahuluan

Politik hukum itu berbicara tentang tujuan hukum secara sederhana. Politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia memiliki tujuan hukum untuk membentuk karakter dan mereformasi perpajakan Indonesia. Politik hukum sistem perpajakan di Indonesia telah menjadi paradigma perubahan karakter cara membayar pajak dan kesadaran untuk melakukan sistem pemungutan pajak, yakni suatu perubahan sistem perpajakan dari *official assessment system* ke *self assessment system*. Ada paradigma politik hukum mengapa pada tahun 1967 dengan sistem *official assessment system* dirubah menjadi *self assessment system* pada tahun 1983. Asumsi dasar peneliti menegaskan bahwa mengapa dirubah, dan perlu dilakukan perubahan selain juga pada saat itu tidak berasal bahwa letak geografis menjadi landasan perubahan itu, apalagi krisis kebijakan fiskal dan moneter pada saat orde lama dan petugas pajak kesulitan dalam menentukan sistem pemungutan pajak saat itu, sehingga dibuat sistem kebijakan baru tentang berlakunya sistem *self assessment system*.

Apabila melihat secara lebih mendalam sistem *self assessment system* didasari atas pemberian kepercayaan kepada setiap wajib pajak yang terdaftar untuk melakukan sendiri kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri, kemudian menghitung, menyeter

¹ Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan PGRI Jombang, Jl. Pattimura III No.20, Jombang, Indonesia
| mnaufalarifiyanto84journal@gmail.com.

dan melaporkan pajak terutang. Sistem *self assessment system* memberikan konsekuensi yang berat bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan yang dibebankan kepadanya. Konsekuensi hukum yang harus diterima oleh setiap wajib pajak adalah sanksi yang dijatuhkan bersifat administratif yakni denda, bunga maupun kenaikan jumlah pajak yang terutang. Apabila melihat lebih dalam norma hukum yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan, dasar hukum *self assessment* ada pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang KUP.² Hal inilah sesuai dengan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan keuangan pajak. Pada tataran politik hukum, maka politik hukum perpajakan untuk penerapan prinsip *self assessment system* terhadap harta kekayaan wajib pajak dalam pengaturan sistem hukum perpajakan nasional utamanya didasari atas: pemajuan kesejahteraan rakyat dalam pembangunan perekonomian nasional, pemajuan pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh masyarakat, pemajuan dan penciptaan lapangan kerja baru yang berdaya saing, pemajuan dan peningkatan usaha rakyat dalam bisnis perdagangan dan perekonomian dan pemajuan ekonomi kerakyatan lainnya yang mendorong terciptanya stabilitas nasional.

Model *self assessment*³ dalam suatu sistem perpajakan dinilai lebih tepat dibandingkan dengan model *official assessment*⁴, hal ini disebabkan wajib pajak yang mengetahui secara akurat dan detail tentang jumlah harta dan kekayaan yang dimilikinya dan sudah layak dijadikan objek pajak. Kelemahan sistem *self assessment* dapat dilihat dari keakuratan besaran nilai pajak yang dihimpun pemerintah sangat bergantung pada kejujuran membayar pajak setiap Wajib Pajak. Kelemahan lain dalam sistem *self assessment* disebabkan, karena adanya kepastian hukum yang lemah, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian laporan perhitungan perpajakan maupun menunggu adanya Surat Ketetapan Pajak (Surat Ketetapan Pajak Surat Bayar atau SKP-KB). Meskipun demikian apabila terjadi ketidaksesuaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda maupun bunga.

Terlihat bahwa belum semua potensi pajak dapat digali. Alasan yang mendasar adalah masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan sangat pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan, baik bagi negara maupun bagi warga negara yang baik. Sistem *self assessment system* memang sangatlah mudah bagi pihak fiskus, karena fiskus tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk menghitung pajak terutang dari setiap Wajib Pajak.

Pada tataran filosofi, negara seharusnya tegas dalam menerapkan sistem perpajakan terhadap setiap wajib pajak yang terutang, tetapi negara memilih tidak tegas supaya wajib pajak yang belum melaporkan harta kekayaan segera secara sukarela melaporkannya. Dalam konteks negara hukum Indonesia meletakkan adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang secara garis besar melekatkan sumber falsafah negara.

Keberhasilan *self assessment system* ini tidak dapat tercapai tanpa terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya wajib pajak, untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan dalam beberapa kajian yang ada

² Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 'Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan', *Nature*, 2009.

³ S. M. Lasmaya and N. N. Fitriani, 'Pengaruh Self Assesment System Terhadap', *Computech & Bisnis*, 2017.

⁴ Nabitatus Sa'adah, 'Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia', *Administrative Law and Governance Journal*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.19-33>>.

telah membuktikan bahwa praktik sistem *self assessment* yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini belum secara maksimal dapat terlaksana sesuai dengan target pajak yang ditentukan.⁵

Orisinalitas penelitian pertama yaitu yang menjadikan Pajak Sarang Burung Walet sebagai pajak yang menggunakan *self assesment system*, yaitu wajib pajak sarang burung walet yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri besaran pajak yang wajib dibayarkan. Tidak semua daerah Kabupaten/Kota memiliki potensi sarang burung walet. Sehingga termasuk salah satu potensi asli daerah yang unik yang hanya dapat ditemui di beberapa daerah tertentu dan dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Upaya melakukan peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pemungutan Pajak Sarang Burung Walet adalah dengan langkah awal menegakkan aturan hukum terkait pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.⁶ Penelitian berikutnya terkait kepatuhan jika diberlakukan *self assessment system*. *Self assessment system* berada pada kategori cukup baik dan untuk Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berada pada kategori cukup baik. *Self assessment system* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 46,0%, sedangkan sisanya 54,0% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakkan hukum perpajakan, tarif pajak dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada salah satu KPP Pratama di Kota Bandung.⁷ Orisinalitas penelitian terakhir yaitu dimasukkannya tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan juga telah diatur dalam Pasal yang sama. Sedangkan hukum Islam tidak mengatur secara khusus bagi pelaku tindak pidana ini, namun bisa dianalogikan menjadi ghulul, ghasab, sariqah, khianat. Bahwa dalam hukum Islam bagi tindak pidana penggelapan maka dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir diberlakukan dari yang ringan hingga terberat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Ghulul, ghasab, sariqah, khianat. Hukuman ta'zir yang terberat bisa dijatuhi pada khianat, dalam beberapa kasus tertentu. Hukum Islam memandang dari segala tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan dan juga dilihat dari perbuatan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja demi kemaslahatan umat manusia.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan mengapa ada perubahan politik hukum dalam suatu sistem perpajakan pada sistem *official assessment system* diubah menjadi *self assessment system*; dan mengapa negara Indonesia

⁵ S Mia Lasmaya and Neni Nur Fitriani, 'Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Computech & Bisnis*, 2017.

⁶ Alif Nabila Erani, 'Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Daam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah', *Jurist-Diction*, 2020.

⁷ S Mia Lasmaya and Fitriani.

⁸ Jamhir Jamhir and Mustika Alhamra, 'TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM', *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Islam*, 2019 <<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.5013>>.

menggunakan dasar pengaturan sistem perpajakan pada prinsip *self assessment system* atas pelaporan harta kekayaan wajib pajak?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.⁹

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Politik Hukum Perpajakan Terhadap Kontruksi *Self Assessment System*

Ada 3 (tiga) aspek yang utama ketika kurangnya petugas pajak dalam melakukan kegiatan pemungutan pajak ini, sehingga menimbulkan hambatan-hambatan dalam melaksanakan sistem ini (*self assessment system*)¹⁰. Pertama, pengiriman SPT, terutama pada pemeriksaan dan penyuluhan Wajib Pajak. Pengiriman SPT Tahunan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) membawa konsekuensi terhadap kerja para petugas pajak, karena SPT ini baru dikirim oleh KPP setelah tahun pajak berakhir. Pada saat itulah agar SPT ini dapat diterima oleh wajib pajak sebelum jatuh tempo, maka pengiriman harus dilakukan lebih awal. Beberapa hal yang harus dikirim SPT Tahunan dalam seluruh wajib pajak, apabila telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baik wajib pajak perorangan maupun badan. Kedua, Pemeriksaan dan penelitian SPT yang telah diisi oleh setiap Wajib Pajak. Meskipun wajib pajak telah diberi kepercayaan mengisi SPT, tetapi petugas pajak tetap harus melakukan pemeriksaan SPT tersebut. Apabila melihat kembali tahapan pemeriksaan, maka dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak, tentu menggunakan *official assessment system* karena dibutuhkan kecermatan dan ketelitian bagi fiskus dalam melihat dan menganalisis basis data pajak, apakah SPT tersebut sesuai dengan apa yang dilaporkan atau diluar harta kekayaan lain, masih ada penghasilan yang belum terungkap, sehingga harus dilaporkan lagi setelah ada laporan tindak lanjut pembetulan SPT. Ketiga, Keterbatasan tenaga penyuluh yang ada pada Kantor Penyuluhan Pajak, karena kurangnya tenaga penyuluh ini juga mengakibatkan kurangnya informasi yang diterima oleh wajib pajak dan akibatnya dalam mengisi SPT banyak mengalami kesalahan-kesalahan. Selain itu tidak ada penyampaian informasi yang jelas, data basis setiap Wajib Pajak dengan melalui bentuk sosialisasi masal dan perlu dikhawatirkan menggunakan jasa konsultan pajak untuk menyusun laporan pajak yang nantinya dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak di kawasan tertentu.

Pertama, penafsiran historis dimaknai sebagai penafsiran atas undang-undang dengan melihat pada sejarah dibuatnya suatu undang-undang perpajakan. Untuk dapat memahami penafsiran historis yang demikian, tentu hanya dapat diketahui dari dokumen-dokumen rapat pada waktu dibuatnya undang-undang, seperti draft RUU, risalah rapat para pembuat undang-undang, memori penjelasan umum dan pasal per pasal, jawaban pemerintah kepada DPR, notulen sidang komisi, dan sebagainya. Dengan memahami dokumen-dokumen tersebut, maka akan diketahui *asbabun nuzul* aturan perpajakan.

⁹ Tomy Michael, 'KAJIAN KRITIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/-jhbcc.v2i1.2318>>.

¹⁰ Rochmat Soemitro, 'Hubungan Pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Perkotaan Dengan Penghasilan Kena Pajak', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol1-8.no2.1247>>.

Penafsiran menurut sejarah hukum juga dapat dilakukan dengan cara menyelidiki dan melakukan identifikasi apakah suatu peraturan itu datang dari sistem hukum yang terdahulu. Sebagai contohnya adalah perkembangan pengertian "*Pembayaran dalam Masa Pajak dari Pajak Penghasilan*", dari mulai sebelum reformasi perpajakan dilaksanakan yaitu dengan sistem "*official assessment*" dimana pembayaran masa berarti "angsuran terhadap Surat Ketetapan Pajak Sementara (Skp/s)" yang diterbitkan oleh fiskus, yang kemudian akan diperhitungkan didalam penetapan rampungnya (akhir tahun). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya model SKP/s tersebut dihapuskan dan diganti dengan cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS) dan Menghitung Pajak Orang Lain (MPO), di sini pembayaran masa ditentukan sekian persen (misalnya 2%) dari jumlah peredaran selama satu bulan. Saat ini, setelah reformasi perpajakan 1983 sistem yang dianut adalah *self assessment*, dengan cara penentuan besarnya pembayaran masa yang berbeda.

Perbedaan tersebut akan nyata terlihat dalam sistem dan mekanisme serta cara pandang terhadap Wajib Pajak, yang tidak dianggap sebagai "obyek", tetapi merupakan subyek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pelaksanaan kewajiban kenegaraan. Di segi lain tuntutan masyarakat terhadap adanya "aparatur perpajakan yang makin mampu dan bersih", dituangkan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan dalam undang-undang ini.

Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah Pertama, bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional; Kedua, tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan; Ketiga, anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang (*self assesment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Secara historis, dasar hukum *self assessment system* dalam sistem pemungutan pajak dapat diklasifikasikan antara lain: Pertama, Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Kedua, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 telah diubah beberapa kali terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yang telah diubah beberapa kali Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, 23, 25, 26, 29, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 15. Keempat, PPn dan PPnBM.

Kedua, penafsiran *a contrario* adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam pasal undang. Berdasarkan perlawanan pengertian itu ditarik suatu

kesimpulan bahwa soal yang dihadapi itu tidak diatur dalam pasal undang-undangnya, atau dengan kata lain soal yang dihadapi berada di luar ketentuan pasal suatu undang-undang.

Hal tersebut berupa perlawanan aktif dari Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan penggelapan pajak, penghindaran pajak dan ketidakpatuhan pajak, sehingga fiskus perlu melakukan tindakan responsif yakni menerbitkan surat ketetapan pajak maupun surat pemeriksaan pajak. Sebagai contoh di bawah ini:

Pada Pasal 4 Ayat (3) huruf g UU PPh menyatakan yang dikecualikan dari objek PPh adalah iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan. Pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000 jo PER-15/PJ/2006 diatur mengenai perlakuan perpajakan iuran pensiun kepada dana pensiun yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan, tetapi tidak diatur mengenai perlakuan perpajakan iuran pensiun kepada dana pensiun yang belum disahkan Menteri Keuangan. Jika menggunakan penafsiran secara *a contrario*, maka perlakuan perpajakan iuran pensiun kepada dana pensiun yang belum atau tidak disahkan oleh Menteri Keuangan adalah sama dengan perlakuan perpajakan atas premi asuransi, yaitu merupakan objek PPh.

Ketiga, penafsiran sistematis, Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan menghubungkan suatu pasal dengan pasal yang lain dalam satu undang-undang yang sama atau mengaitkannya dengan pasal-pasal undang-undang yang lain. Penafsiran ini memperhatikan peraturan-peraturan lain yang terkait yang masih berhubungan. Hukum perpajakan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar sampai dengan Keputusan Dirjen Pajak sebenarnya merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis pada tataran hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga penafsirannya harus dikaitkan antara peraturan yang satu dengan lainnya.

Salah satu contoh penafsiran ini adalah penafsiran dari pengertian “memenuhi persyaratan” dalam pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) UU KUP, haruslah dikaitkan pula dengan pengertian “keterangan tertulis” yang wajib diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6). Hal ini dikandung maksud, apabila atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak, maka sebenarnya tidak ada hak bagi Direktur Jenderal Pajak untuk menanyakan kelengkapan persyaratan di dalam pengajuan keberatan.

Keempat, penafsiran analogis. Pada tingkatan implementasi hukum, kadangkala keputusan hukum terjadi suatu kekosongan atau kevakuman hukum. Kekosongan hukum ini dapat diisi oleh Hakim dengan penafsiran analogis atau penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan cara memberi kiasan pada kata-kata yang tercantum dalam undang-undang. Penafsiran ini sama dengan penafsiran ekstensif (meluas) yang maksudnya memperluas suatu aturan sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk dalam suatu ketentuan menjadi termasuk dalam ketentuan yang ada berdasarkan analog yang dibuat.

Kelima, penafsiran teleologis. Penafsiran teleologis adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Seperti diketahui bahwa kehidupan suatu masyarakat selalu berkembang, sedangkan undang-undang yang bentuknya tertulis tidak bisa selalu mengikuti kehidupan masyarakat yang selalu lebih cepat perkembangannya.

Perlu adanya penyesuaian antara undang-undang yang sifatnya tertulis dengan perkembangan kehidupan suatu masyarakat. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisinya. Penafsiran teleologis diharapkan dapat membentuk perilaku tertentu di masyarakat, namun, jangan sampai Hakim badan peradilan pajak menafsirkan undang-undang secara subyektif, sehingga justru menimbulkan ketidakadilan.

Syarat-syarat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) KUP atau syarat banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) KUP, yang tidak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yang buta huruf atau buta huruf latin, maka pegawai pajak yang menanganinya maupun Sekretaris Pengadilan Pajak harus bertindak seolah-olah sebagai panitera yang menuliskan maksud dari Wajib Pajak dan membacakannya sebelum Wajib Pajak memberikan cap jarinya.¹¹

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji secara mendalam peraturan perundang-undangan pajak itu terhadap berlakunya *self assessment system* adalah adanya perlawanan aktif Wajib Pajak dalam segala perbuatan dan tindakan pajak yang dapat mempersulit pungutan pajak secara langsung dengan ditujukan kepada fiskus dalam rangka menghindari pajak. Penghindaran diri dengan dilakukan melalui cara mengganti produk kemasan. Sebenarnya dalam pengaturan air bersih yang terbebas dari PPN yaitu air bersih yang alirkan dalam dengan melalui pipa oleh perusahaan air minum. Aturan tersebut menjadi pelaksanaan Pasal 16 huruf b ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU No. 28-2009).

Banyak perusahaan yang tetap membebankan pajak itu kepada masyarakat. Biasanya, mereka yang menarik pungutan itu adalah perusahaan yang menjual air tidak melalui pipa. Perusahaan air mendistribusikan air bersih melalui mobil tanki maupun menyuplai air minum isi ulang. Pengaturan itu bisa dilakukan penghindaran pajak ketika mengambil air mineral secara langsung dari sumbernya. Meskipun penghindaran diri terhadap pajak ini pada umumnya tidak sesuai, tetapi tindakan tersebut tidak dapat dikatakan melanggar undang-undang, sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan oleh masyarakat dengan tidak memikul tanggung jawab dan sanksi.¹²

Berdasarkan Pasal 30 UU No. 28-2009, besaran pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan besaran cukai yang dipungut. Cukai rokok dan pajak rokok merupakan pungutan yang berbeda, berdasarkan Pasal 27 UU No. 28-2009, pajak rokok dipungut oleh instansi yang berwenang memungut cukai rokok bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Penghindaran pajak ini dapat dilakukan dengan cara menahan diri secara yuridis melalui tidak membeli dan tidak merokok.

Pada tataran penyelundupan pajak adalah suatu tindakan hukum tertentu supaya bertujuan untuk tidak dikenakan pajak maupun terpaksa harus membayar pajak ditekan

¹¹ Iwan Kurniawan, 'SENGKETA PENGAJUAN BANDING TERHADAP PENETAPAN NILAI KEPABEAN DALAM EKSPOR- IMPOR', *KRTHA BHAYANGKARA*, 2019 <<https://doi.org/10.31-599/krtha.v13i2.6>>.

¹² Rezia Bayu Charisma and Susi Dwimulyani, 'Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating', *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2019.

sedemikian rupa pada tingkat serendah-rendahnya dengan cara berusaha melaporkan harta kekayaan dan penghasilannya secara sembunyi-sembunyi dan tidak jujur.¹³, bahkan ini ditemukan pada tataran PPh Badan Hukum dan PPnBM terutama Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.

Terhadap sistem *self assessment* dalam rangka melaksanakan fungsi penerimaan pajak dengan melihat adanya perlawanan aktif dan temuan yang ada, maka potensi dalam kesadaran dan kepatuhan pajak masih dirasa rendah karena pemenuhan kewajiban perpajakan, selain itu Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan koordinasi dengan fiskus.

Tentunya sistem *self assessmet* dianggap berhasil ketika negara telah membebani rakyat dalam membayar pajak dan melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakannya yang dibebankan oleh negara sebagaimana dalam Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti). Pada akhirnya ketika sistem hukum perpajakan dijalankan sesuai dengan reformasi perpajakan yang ada maka wujud keadilan pajak akan tercapai dan penerimaan pajak meningkat sebagaimana *Asas Rechts Filosofisch*.

Akibat Hukum Pelaporan Harta Kekayaan Dalam Prinsip *Self Assessmet System*

Pengolahan laporan harta kekayaan Wajib Pajak harus dilaporkan dengan jujur dan tertib baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Kewenangan Dirjen Pajak memberikan batasan tentang sisa harta yang belum dilaporkan akan dihitung sebagai penghasilan. Sisa harta tersebut kemudian akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pribadi maksimal 30%. Tidak hanya itu, sanksi juga ditambah dengan membayar denda sebesar 200% dari total pajak terutang. Hal ini diatur dalam pengaturan pelaporan PPh Final terhadap adanya aturan hukum amnesti pajak, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan (PP No. 36-2017) yang bersifat final atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU No. 11-2016).

Tujuan penyusunan PP No. 36-2017 adalah untuk memberikan kemudahan, kederhanaan, kepastian hukum, dan keadilan bagi Wajib Pajak, agar ke depan ada persamaan perlakuan antara mereka yang membayar pajak dengan jujur dan mereka yang tidak membayar dengan jujur. Hal ini berlaku baik bagi Wajib Pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak, maupun Wajib Pajak yang tidak ikut pengampunan pajak. Terbitnya PP No. 36-2017 ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Nantinya, wajib pajak akan membayar pajak penghasilan (PPh) final atas hartanya tersebut dengan tarif yang sama seperti yang tertuang di dalam PP No. 36-2017 atas harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan. PP 36 mengatur soal sanksi dan pungutan pajak tambahan bagi wajib pajak (WP) yang belum melaporkan seluruhnya atau baru sebagian, baik yang mengikuti amnesti pajak maupun yang tidak mengikuti amnesti pajak.

Pelaporan harta kekayaan Wajib Pajak baik yang sudah maupun belum ikut serta dalam amnesti pajak tentu ada ketidakkonsistenan antara berlakunya PP No. 36-2017 dengan PMK

¹³ Feby Risyandi, 'Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penyelundupan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada 4 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Bandung)', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013.

No. 165/2017 pelaksanaan dari UU No. 11-2016. Indikasinya adalah bahwa disatu sisi PP No. 36-2017 seharusnya memiliki kekuatan yang lebih superior dari PMK No. 165/2017, namun lebih lunak dan tidak konsisten ketika Wajib Pajak diberikan kesempatan mengungkapkan harta yang belum dilaporkan ketika periode pengampunan pajak.

Upaya hukum dapat dilakukan terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh administrasi pajak tadi adalah keputusan yang bersifat individual-konkret (*beschikking*), wajib pajak yang tidak setuju dengan koreksi-koreksi atas pelaporan pajaknya dalam pemeriksaan pajak, wajib pajak diberikan hak untuk menyelesaikan pada lembaga internal administrasi pajak, namun jika masih tidak puas dengan keputusan yang dibuat pada lembaga internal administrasi pajak maka wajib pajak berhak untuk mengajukan bandingnya kepada badan peradilan.¹⁴

Muatan substansi UU KUP, pengungkapan ketidakbenaran dibagi menjadi dua yaitu pengungkapan ketidakbenaran SPT dan pengungkapan ketidakbenaran Perbuatan. Pasal 8 ayat (4) UU KUP menyebutkan istilah "Mengungkapkan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan". Klausul pasal nya menyebutkan bahwa Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan: (a) pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil; (b) rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar; (c) jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; (d) jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil; dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

Akibat hukum yang ditimbulkan apabila dikatakan tindakan tidak melaporkan harta kekayaan Pasal 39 UU KUP ini mengatur tentang sanksi pidana, yang tertulis bahwa setiap wajib pajak yang sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada negara akan dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana berupa penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Ketentuan denda nya adalah paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.¹⁵ Sebagaimana Pasal 7 UU KUP adalah Pelaporan SPT tahunan mempunyai batas waktu tersendiri. Bagi wajib pajak orang pribadi, penyampaian SPT tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau tepatnya setiap tanggal 31 Maret. Penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan paling lambat adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau setiap tanggal 30 April. Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT melampaui batas waktu yang telah ditentukan tersebut, maka untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dikenakan sanksi sebesar Rp100.000. Sementara untuk SPT Tahunan wajib pajak badan, dikenakan sanksi sebesar Rp 1.000.000.

Pada tataran pelaporan pajak Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan SPT baik masa maupun tahunan, terkait hasil perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Penyampaian SPT harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pelaporan pajak, sedangkan

¹⁴ Bustamar Ayza, 'Hukum Pajak Indonesia', in *Kencana*, 2017.

¹⁵ Suherman, 'Pola Mutasi, Reward & Punishment vs Fraud', *Djkn*, 2017.

pembayaran pajak harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pembayaran. Pelanggaran terhadap jatuh tempo pelaporan maupun pembayaran. Pelanggaran terhadap jatuh pelaporan akan berakibat pada timbulnya sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan pajak.

Implikasi Hukum Sistem Perpajakan Terhadap Berlakunya Prinsip *Self Assessment System*

Suandy¹⁶ perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Banyak dari Wajib Pajak diperiksa melakukan penghindaran pajak berupa memperbesar jumlah biaya, tidak mengakui pembelian, sehingga penjualan tidak dilaporkan, namun demikian banyak Wajib Pajak yang tidak melakukan perlawanan pajak kembali setelah diperiksa, namun masih ada beberapa Wajib Pajak yang belum jera setelah diperiksa.¹⁷

Pada perusahaan besar atau badan yang lainnya, pemeriksaan pajak itu bisa membuat jera, dan jarang ada yang mengulangi lagi. Berbeda dengan wajib pajak kecil, termasuk wajib pajak orang pribadi. Apabila melihat efektifitasnya, maka pemeriksaan pajak cukup efektif terhadap wajib pajak yang melakukan *tax avoidance* maupun *tax evasion* untuk tidak melakukan perlawanan pajak. *Self assessment system* diterapkan atas dasar kepercayaan otoritas kekuasaan yang diberikan kepada wajib pajak dimana wajib pajak diberikan kebebasan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Kichler, Hoelzle & Wahl¹⁸, merupakan tindakan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Kerangka kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepercayaan wajib pajak dan otoritas pajak selaku fiskus. Hal ini berkaitan dengan moral pajak, disiplin pajak, pengetahuan, denda, audit pajak, tingkat pajak, sikap, norma dan keadilan mengacu pada kekuatan otoritas pajak dan kepercayaan wajib pajak. Dengan diterapkannya sistem perpajakan yang saat ini digunakan yaitu *self assessment*, di mana penggunaannya menuntut keikutsertaan masyarakat dalam pembayaran pajak. Agar sistem ini berjalan dengan baik maka diperlukan kepatuhan pajak yang tinggi dari wajib pajak. Wajib pajak yang patuh dengan sendirinya sadar bahwa memiliki kewajiban untuk membayar pajak tanpa harus dipaksa, karena ketika wajib pajak tidak patuh dan tidak melaksanakan kewajibannya maka harus siap menerima konsekuensinya. Seperti penerapan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak.

Kesimpulan

Perubahan politik hukum dalam suatu sistem perpajakan pada sistem *official assessment system* diubah menjadi *self assessment system* disebabkan karena peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia di Era Kolonial Belanda belum bisa menyempurnakan dan menyesuaikan segala kebijakan-kebijakan dalam memperbaiki sistem perpajakan dan apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia dan pembangunan nasional yang menyentuh bidang perpajakan. Pada sistem dan mekanisme perpajakan, cara pandang setiap Wajib Pajak harus

¹⁶ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, 4th edn (Jakarta: Salemba Empat, 2008).

¹⁷ ALFA FAROTUA PASKAH - A1111136, 'PRAKTEK PENYELUNDUPAN PAJAK UNTUK MENGHINDARI PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR, STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK', *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 2015.

¹⁸ Christoph Kogler, Stephan Muehlbacher, and Erich Kirchler, 'Testing the "Slippery Slope Framework" among Self-Employed Taxpayers', *Economics of Governance*, 2015 <<https://doi.org/10.1007/s10101-015-0158-9>>.

diberikan pembinaan, penyadaran, dan pengawasan oleh petugas pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

- A11111136, ALFA FAROTUA PASKAH, 'PRAKTEK PENYELUNDUPAN PAJAK UNTUK MENGHINDARI PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR, STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK', *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 2015
- Ayza, Bustamar, 'Hukum Pajak Indonesia', in *Kencana*, 2017
- Charisma, Rezia Bayu, and Susi Dwimulyani, 'Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating', *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2019
- Erani, Alif Nabila, 'Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Daam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah', *Jurist-Diction*, 2020
- Feby Risyandi, 'Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penyelundupan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada 4 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Bandung)', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013
- Jamhir, Jamhir, and Mustika Alhamra, 'TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM', *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Islam*, 2019 <<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.5013>>
- Kogler, Christoph, Stephan Muehlbacher, and Erich Kirchler, 'Testing the "Slippery Slope Framework" among Self-Employed Taxpayers', *Economics of Governance*, 2015 <<https://doi.org/10.1007/s10101-015-0158-9>>
- Kurniawan, Iwan, 'SENGKETA PENGAJUAN BANDING TERHADAP PENETAPAN NILAI KEPABEAN DALAM EKSPOR- IMPOR', *KRTHA BHAYANGKARA*, 2019 <<https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.6>>
- Lasmaya, S. M., and N. N. Fitriani, 'Pengaruh Self Assesment System Terhadap', *Computech & Bisnis*, 2017
- Lasmaya, S Mia, and Neni Nur Fitriani, 'Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Computech & Bisnis*, 2017
- Michael, Tomy, 'KAJIAN KRITIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhbbs.v2i1.2318>>
- Sa'adah, Nabitatus, 'Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia', *Administrative Law and Governance Journal*, 2019 <<https://doi.org/10.14-710/alj.v2i1.19-33>>
- Soemitro, Rochmat, 'Hubungan Pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Perkotaan Dengan Penghasilan Kena Pajak', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.2114-3/jhp.vol18.no2.1247>>
- Suandy, Erly, *Perencanaan Pajak*, 4th edn (Jakarta: Salemba Empat, 2008)
- Suherman, 'Pola Mutasi, Reward & Punishment vs Fraud', *Djkn*, 2017
- Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

'Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan', *Nature*, 2009

ANALISIS PENGGUNAAN ALGORITMA HARGA SEBAGAI BENTUK PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DI INDONESIA

Julienna Hartono¹, Julianda Rosyadi², Xavier Nugraha³

Abstract

*Pricing algorithm is a form of digitalization in the business sector. Pricing algorithm offers efficiency in making decisions regarding the pricing of good/services. Unfortunately, pricing algorithm can also be misused. One form of the misuse is to apply the pricing algorithm as a tool to adjust prices according to the prices used by business competitors. At this point, potential violations of Article 5 of Law Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition emerge. This article regulates the prohibition of price fixing agreements. Pricing agreements are prohibited because they require consumers to purchase goods above competitive prices. Based on this background, issues to be discussed in this study are 1) the use of the pricing algorithm as a form of price fixing agreement and 2) proof of the use of the pricing algorithm as a form of price fixing agreement. This study uses a doctrinal method with a statutory and conceptual approach. From the analysis it can be concluded that 1) the use of pricing algorithm in which there is an order to adjust prices to competitor prices basically has the potential to become a form of price fixing agreement because it can fulfill the elements of Article 5 of Law 5/1999. 2) In proving the use of algorithms as a price fixing agreement, it is actually quite difficult because it has to meet the minimum *bewijs*. Most likely the existence of the algorithm itself is only evidence of clue which is classified as indirect evidence. Its existence must be supported by plus factors in the form of rationality analysis of pricing, market structure analysis, analysis of performance data, and/or analysis of the use of collusion facilities.*

Keywords: pricing algorithm; price fixing agreements; competition law

Abstrak

Algoritma harga merupakan sebuah bentuk masuknya digitalisasi di bidang bisnis. Algoritma harga menawarkan efisiensi dalam pengambilan keputusan terkait penentuan harga barang/jasa. Algoritma harga juga bisa disalahgunakan. Salah satu bentuk penyalahgunaannya adalah dengan menjadikan algoritma harga sebagai alat untuk menyesuaikan harga mengikuti harga yang digunakan oleh pelaku usaha pesaingnya. Pada titik inilah potensi pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat muncul. Pasal ini mengatur tentang larangan perjanjian penetapan harga. Perjanjian penetapan harga dilarang karena membuat konsumen harus membeli barang/jasa di atas harga kompetitif. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) penggunaan algoritma harga sebagai bentuk perjanjian penetapan harga dan 2) pembuktian terhadap penggunaan algoritma harga sebagai bentuk perjanjian penetapan harga. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dari analisis yang ada dapat disimpulkan bahwa 1) penggunaan algoritma harga yang di dalamnya terdapat perintah melakukan penyesuaian harga dengan harga pesaing pada dasarnya berpotensi menjadi sebuah bentuk perjanjian penetapan harga karena dapat memenuhi unsur Pasal 5 UU 5/1999. 2) Dalam membuktikan adanya penggunaan algoritma sebagai perjanjian penetapan harga, sejatinya cukup sulit karena harus memenuhi *bewijs minimum*. Keberadaan algoritma sendiri kemungkinan besar hanya merupakan bukti petunjuk yang merupakan bukti tidak langsung. Keberadaannya harus didukung dengan *plus factor* berupa analisis rasionalitas penetapan harga, analisis struktur pasar, analisis data kinerja, dan/atau analisis penggunaan fasilitas kolusi.

Kata kunci: algoritma harga; penetapan harga; persaingan usaha

Pendahuluan

Perkembangan teknologi membawa perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia. Sebelum telepon ditemukan, manusia hanya memiliki dua pilihan untuk berkomunikasi. Pertama, komunikasi secara langsung. Kedua, berkomunikasi tertulis melalui surat jika

¹ Universitas Airlangga, Jl. Airlangga 4, Surabaya | hartonojulienna@yahoo.co.id.

² Universitas Airlangga, Jl. Airlangga 4, Surabaya | julianda.rosyadi-2017@fh.unair.ac.id.

³ Universitas Airlangga, Jl. Airlangga 4, Surabaya | xavier.nugraha-2015@fh.unair.ac.id.

komunikasi secara langsung tidak memungkinkan karena masalah jarak. Setelah telepon ditemukan dan terus berkembang, pilihan cara berkomunikasi semakin banyak. Pesan singkat (SMS), surat elektronik, *chatting*, dan panggilan video dapat dijadikan beberapa contoh. Bahkan saat ini, dunia sedang ramai-ramai menggunakan *video conference*.⁴ Ada yang menggunakannya untuk belajar-mengajar, seminar, atau sekadar berkumpul untuk bermain *game*. Restrukturisasi kehidupan sosial ke dalam media digital seperti inilah yang disebut dengan digitalisasi.⁵

Digitalisasi juga mengubah banyak hal di dunia bisnis. Produksi, distribusi, sampai dengan pengambilan berbagai keputusan bisnis sudah didigitalisasi. Salah satu keputusan penting dalam bisnis adalah penentuan harga jual atas barang yang diproduksi. Sebelum digitalisasi, harga ditentukan dengan berbagai data yang diperoleh secara manual. Harga bahan baku, upah pekerja, biaya distribusi, target keuntungan, harga pesaing, dan sebagainya dikumpulkan lalu dianalisis. Dari hasil analisis inilah kemudian para pimpinan bisnis menentukan harga.

Dalam bisnis yang telah didigitalisasi, data-data pembentuk harga dapat diperoleh dalam bentuk digital dan terotomatisasi. Sebuah algoritma akan menganalisis data-data tersebut dan menghasilkan sebuah harga paling optimal untuk produk perusahaan tersebut untuk saat tertentu dan kondisi tertentu. Inilah yang disebut algoritma harga.

Penggunaan algoritma harga sudah mulai meluas secara global, termasuk di Indonesia. Di tingkat global, sebuah perusahaan akomodasi perjalanan, Airbnb, secara jelas menyatakan penggunaan algoritma harga. Algoritma harga Airbnb mempertimbangkan banyak hal seperti popularitas sampai dengan *review* pengguna.⁶ Di Indonesia, dua perusahaan transportasi daring, Gojek dan Grab, juga menggunakan algoritma harga.⁷ Grab menyebutkan bahwa penentuan harga dipengaruhi oleh jumlah pengguna, tingkat kemacetan, dan kejadian tertentu. Dalam konteks ini, algoritma dapat membantu perusahaan untuk merespon kondisi pasar dengan sangat cepat dan efisien.⁸

Potensi efek positif penggunaan algoritma harga bagi perusahaan juga lahir bersamaan dengan potensi efek negatifnya. Salah satu potensi negatifnya adalah kemungkinan terjadinya penyesuaian harga dengan harga kompetitor di pasar. Saat pasar juga telah terdigitalisasi, data harga pesaing sangat mudah didapat. Sebuah perusahaan dapat

⁴ Katherine Stone, 'The State of Video Conferencing in 2020 [50 Statistics]', *GETVOiP*, 2020 <<https://getvoip.com/blog/2020/07/07/video-conferencing-stats/>> [accessed 8 January 2021].

⁵ "We refer to digitalization as the way in which many domains of social life are restructured around digital communication and media infrastructures." Jason Bloomberg, 'Digitization, Digitalization, And Digital Transformation: Confuse Them At Your Peril', *Forbes*, 2018 <<https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digital-transformation-confuse-them-at-your-peril/?sh=76e533aa2f2c>> [accessed 2 January 2020].

⁶ Airbnb, 'What's Smart About Smart Pricing?', *Blog.Airbnb.Com*, 2017 <blog.airbnb.com/smart-pricing/> [accessed 2 January 2021].

⁷ Monica Wareza, 'Siap-Siap! September, Tarif Ojol Naik Di Seluruh Wilayah', *CNBC Indonesia*, 2019 <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190810095834-4-91096/siap-siap-september-tarif-ojol-naik-di-seluruh-wilayah>> [accessed 25 October 2020].

⁸ Perubahan analisis dan penentuan harga dari manual menjadi digital ini menimbulkan efisiensi sumber daya perusahaan. Efek selanjutnya adalah biaya produksi yang turun dan terefleksi pada harga yang lebih murah. Ini disebut sebagai *supply-side efficiency*. OECD, 'Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital Age', *OECD*, 2017 <www.oecd.org/competition/algorithms-collusion-competition-policy-in-the-digital-age.htm> p. 15-16.

membuat algoritma yang bisa melihat harga pesaing di sebuah pasar kemudian menjadikannya salah satu faktor pembentuk harga. Dari sinilah muncul potensi adanya penyalahgunaan algoritma untuk melakukan penetapan harga.

Larangan penetapan harga di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999). Penetapan harga diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 UU 5/1999. Ada empat jenis penetapan harga, yaitu perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, harga pemangsa, dan pengaturan harga jual kembali.⁹ Dikaitkan dengan kondisi algoritma yang dapat melihat harga pesaing, yang mungkin dapat terjadi adalah harga pemangsa dan perjanjian penetapan harga.

Harga pemangsa terjadi ketika harga pesaing yang didapat oleh algoritma kemudian dijadikan acuan untuk menciptakan harga yang lebih rendah. Sementara perjanjian penetapan harga terjadi ketika harga pesaing dijadikan acuan untuk menyamakan harga. Perbedaan keduanya adalah pada harga yang diciptakan. Selain perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan karena di dalam harga pemangsa juga terjadi perjanjian penetapan harga. Hal ini terlihat dari perumusan larangan harga pemangsa di Pasal 7 UU 5/1999.

Pasal 7 UU 5/1999 menyatakan, "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat." Dari perumusan ini dapat dilihat bahwa harus ada dua pelaku usaha, yang seharusnya saling bersaing, bersama-sama melakukan penetapan harga. Jika hanya berhenti pada tahap ini, yang dilanggar justru Pasal 5 UU 5/1999. Pasal 5 menyatakan, "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama." Untuk memenuhi unsur Pasal 7, harga yang ditetapkan harus di bawah harga pasar. Artinya jika disederhanakan Pasal 7 adalah Pasal 5 ditambah unsur harga di bawah harga pasar.

Dari uraian di atas diketahui bahwa yang paling penting dianalisis dalam kasus penyalahgunaan algoritma adalah adanya perjanjian penetapan harga sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 5 UU 5/1999. Pemenuhan unsur perjanjian dari Pasal 5 UU 5/1999 adalah titik kritis dalam kasus penyalahgunaan algoritma. Analisis yang perlu dilakukan adalah mengenai dapat tidaknya algoritma menjadi sebuah bentuk perjanjian penetapan harga. Diperlukan juga analisis terkait pembuktian bahwa keberadaan sebuah algoritma menunjukkan adanya perjanjian penetapan harga.

Potensi penyalahgunaan penetapan harga ini membuat beberapa peneliti hukum tertarik untuk membahasnya dalam artikel di jurnal hukum. Beberapa di antaranya adalah Lina M. Khan dalam artikelnya yang berjudul: "Amazon's Antitrust Paradox" yang diterbitkan oleh *The Yale Law Journal*. Dalam artikel tersebut, menyinggung soal potensi terjadinya berbagai pelanggaran hukum persaingan usaha dalam praktik dagang Amazon,

⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017) p. 95.

termasuk penetapan harga.¹⁰ Dalam tulisannya, Lina M. Khan mengelaborasi potensi terjadinya berbagai tindakan anti kompetisi dalam praktik dagang Amazon. Fokus utamanya adalah pada harga pemangsa dan integrasi vertikal. Penetapan harga tidak terlalu banyak dibahas. Sanjukta M. Paul dalam artikelnya yang berjudul: “Uber as For-Profit Hiring Hall: A Price Fixing Paradox and Its Implications” yang diterbitkan oleh *Berkeley Journal of Employment and Labor Law*. Dalam artikel tersebut, membahas tentang kasus penetapan harga oleh Uber di dua tempat, *City of Seattle* dan *Kalanick*. Batu ujinya adalah Section 1 Sherman Act, hukum persaingan usaha di Amerika Serikat.¹¹

Kebaruan yang ditawarkan oleh penelitian ini dibandingkan dengan 2 (dua) artikel di atas ada dua. Pertama, ini adalah penelitian yang fokus pada perjanjian penetapan harga. Kedua, penelitian ini menggunakan batu uji peraturan perundang-undangan tentang persaingan usaha Indonesia. Di Indonesia, pembahasan mengenai potensi penyalahgunaan algoritma harga yang melanggar hukum persaingan usaha masih minim. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penggunaan algoritma harga sebagai bentuk perjanjian penetapan harga (*price fixing*) dan pembuktian penggunaan algoritma harga sebagai bentuk perjanjian penetapan harga (*price fixing*).

Metode Penelitian

Analisis atas kedua masalah dilakukan dengan metode penelitian doktrinal. Terry Hutchinson memberikan definisi bahwa penelitian doktrinal adalah “...research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.”¹²

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penggunaan Algoritma Harga sebagai Bentuk Perjanjian Penetapan Harga

“*Ad Recte docendum oportet primum inquirere nomina, quia rerum cognitio a nominibus rerum dependet*” (“agar dapat memahami sesuatu, perlu diketahui terlebih dahulu definisinya, agar mendapat pengetahuan yang benar”).¹³ Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999 menyatakan, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Penetapan harga dilakukan untuk meniadakan persaingan harga. Jika persaingan usaha ditiadakan melalui perjanjian penetapan harga, maka para pelaku usaha cenderung akan memasang harga di atas kewajaran demi memperoleh keuntungan maksimal.¹⁴ Kenaikan harga pun belum tentu diikuti dengan peningkatan kualitas dari barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Tentu hal demikian akan merugikan konsumen, terutama pada perdagangan komoditas kebutuhan pokok.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pembuktian pasal dalam UU 5/1999, yaitu pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*:

¹⁰ Lina M. Khan, ‘Amazon’s Antitrust Paradox’, *The Yale Law Journal*, 126.3 (2017), 710–805.

¹¹ Sankjukta M. Paul, ‘Uber as For-Profit Hiring Hall: A Price Fixing Paradox and Its Implications’, *Berkeley Journal of Employment and Labor Law*, 38.2 (2017), 233–263.

¹² Terry Hutchinson, ‘The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law’, *Erasmus Law Review*, 2015, 130–38 <<https://doi.org/10.5553/ELR.000055>> p. 131.

¹³ Bryan A. Garner and Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, 8th edn (St. Paul, Minn.: West Publishing, 2004) p. 5258.

¹⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*.

- a. *Per se illegal*, adalah pendekatan yang menekankan pada perjanjian atau kegiatan yang bersifat ilegal, tanpa perlu membuktikan dampak perjanjian atau kegiatan tersebut terhadap persaingan usaha. Pendekatan ini dicirikan dengan penggunaan frasa “dilarang” tanpa diikuti frasa “yang mengakibatkan...”.¹⁵
- b. *Rule of reason* menekankan pada dampak negatif suatu perjanjian atau kegiatan pelaku usaha terhadap persaingan usaha. Pendekatan ini dicirikan dengan penggunaan frasa “...yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”¹⁶

Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999 dirumuskan dengan frasa “dilarang” tanpa diikuti frasa “yang mengakibatkan...” Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh pasal tersebut adalah pendekatan *per se illegal*. Pelaku usaha dapat dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999 jika telah terbukti terdapat perjanjian penetapan harga, tanpa harus membuktikan tindakan tersebut dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁷

Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah menerbitkan Peraturan KPPU 4/2011 tentang Pedoman Pasal 5 UU 5/1999. Pedoman tersebut menegaskan bahwa Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999 mengatur larangan kolusi penetapan harga melalui sebuah perjanjian. Kesamaan harga tanpa melalui perjanjian tidak dapat dikatakan melanggar pasal tersebut. Perjanjian adalah elemen esensial dalam pemenuhan pasal ini. Peraturan KPPU 4/2011 juga mengatur tentang bentuk-bentuk perjanjian penetapan harga, yaitu kesepakatan untuk, “a. menaikkan atau menurunkan harga, b. memakai suatu formula standar sebagai dasar perhitungan harga, c. memelihara suatu perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu, d. meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon, e. memberikan kredit kepada konsumen, f. membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi dengan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah, g. menyetujui harga yang diumumkan, h. tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi, dan i. menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk negosiasi.”

Sejauh ini, telah jelas bahwa perjanjian adalah unsur yang paling penting dalam menentukan terjadinya perjanjian penetapan harga. Peraturan KPPU 4/2011 menegaskan bahwa jika tidak ada perjanjian maka pelaku usaha tersebut tidak dapat dijerat dengan Pasal 5 UU 5/1999. Pasal 1 angka 7 UU 5/1999 mengatur definisi perjanjian, yaitu suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam perkembangan putusan KPPU, definisi perjanjian diperluas lagi, termasuk tindakan bersama pelaku usaha (*concerted action*) yang memenuhi syarat tertentu dapat dianggap sebagai

¹⁵ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) p. 78.

¹⁶ Hanif Nur Widhiyanti, ‘Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule of Reason Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 8.3 (2015) p. 389.

¹⁷ Yan Weilly Parsaroan Sinabariba, ‘Tinjauan Yuridis Penetapan Harga (Price Fixing) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-I/2003)’, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, 4.2 (2017) p. 4.

perjanjian.¹⁸ Menurut Michael F. Belchman, syarat *concerted action* adalah adanya *unity of purpose*, atau *understanding*, atau telah terjadi di antara mereka *meeting of minds*.¹⁹

Walaupun definisi perjanjian dalam konteks perjanjian penetapan harga telah diperluas sedemikian rupa, namun para pelaku usaha terus mencari cara untuk melakukan penetapan harga tanpa meninggalkan bukti perjanjian apapun. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menggunakan algoritma harga. Menurut Zach Y. Brown dan Alexander Mackay, algoritma adalah seperangkat aturan yang mengolah beberapa *input* menjadi *output* yang diinginkan.²⁰ Dengan demikian algoritma harga adalah seperangkat aturan yang mengolah *input* berupa data menjadi *output* berupa harga. Para pelaku usaha cenderung menggunakan algoritma harga, karena membantu menentukan harga secara otomatis dan memungkinkan pelaku usaha untuk lebih sering memperbarui harga mengikuti *supply*, *demand* dan perilaku kompetitor.²¹

Di satu sisi, algoritma harga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan usaha, namun di sisi lain, algoritma harga dapat digunakan untuk memfasilitasi tindakan anti persaingan, salah satunya adalah perjanjian penetapan harga. Algoritma harga memungkinkan para pelaku usaha mempraktikkan perjanjian penetapan harga tanpa adanya perjanjian eksplisit di antara pelaku usaha, namun perjanjian tersebut dicapai dengan menggunakan algoritma harga.²² OECD membagi algoritma harga berdasarkan fungsinya dalam memfasilitasi perjanjian penetapan harga:

a. Algoritma pemantau (*Monitoring algorithms*)

Algoritma harga jenis pertama ini digunakan untuk memonitor pelaksanaan perjanjian penetapan harga. Jika ada pihak yang menyimpang dari perjanjian, maka algoritma akan segera mendeteksinya.

b. Algoritma paralel (*Parallel algorithms*)

Algoritma jenis ini akan mengubah harga secara otomatis menyesuaikan permintaan dan penawaran. Yang menjadi masalah disini adalah apabila para pelaku usaha menggunakan algoritma yang sama, maka kemungkinan besar output harga akan serupa.

c. Algoritma pemberi sinyal (*Signalling algorithms*)

Cara kerja algoritma ini adalah jika salah satu perusahaan menaikkan harga, maka pelaku usaha lain akan melakukan hal yang sama. **Judge Posner** menyatakan bahwa tindakan menaikkan harga merupakan sebuah penawaran, dan jika pelaku usaha lain ikut menaikkan harga, maka tindakan tersebut merupakan sebuah penerimaan.

d. Algoritma mandiri (*Self-learning algorithms*)

Algoritma jenis ini adalah yang paling rumit. Bahkan algoritma ini memungkinkan terjadinya kolusi tanpa sepengetahuan pengguna algoritma. Dalam pasar yang rentan kolusi, tidak menutup kemungkinan bahwa *self-learning algorithms* akan menentukan harga yang memaksimalkan keuntungan bersama para pelaku usaha, dan justru akan merugikan konsumen.

Cara kerja algoritma harga yang disalahgunakan untuk penetapan harga dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017, 2017, p. 953.

¹⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017.

²⁰ Zach Y. Brown and Alexander MacKay, *Competition in Pricing Algorithms*, 2019, p. 6.

²¹ OECD, p. 16.

²² Brown and MacKay, p. 5.

1. PT A dan PT B menggunakan algoritma yang sama; dimana algoritma akan secara otomatis menyamakan harga jika terdapat perubahan harga.
 2. PT A menaikkan harga barang, yang awalnya Rp100.000,- menjadi Rp. 110.000,- maka algoritma PT B secara otomatis menyamakan harga menjadi Rp110.000,-
 3. PT B menaikkan harga dari Rp110.000,- menjadi Rp. 115.000,- maka algoritma PT A akan otomatis menyamakan harga menjadi Rp. 115.000,-
 4. PT A menaikkan lagi harganya dari Rp. 115.000,- menjadi Rp. 120.000,- maka algoritma PT B secara otomatis menyamakan harga menjadi Rp. 120.000,-
- Jika digambarkan, uraian di atas dapat menjadi skema berikut:

Gambar 1
 Penggunaan Algoritma Harga dalam Perjanjian Penetapan Harga

Dari uraian dan skema di atas, dapat dilihat bahwa perjanjian penetapan harga meniadakan persaingan harga. Harga barang pun akan semakin naik. Tentu hal ini akan merugikan konsumen karena konsumen tidak memiliki pilihan harga dan mau tidak mau membeli barang dan/atau jasa pada harga di atas wajar tersebut.

Sejauh ini, di Indonesia belum ada putusan tentang perilaku dan/atau tindakan anti kompetisi melalui penggunaan algoritma harga. Oleh karena itu, perlu melihat putusan negara lain terkait perihal hal tersebut, yaitu Putusan *Competition and Markets Authority UK* (CMA UK) dalam kasus *Poster Case* dan Putusan dan putusan *Court of Justice European Union* (CURIA) dalam kasus *E-Turas*:

*Poster Case*²³ merupakan kasus antara *Trod Limited* (“Trode”) vs *GB Eye Limited* (“GBE”). Hubungan para pihak adalah penjual retail (Trode) dan pemasok (GBE). Keduanya menjual

²³ The Competition and Markets Authority, Case 50223: Online Sales of Posters and Frames, 2016, p. 8.

produk yang sama di platform Amazon UK, yaitu poster olahraga dan hiburan berlisensi beserta piguranya. Pada awalnya, Trod melayangkan komplain kepada GBE karena GBE menjual barang dengan harga yang lebih murah daripada Trod. Kemudian sebagai jalan keluar, GBE dan Trod membuat perjanjian penetapan harga. Awalnya perjanjian tersebut dilaksanakan secara manual, namun pelaksanaannya sulit karena harga terus berubah. Kemudian GBE dan Trod mengimplementasikan perjanjian mereka dengan menggunakan sebuah *software*. Adapun *software* yang digunakan GBE dan Trod berbeda. Cara kerja *software* tersebut adalah *software* GBE akan menyamakan harga dengan Trod hanya bila Trod memasang harga paling murah di antara kompetitor lain. Jika ada kompetitor lain memasang harga lebih murah dari milik Trod, maka *software* GBE akan menyesuaikan dengan harga paling murah tersebut. *Software* Trod menepatkan GBE pada 'ignore list', sehingga algoritma yang digunakan untuk memasang harga lebih murah dari kompetitor tidak diberlakukan kepada GBE. Sehingga Trod tidak akan memasang harga lebih murah daripada GBE.

Atas tindakan GBE dan Trod, CMA UK menyatakan GBE dan Trod telah melakukan perjanjian atau tindakan bersama yang mencegah, membatasi, atau menyebabkan distorsi persaingan usaha (*Section 2(1) of the Competition Act 1998*).

E-Turas²⁴ merupakan sebuah sistem pemesanan perjalanan online (*online travel booking system*). E-Turas awalnya mengirim pesan kepada pengguna tentang *voting* penurunan diskon dari 4% menjadi 0%-3%. Tak lama kemudian, disusul email yang menyatakan bahwa diskon yang diperbolehkan adalah antara 0%-3%, jika ada yang memberi diskon lebih dari itu, akan *secara otomatis* diubah menjadi 3%. CURIA kemudian menetapkan bahwa tindakan tersebut melanggar larangan melakukan perjanjian atau tindakan bersama yang mencegah, membatasi, atau menyebabkan distorsi persaingan usaha (*Arc. 101 of The Treaty on The Functioning of the European Union*).

Dari analisa di atas dapat dilihat bahwa penggunaan algoritma harga berpotensi melanggar Pasal 5 UU 5/1999 mengenai perjanjian penetapan harga. Algoritma harga ini memfasilitasi perjanjian penetapan harga, bahkan memungkinkan terciptanya harga yang sama di antara para pelaku usaha tanpa adanya perjanjian nyata di antara mereka. Oleh karena itu perlu dianalisa apakah memang penggunaan algoritma melanggar Pasal 5 UU 5/1999, terutama untuk menjawab apakah hanya dengan menggunakan algoritma harga yang sama, cukup untuk membuktikan adanya kesepakatan (perjanjian) untuk menetapkan harga.

Pembuktian Terhadap Penggunaan Algoritma Harga Sebagai Bentuk Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing*)

Cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbis. Adagium hukum klasik ini jika diterjemahkan memiliki arti bahwa saat bukti dan fakta sudah ada, maka apa guna kata-kata.²⁵ Adagium hukum ini memiliki kedalaman makna, bahwa dalam hukum hal paling utama adalah pembuktian. Menurut Eddy Hiarej, melalui pembuktian inilah akan diperoleh

²⁴ The Court of Justice European Union, Case C-74/14: Eturasⁿ UAB and Others v Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2016, p. 4.

²⁵ Peter Setiawan, Xavier Nugraha, and Michael Enrick, 'Analisis Kedudukan Keterangan Korban Terkait Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Lingkungan Keluarga: Sebuah Antinomi Antara Hukum Materil Dengan Formil', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 9.1 (2020), 99-118.

kebenaran atas suatu peristiwa hukum.²⁶ *In casu a quo*, untuk dapat mengungkapkan adanya penggunaan algoritma harga sebagai bentuk perjanjian penetapan harga, maka harus dipahami terlebih dahulu pembuktian dalam hukum persaingan usaha. Terkait dengan persaingan usaha, di dalam Pasal 42 UU 5/1999 jo. Pasal 45 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Peraturan KPU 1/2019”), telah diatur bahwa alat bukti yang dapat digunakan hanya terlimitasi terhadap 5 (lima) alat bukti di bawah ini, yaitu:

Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 15 Peraturan KPU 1/2019 memberikan definisi terkait saksi, yaitu: “setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang suatu perkara pelanggaran Undang-Undang, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri serta mempunyai pengetahuan yang terkait langsung terjadinya pelanggaran Undang-Undang.” Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa seseorang hanya akan dianggap bernilai sebagai seorang saksi, apabila orang tersebut mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa itu sendiri. Konstruksi ini sejatinya juga ditegaskan di dalam Pasal 46 Peraturan KPU 1/2019.

Keterangan Ahli

Gambar 2.
Syarat Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 1 angka 16 Peraturan KPU 1/2019 mendefinisikan ahli sebagai, “...seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pelanggaran undang-undang guna kepentingan pemeriksaan.” Pasal 52 Peraturan KPU

²⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012).

1/2019 mengatur terkait dengan syarat agar keterangan seseorang tersebut bernilai sebagai keterangan ahli. Terkait surat dan/atau dokumen ini, definisinya tidak dapat ditemukan di dalam UU 5/1999, bahkan di dalam Peraturan KPU 1/2019. Di dalam Peraturan KPU 1/2019 hal yang diatur adalah terkait dengan klasifikasi dari surat dan/atau dokumen yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persaingan usaha tidak sehat. Hal ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan KPU 1/2019 yaitu akta autentik, akta di bawah tangan, surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, data yang memuat mengenai kegiatan usaha Terlapor, antara lain, data produksi, data penjualan, data pembelian, dan laporan keuangan; keterangan secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli; informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya; dan/atau surat-surat lain atau dokumen yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f yang ada kaitannya dengan perkara.

Di dalam Pasal 55 ayat (2) diatur bahwa, "Surat atau dokumen yang diajukan sebagai alat bukti merupakan salinan atau *copy* surat atau dokumen asli yang telah dilegalisasi di kantor Pos." Hal ini berarti, terdapat 2 (dua) kemungkinan dokumen yang dapat diberikan sebagai alat bukti, yaitu: Salinan atau Fotokopi dan Dokumen asli. Jika yang dihadirkan hanyalah salinan/fotokopi, maka untuk bernilai sebagai alat bukti, maka harus dihadirkan aslinya. Jika tidak mampu dihadirkan aslinya, maka bukti fotokopi tersebut wajib dikesampingkan.²⁷ Hal ini sesuai Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan, "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." Pada Pasal 57 ayat (1) Peraturan KPU 1/2019, diatur bahwa petunjuk adalah, "...perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan menurut ketentuan Undang-Undang, menandakan bahwa telah terjadi suatu perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan dan siapa pelakunya."

Lebih lanjut, di dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan KPU 1/2019 mengatur bahwa bukti petunjuk, dapat berupa bukti ekonomi dan/atau bukti komunikasi yang oleh Majelis Komisi diyakini kebenarannya. Berikut adalah penjabaran terkait 2 (dua) macam bukti petunjuk yaitu Pasal 57 ayat (3) Peraturan KPU 1/2019 menyatakan bahwa bukti ekonomi adalah, "...penggunaan dalil-dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode analisis data kuantitatif dan/atau kualitatif serta hasil analisis Ahli, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat." Pasal 57 ayat (4) Peraturan KPU 1/2019 mendefinisikannya sebagai, "...pemanfaatan data dan/atau dokumen yang menunjukkan adanya tukar menukar informasi antar pihak yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat."

Secara gramatikal, Pasal 57 ayat (2) Peraturan KPU 1/2019 menggunakan frasa "dapat berupa". Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa bukti petunjuk yang dimaksud tidak terlimitasi pada bukti ekonomi dan bukti komunikasi, namun dapat mengarah pada bukti lain.

²⁷ Ni Ketut Winda Puspita and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, 'Kekuatan Pembuktian Sebuah Fotokopi Alat Bukti Tertulis', *Kertha Semaya*, 5.1 (2017), 1-5.

Terkait bukti keterangan pelaku usaha ini, sejatinya sama seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dan petunjuk yang definisinya tidak dapat ditemukan di dalam UU 5/1999, namun dapat ditemukan di dalam Peraturan KPU 1/2019. Pada Pasal 87 ayat (1) Peraturan KPU 1/2019, diatur bahwa, "Keterangan pelaku usaha adalah keterangan yang disampaikan oleh pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang dalam persidangan." Untuk mendalilkan adanya penggunaan algoritma harga sebagai bentuk perjanjian penetapan harga, selain terbatas dari 5 (lima alat bukti) yang ada tersebut, terdapat pengaturan terkait jumlah minimum alat bukti yang harus dipenuhi. Hal ini berkaitan erat dengan *bewijs minimum*. *Bewijs minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.²⁸ *In casu a quo*, dalam hukum persaingan usaha, *bewijs minimum* yang ditentukan adalah 2 (dua) alat bukti.²⁹ Hal ini didasarkan pada ketentuan di dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan KPU 1/2019 yang mengatur: "Bukti yang cukup adalah pemenuhan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah." *Ratio legis* dari aturan hukum tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dari kesewenangan pemeriksa.³⁰

Dalam konteks penggunaan algoritma sebagai bentuk perjanjian penetapan harga, maka sudah tentu akan sangat sulit menemukan adanya *hard evidence* (saksi, perjanjian, fax, dokumen, dan sebagainya). Kemungkinan, bukti yang ditemukan sifatnya adalah *circumstantial evidence* (bukti tidak langsung), seperti petunjuk yang notabene bisa berwujud bukti komunikasi dan/atau bukti ekonomi semata. Dalam *status a quo*, untuk menetapkan seseorang melakukan perjanjian penetapan harga, hanya berdasarkan *circumstantial evidence* semata, sejatinya bisa dikatakan antara bisa dan tidak. Dikatakan antara bisa dan tidak karena, jika benar-benar hanya menggunakan bukti ekonomi/komunikasi semata, maka tentu tidak bisa, karena ini bertentangan dengan *bewijs minimum* di dalam Pasal 42 UU 5/1999 jo. Pasal 45 Peraturan KPU 1/2019. Penggunaan *circumstantial evidence* dan harus didukung dengan *plus factor* (analisis tambahan). Adapun beberapa *plus factor* yang dimaksud tersebut adalah rasionalitas penetapan harga, analisis struktur pasar, analisis data kinerja, dan/atau analisis penggunaan fasilitas kolusi (*facilitating devices*). Hal tidak ada *hard evidence*, maka seyogianya *circumstantial evidence* yang digunakan adalah berdasarkan bukti ekonomi dan komunikasi. Memang, jika mengacu pada Pasal 57 ayat (2) Peraturan KPU 1/2019 frasanya adalah "dan/atau" yang notabene tidak bersifat kumulatif, namun perlu menjadi catatan bahwa kondisi yang terjadi adalah tidak ada *direct evidence*, sehingga logis apabila agar bukti yang ada benar-benar merefleksikan perlindungan hak asasi manusia, maka *circumstantial evidence* yang didapat memang bersifat kuat dan tidak ada bukti lain yang dapat melemahkan. Hal ini koheren dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 221

²⁸ M. Yustia A., 'Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Terhadap Cyber Crime', *Pranata Hukum*, 5.2 (2010), 77-90.

²⁹ Ni Putu Indah Amy Candradevi and I Ketut Mertha, 'Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel Di Indonesia Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha', *Kertha Wicara*, 7.1 (2018), 1-5.

³⁰ Rishma Yuristia, 'Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Terhadap Pengajuan Praperadilan Mengenai Penetapan Status Ongky Syahrul Ramadhona Sebagai Tersangka', *Jurnal Verstek*, 4.3 (2016), 178-89.

K/Pdt.Sus-KPPU/2016 yang dikuatkan oleh pada tingkat Peninjauan Kembali pada Putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017 yang dalam pertimbangannya bahwa, "...dalam hukum persaingan usaha bukti-bukti yang bersifat tidak langsung (*indirect/circumstantial evidence*), diterima sebagai bukti sah sepanjang bukti-bukti tersebut adalah bukti yang cukup dan logis, serta tidak ada bukti lain yang lebih kuat yang dapat melemahkan bukti-bukti yang bersifat tidak langsung tersebut...."

Hal lain yang bisa menyempurnakan penggunaan *circumstantial evidence* untuk membuktikan penggunaan algoritma harga sebagai bentuk perjanjian penetapan harga dalam hal tidak ada *hard evidence* adalah dengan menggunakan pendapat ahli. Melalui pandangan ahli yang tentunya objektif ini, maka akan dianalisis melalui petunjuk-petunjuk yang ada terkait dengan algoritma tersebut apakah merefleksikan perjanjian penetapan harga atau tidak. Misal, menggunakan pendapat ahli informasi dan teknologi akan dianalisis algoritma dari pelaku usaha bersangkutan. Dengan adanya pendapat ahli ini, maka juga bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan *bewijs minimum* di dalam Pasal 42 UU 5/1999 jo.Pasal 45 Peraturan KPU 1/2019, karena sudah terkumpul dua alat bukti, yaitu petunjuk dan pendapat ahli.

Kesimpulan

Penggunaan algoritma harga yang di dalamnya terdapat perintah melakukan penyesuaian harga dengan harga pesaing pada dasarnya berpotensi menjadi sebuah bentuk perjanjian penetapan harga karena dapat memenuhi unsur Pasal 5 UU 5/1999. Dalam membuktikan adanya penggunaan algoritma sebagai perjanjian penetapan harga, sejatinya cukup sulit karena harus memenuhi *bewijs minimum*. Keberadaan algoritma sendiri kemungkinan besar hanya merupakan bukti petunjuk yang merupakan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Keberadaannya harus didukung dengan *plus factor* berupa analisis rasionalitas penetapan harga, analisis struktur pasar, analisis data kinerja, dan/atau analisis penggunaan fasilitas kolusi (*facilitating devices*). Untuk memenuhi *bewijs minimum*, dapat pula digunakan keterangan ahli yang dapat menegaskan bahwa algoritma harga yang ditemukan telah disalahgunakan untuk melakukan perjanjian penetapan harga.

Daftar Pustaka

- A., M. Yustia, 'Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Terhadap Cyber Crime', *Pranata Hukum*, 5.2 (2010), 77-90
- AirBnb, 'What's Smart About Smart Pricing?', *Blog.Atairbnb.Com*, 2017 <blog.atairbnb.com/smart-pricing/> [accessed 2 January 2021]
- Brown, Zach Y., and Alexander MacKay, *Competition in Pricing Algorithms*, 2019
- Candradevi, Ni Putu Indah Amy, and I Ketut Mertha, 'Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel Di Indonesia Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha', *Kertha Wicara*, 7.1 (2018), 1-5
- Garner, Bryan A., and Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 8th edn (St. Paul, Minn.: West Publishing, 2004)
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Hutchinson, Terry, 'The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law', *Erasmus Law Review*, 2015, 130-38 <<https://doi.org/10.55-53/ELR.000055>>

- Jason Bloomberg, 'Digitization, Digitalization, And Digital Transformation: Confuse Them At Your Peril', *Forbes*, 2018 <<https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digital-transformation-confuse-them-at-your-peril/?sh=76e533aa2f2c>> [accessed 2 January 2020]
- Khan, Lina M., 'Amazon's Antitrust Paradox', *The Yale Law Journal*, 126.3 (2017), 710–805
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017)
- — —, Putusan Nomor 167 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017, 2017
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017)
- OECD, 'Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital Age', *OECD*, 2017 <www.oecd.org/competition/algorithms-collusion-competition-policy-in-the-digital-age.htm>
- Paul, Sankjukta M., 'Uber as For-Profit Hiring Hall: A Price Fixing Paradox and Its Implications', *Berkeley Journal of Employment and Labor Law*, 38.2 (2017), 233–63
- Puspita, Ni Ketut Winda, and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, 'Kekuatan Pembuktian Sebuah Fotokopi Alat Bukti Tertulis', *Kertha Semaya*, 5.1 (2017), 1–5
- Rokan, Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha: Teori Dan Praktiknya Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010)
- Setiawan, Peter, Xavier Nugraha, and Michael Enrick, 'Analisis Kedudukan Keterangan Korban Terkait Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Lingkungan Keluarga: Sebuah Antinomi Antara Hukum Materil Dengan Formil', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 9.1 (2020), 99–118
- Sinabariba, Yan Weilly Parsaroan, 'Tinjauan Yuridis Penetapan Harga (Price Fixing) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-I/2003)', *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, 4.2 (2017)
- Stone, Katherine, 'The State of Video Conferencing in 2020 [50 Statistics]', *GETVOiP*, 2020 <<https://getvoip.com/blog/2020/07/07/video-conferencing-stats/>> [accessed 8 January 2021]
- the Competition and Markets Authority, Case 50223: Online Sales of Posters and Frames, 2016
- the Court of Justice European Union, Case C-74/14: Eturas" UAB and Others v Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2016
- Wareza, Monica, 'Siap-Siap! September, Tarif Ojol Naik Di Seluruh Wilayah', *CNBC Indonesia*, 2019 <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190810095834-4-91096/-siap-siap-september-tarif-ojol-naik-di-seluruh-wilayah>> [accessed 25 October 2020]
- Widhiyanti, Hanif Nur, 'Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule of Reason Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999', *Jurnal Ilmu Hukum*, 8.3 (2015)
- Yuristia, Rishma, 'Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Terhadap Pengajuan Praperadilan Mengenai Penetapan Status Ongky Syahrul Ramadhona Sebagai Tersangka', *Jurnal Verstek*, 4.3 (2016), 178–89

PARADIGMA PRINSIP *HARDSHIP* DALAM HUKUM PERJANJIAN PASCA ERA *NEW NORMAL* DI INDONESIA

Taufik Armandhanto¹, Budiarsih², Yovita Arie M³

Abstract

This journal aims to analyze and discuss about the issuance by government policies related to the Covid-19 pandemic such as Large-Scale Social Restrictions and Social Distancing, which is greatly affecting the performance to implement achievements in the contract, so that some parties can make excuse that there is a force majeure event so the party can terminate the contract. With this situation, it is certainly very important for both party to know and understand the principles of hardship. This research method is normative research which is used to examine the problems that exist in this research. The results of the study found that the rules regarding hardship itself have developed in the practice of international contract law which is regulated in the UNIDROIT Principle of International Commercial Contracts (UPICC) that can be used as a reference in making agreements that have high value and long term. The acknowledgment of its absence of hardship own in the legal system in Indonesia has made the settlement of cases that related in the hardship category will be settled with the applicable provisions, such as good faith and force majeure. Therefore, contract law in Indonesia is expected to be more adaptive and flexible in relation to changing og circumstances fundamentally by the application of the principle hardship to the legal system in Indonesia.

Keywords: contract; force majeure; hardship

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskusikan mengenai terbitnya kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar dan *Social Distancing*, yang tentu saja sangat mempengaruhi kewajiban pelaksanaan prestasi dalam perjanjian, sehingga beberapa pihak dapat beralasan terdapat nya keadaan memaksa sehingga pihak tersebut dapat mengakhiri perjanjian. Dengan adanya keadaan tersebut tentu sangatlah penting bagi para pihak agar dapat mengerti dan memahami mengenai prinsip *hardship*. Metode penelitian ini bersifat normatif yang digunakan untuk mengkaji problematika yang ada di dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa aturan mengenai *hardship* sendiri sudah berkembang di dalam praktik hukum kontrak internasional yang diatur di dalam *UNIDROIT Principle of International Commercial Contracts (UPICC)* yang dapat dijadikan rujukan dalam melakukan perjanjian-perjanjian yang memiliki nilai yang tinggi serta jangka waktu yang panjang. Belum diakui nya *hardship* sendiri di dalam sistem hukum di Indonesia membuat penyelesaian perkara yang termasuk kategori *hardship* diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu itikad baik dan *force majeure*. Maka dari itu hukum perjanjian di Indonesia diharapkan dapat lebih adaptif serta fleksibel terkait dengan perubahan keadaan secara fundamental dengan diterapkannya prinsip *hardship* ke dalam sistem hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *hardship*; *force majeure*; perjanjian

Pendahuluan

Tahun 2020 ini merupakan tahun yang berat bagi masyarakat di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Hal ini terkait dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang ditemukan bulan Desember 2019 lalu di China. Penyebaran virus ini begitu cepat dan mematikan hingga terus mengalami peningkatan di berbagai negara, World Health Organization sendiri merilis data per 19 Desember 2020 sudah ditemukan sebanyak

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, Indonesia | taufikarm@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, Indonesia | buddyarsih@gmail.com.

³ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, Indonesia | mangestiyovita@gmail.com.

74.299.042 total kasus Covid-19 serta 1.669.982 jumlah korban meninggal⁴ dan sudah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai pandemi global.⁵ Di Indonesia sendiri, Satgas Covid-19 melaporkan per 19 Desember 2020 terdapat 657.498 total kasus Covid-19 dengan 19.659 total kasus kematian.⁶

Dengan peningkatan jumlah kasus yang signifikan setiap harinya tentu saja pandemi Covid-19 ini telah menimbulkan berbagai problematika di berbagai belahan dunia khususnya di Indonesia.⁷ Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 untuk mengurangi dampak dari penyebaran virus tersebut. Misalnya dengan adanya kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (PP No. 21-2020) mengatakan bahwa PSBB meliputi peliburan kegiatan belajar mengajar serta aktivitas di tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan seperti di tempat – tempat ibadah, dan/atau pembatasan kegiatan yang dilakukan di tempat atau fasilitas umum seperti mall, pasar, taman.⁸ Apabila ditelaah lebih lanjut penjelasan di dalam peraturan tersebut terdapat pembatasan-pembatasan yang diatur oleh pemerintah terhadap aktifitas masyarakat, hal tersebut tentu saja akan berimbas pada kegiatan perekonomian serta dapat mengganggu perjanjian-perjanjian ataupun kontrak-kontrak yang sedang berlangsung. Dengan adanya pandemi Covid-19 dan dibarengi dengan pembatasan-pembatasan tersebut maka dapat dijadikan alasan oleh pihak debitur sebagai sebuah pembenaran dalam melakukan pengingkaran/wanprestasi terkait adanya keadaan memaksa atau *force majeure*, pengaturan mengenai wanprestasi tersebut diatur di dalam Pasal 1238 KUHP.⁹

Penggolongan pandemi Covid-19 ke dalam klasifikasi *force majeure* sendiri sudah dilakukan oleh beberapa negara di dunia misalnya, Prancis melalui pernyataan dari Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire menyatakan bahwa “*We are going to consider the coronavirus as a case of force majeure*”¹⁰, dan Jerman melalui Pengadilan Regional Padelborn telah mengakui pandemi Covid-19 sebagai peristiwa *force majeure* dalam kasus pengembalian uang muka pesta dansa yang tidak dapat berlangsung karena pandemi Covid-19¹¹. Di Indonesia terdapat perbedaan di kalangan praktisi dan akademisi mengenai

⁴ World Health Organization, “ https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQiAifzBRDjARIsAEELYGLQj9-VcJc2PTSPY7gieO9bBSh_OE8uGshNdzAJnQ2UdBUZyNZC--YaAspAEALw_wcB ”, diakses pada tanggal 13/12/2020.

⁵ Gita Laras Widyaningrum, “WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?,” *National Geographic Indonesia* (2020).

⁶ Satgas Covid-19, “ <https://www.covid19.go.id/>”, diakses pada tanggal 15/12/2020

⁷ Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, “Peta Sebaran Kasus COVID-19 Di Indonesia,” *Covid19.Go.Id*.

⁸ Aprista Ristyawati, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945,” *Administrative Law and Governance Journal* (2020).

⁹ Yusmita Yusmita et al., “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN BAKU,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2019).

¹⁰ Ricardo Pazos Castro, “The Response of French Contract Law to the COVID-19 Pandemic,” *Revista de Derecho Civil* 7, no. 2 (2020): 47-74.

¹¹ Lex Futura, <https://www.lexfutur.ch/en/whats-keeping-us-busy/article/erstes-gerichtsurteil-in-deutschland-zu-covid-19-als-ereignis-hoeherer-gewalt-force-majeure/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2021 pukul : 20.00 WIB

apakah pandemi Covid-19 dapat digolongkan ke dalam klasifikasi *force majeure*. Misalnya pendapat dari Mahfud MD, "anggapan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan, terutama kontrak-kontrak bisnis merupakan kekeliruan. Status Covid-19 sebagai bencana non-alam tidak bisa langsung dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan alasan *force majeure*".¹² Hal ini dikarenakan di dalam KUHP sendiri tidak mengatur secara eksplisit mengenai definisi dari *force majeure*, sehingga dalam mencari definisi dari keadaan memaksa/*force majeure* merujuk kepada pendapat para ahli hukum dan yurispudensi. Selain itu di dalam prinsip *force majeure* tidak memiliki ketentuan yang mengatur mengenai negosiasi ulang yang tentu saja memiliki peran besar agar keberlangsungan perjanjian/kontrak yang sudah berjalan dapat tetap memiliki keseimbangan yang sama bagi para pihak yang terikat.

Maka dari itu sebagai alternatif dari prinsip *force majeure* terdapat sebuah prinsip yang telah dikenal dalam kontrak-kontrak internasional sebagai perkembangan dari asas *rebus sic stantibus* yang disebut dengan prinsip keadaan sulit/*hardship*¹³. *Hardship* merupakan salah satu metode kontraktual yang mengatur terkait adanya perubahan keadaan secara mendasar sehingga hal tersebut mempengaruhi keseimbangan perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak. Prinsip keadaan sulit/*hardship* merupakan prinsip yang berasal dari filsafat romawi, yaitu istilah *rebus sic stantibus* yang merupakan respon terhadap prinsip *pacta sunt servanda*. *Rebus sic stantibus* ini sendiri berasal dari bahasa latin yaitu "*contractus qui habent tractum succesivum et dependentiam de futuro rebus sic stantibus intelligitur*" yang artinya adalah "Perjanjian menentukan perbuatan selanjutnya untuk melaksanakannya pada masa yang akan datang harus diartikan tunduk kepada persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang tetap sama".¹⁴

Sebagai prinsip yang bermula dari evolusi filsafat romawi, prinsip *hardship* di beberapa negara sebenarnya telah lama dikenal, namun dengan menggunakan istilah/terminologi yang berbeda-beda. *Hardship* merupakan terminologi atau istilah lain dari prinsip *rebus sic stantibus* yang digunakan dalam UNIDROIT *Principles (Principles of International Commercial Contracts)*, dan setiap negara memiliki istilah-istilahnya sendiri, misalnya di Inggris *hardship* lebih dikenal dengan *Frustration of Purpose*, Jerman menggunakan istilah *Wegfall der Geschäftsgrundlage*, dan Prancis menggunakan istilah *Imprevision*¹⁵. Dalam pembahasan ini penggunaan istilah *hardship* lebih dipilih karena istilah tersebut lebih umum dan dapat diterima di negara-negara yang merupakan anggota dari UNIDROIT.

Pandemi Covid-19 sendiri dapat dikatakan memiliki dampak terhadap perubahan keadaan secara mendasar yang dapat mengakibatkan nilai dari pelaksanaan suatu perjanjian

¹² Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=all>, diakses pada tanggal 6 November 2020 pukul 19.00 WIB

¹³ Sheela Jayabalan, "The Legality of Doctrine of Frustration in the Realm of Covid-19 Pandemic," *Sociological Jurisprudence Journal* 3, no. 2 (2020).

¹⁴ Dwi Prilmilono Adi, "No Title," *ABSORBSI PRINSIP "REBUS SIC STANTIBUS" DALAM KERANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PERJANJIAN NASIONAL* (n.d.).

¹⁵ Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.281

menjadi sangat tinggi atau rendah, sehingga kewajiban berprestasi oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian menjadi tidak seimbang sehingga yang bersangkutan merasa keberatan dan dirugikan oleh pelaksanaan kontrak tersebut, selain itu pandemi Covid-19 dinilai juga mempengaruhi kemampuan pelaksanaan kewajiban bagi debitur dikarenakan pandemi ini berpengaruh pada kesehatan dan nyawa manusia yang terinfeksi oleh virus tersebut.

Terkait dengan orisinalitas penelitian ini, telah dilakukan kajian terhadap penelitian yang sudah dilakukan lebih dahulu dengan obyek kajian masalah yang pertama yaitu hasil Penelitian yaitu yang dilakukan oleh Wardatul Fitri, yang berjudul “ Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Hukum Keperdataan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Pandemi Covid-19 sebagai topik utama dalam melakukan penelitian. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut membahas masalah implikasi yuridis penetapan status bencana nasional Covid-19 terhadap hukum keperdataan.¹⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Putra PM Siregar dan Ajeng Hanifa Zahra dengan judul, “Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?”. Persamaan dengan penelitian ini adalah kedua penelitian membahas pandemi Covid-19 dan hubungannya dengan keadaan memaksa, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini hanya berfokus pada batasan Covid-19 sebagai bencana nasional dan apakah dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa.¹⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Klaus Peter Berger dan Daniel Behn dengan judul, “*Force Majeure and Hardship in the Age of Corona : A historical and Comparative Study*”. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas prinsip Force Majeure dan prinsip Hardship, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini pembahasan pandemi covid-19 sebagai *force majeure* hanya sebatas pada lingkup negara Prancis.¹⁸ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah paradigma prinsip *hardship* dalam hukum perjanjian pasca era *New Normal* di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji perundang-undangan dalam hukum positif terkait dengan problematika yang ada dalam penelitian ini.¹⁹

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Paradigma Prinsip *Hardship* Dalam Hukum Perjanjian Pasca Era *New Normal* di Indonesia

Prinsip keadaan sulit/*hardship* merupakan teori yang berkembang dari terminologi *rebus sic stantibus* yang berarti suatu perjanjian yang telah disepakati akan terganggu apabila

¹⁶ Wardatul Fitri, “Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* (2020).

¹⁷ Putra PM Siregar and Ajeng Hanifa Zahra, “Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?,” *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan*.

¹⁸ Klaus Peter Berger and Daniel Behn, *Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical and Comparative Study*, *McGill Journal of Dispute Resolution Revue de Règlement Des Différends de McGill*, 2019.

¹⁹ M. Roesli, Sarbini Sarbini, and Bastianto Nugroho, “KEDUDUKAN PERJANJIAN BAKU DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2019).

terjadi perubahan keadaan secara fundamental.²⁰ Prinsip hardship merupakan prinsip yang diatur dalam Unidroit Principal of International Commercial Contract yang terdapat dalam Section 2 Art. 6.2.1 (*Contract to be observed*) yang mengatakan “ *Where the performance of a contract becomes more onerous for one of the parties, that party is nevertheless bound to perform its obligations subject to the following provisions on hardship*”²¹. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jika kewajiban dalam melaksanakan perjanjian menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, namun demikian pihak tersebut tetap terikat kewajiban dengan mengikuti ketentuan dari keadaan sulit. . Prinsip *hardship* sendiri sudah diatur oleh beberapa negara seperti Italia yang dikenal dengan *excessiva onerosita sopravvenuta*, Perancis yang dikenal dengan *Imprevision* dan Inggris yang lebih dikenal dengan *Frustration of Purpose*.

Definisi hardship sendiri diatur dalam Pasal. 6.2.2 UPICC yang mengatakan bahwa *hardship* merupakan peristiwa yang secara mendasar telah merubah keseimbangan suatu perjanjian yang mana telah mengakibatkan nilai pelaksanaannya menjadi sangat tinggi bagi pihak yang melakukan atau nilai pelaksanaan perjanjian tersebut berkurang secara drastis bagi pihak yang menerima dan peristiwa tersebut muncul atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah kontrak disepakati, peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan secara rasional bagi pihak yang dirugikan setelah kontrak disepakati, peristiwa tersebut terjadi diluar kuasa pihak yang yang dirugikan, dan resiko dari peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan oleh pihak yang dirugikan.²² Dari penjelasan di atas maka dapat dicermati bahwa terdapat hal yang harus diperhatikan dalam melihat terdapat nya keadaan sulit/*hardship* yaitu terjadinya perubahan keseimbangan di dalam perjanjian secara mendasar, nilai dari pelaksanaan kontrak yang semakin meninggi yang dilakukan oleh salah satu pihak dan nilai dari pelaksanaan kontrak yang semakin menurun yang diterima oleh salah satu pihak

Di dalam hukum positif di Indonesia sendiri secara khusus belum mengakui mengenai prinsip hardship namun pada hakekat nya di dalam proses peradilan di Indonesia sendiri ketentuan-ketentuan dalam prinsip *hardship* sendiri telah diaplikasikan walaupun dasar hukum nya tetap mengacu pada hukum yang berlaku di Inonesia yaitu prinsip *force majeure* terkait dengan perubahan keadaan. Selain itu asas itikad baik juga menjadi landasan pengadilan di Indonesia dalam memutus perkara terkait *hardship*, karena apabila salah satu pihak menolak melakukan negosiasi ulang yang menyebabkan nilai pelaksanaan dari suatu perjanjian tersebut berubah secara signifikan karena adanya perubahan keadaan maka keseimbangan para pihak bisa terganggu.

Dimasukkannya prinsip *hardship* sebagai salah satu klausul dalam perjanjian khususnya perjanjian yang memiliki jangka waktu yang panjang dengan nilai yang sangat tinggi merupakan hal yang sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan dalam penerapan prinsip kegagalan berkontrak (*frustation*) dan prinsip keadaan

²⁰ Agus Yudha Hernoko, “‘FORCE MAJEUR CLAUSE’ ATAU ‘HARDSHIP CLAUSE’ PROBLEMATIKA DALAM PERANCANGAN KONTRAK BISNIS,” *Perspektif* (2006).

²¹ Berger and Behn, *Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical and Comparative Study*.

²² International Chamber of Commerce, “ICC Force Majeure Clause,” *ICC force majeure and hardship clauses* (2020).

memaksa/*force majeure*. Maka dari itu prinsip *hardship* sendiri dapat diartikan sebagai salah satu metode alternatif untuk menyelesaikan kasus-kasus yang memiliki karakteristik keadaan yang secara pokok/mendasar mempengaruhi keseimbangan kontrak, khususnya terhadap kontrak komersial yang sesuai dengan asas proporsionalitas untuk membagi beban pertukaran hak dan kewajiban secara seimbang.²³

Prinsip *hardship* sendiri pada hakekatnya juga mengatur mengenai kepentingan perdata dan kepentingan publik. Kepentingan publik disini termasuk ke dalam yurisdiksi ekonomi pasar yang muncul akibat dari kontrak jangka panjang itu sendiri. Biasanya kontrak jangka panjang dapat dilihat pada perjanjian mengenai eksplorasi SDA dan pembangunan fasilitas umum. Jika pihak-pihak yang akan melakukan suatu perjanjian dihadapkan pilihan dalam memasukkan prinsip *hardship* atau *force majeure* di dalamnya, sangatlah perlu untuk mengetahui dan menimbang masing-masing prinsip tersebut sesuai dengan karakteristik perjanjian yang akan dilakukan, karena tentu saja terdapat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing - masing prinsip tergantung dari jenis perjanjian nya untuk lebih mudahnya maka penulis akan menjelaskan persamaan dan perbedaan prinsip *hardship* dengan *force majeure* melalui tabel berikut di bawah ini :

	Prinsip <i>Hardship</i>	Prinsip <i>Force Majeure</i>
Persamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat keadaan yang menghalangi kewajiban dalam melakukan prestasi terhadap salah satu pihak 2. Keadaan tersebut tidak dapat diantisipasi oleh para pihak dan terjadi setelah perjanjian telah ditutup 3. Keadaan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak yang ada dalam perjanjian 	
Perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditekankan pada terjadinya perubahan keadaan oleh salah satu pihak dalam perjanjian secara mendasar akibat suatu keadaan tertentu 2. <i>Value of Contract</i> berubah secara signifikan sehingga menimbulkan kerugian yang sangat berat terhadap salah satu pihak 3. Dalam hal salah satu pihak dapat membuktikan adanya <i>hardship</i>, maka perjanjian tersebut belum berakhir dan dapat dilakukan negosiasi ulang oleh para pihak itu sendiri. 4. Jika negosiasi ulang gagal, maka para pihak dapat mengajukan ke pengadilan sehingga hakim dapat memutuskan akan mengembalikan keseimbangan dalam perjanjian tersebut atau memutus perjanjian tersebut 5. Tidak diakui dan diatur dalam sistem hukum di Indonesia 6. Menekankan pada konteks tetap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditekankan pada keadaan dimana terdapat pihak yang tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian prestasi yang sudah disepakati akibat suatu keadaan yang terjadi diluar kendali serta tidak dapat diperkirakan pada saat perjanjian ditutup. 2. Dalam hal pihak tertentu dapat membuktikan adanya <i>force majeure</i> maka seketika itu perjanjian berakhir, terkecuali terhadap hal - hal yang yang digolongkan ke dalam <i>force majeure</i> sementara maka tetap terdapat kewajiban agar terus melaksnakan prestasi sesuai dengan keadaannya 3. Pihak yang bersangkutan sudah tidak memiliki tanggung gugat oleh resiko yang timbul akibat adanya <i>force majeure</i> 4. Diakui dan diatur di dalam sistem hukum di Indonesia yaitu dalam KUHPerdata Ps. 1244. Ps. 1245, Ps. 1444 dan Ps. 1445 5. Menekankan pada konteks tidak

²³ Ifada Qurrata A'yun Amalia and Endang Prasetyawati, "KARAKTERISTIK ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PEMBENTUKAN KLAUSUL PERJANJIAN WARALABA," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* (2019).

harus dilakukannya prestasi yang walaupun terdapat kendala namun tetap dilakukan dengan berpegang pada keseimbangan perjanjian tersebut, sehingga hubungan kontraktual masih dapat dipertahankan	dapat dilaksanakan dan tidak dapat dipenuhinya suatu prestasi sehingga mengakibatkan adanya pemutusan kontrak
--	---

Tabel 1.
 Perbandingan *Hardship* Dan *Force Majeure*

Dengan melihat tabel diatas dapat dilihat apabila terjadi sengketa dalam suatu perjanjian komersial maka prinsip *hardship* sendiri terlihat lebih fleksibel serta dapat mengakomodir dalam mencari solusi terkait permasalahan yang mungkin terjadi. Hal tersebut terlihat dalam lebih besarnya peran pihak-pihak dalam perjanjian untuk melakukan negosiasi ulang diluar pengadilan sehingga dapat meminimalisir sengketa yang berkepanjangan, walaupun tentu saja apabila negosiasi diluar pengadilan gagal maka para pihak dapat meminta hakim untuk menimbang ulang perjanjian tersebut atau bahkan memutus berakhirnya perjanjian tersebut. Tujuan dari adanya negosiasi ulang ini adalah supaya dapat diperolehnya kembali hak dan kewajiban yang seimbang oleh para pihak, yang paling utama adalah agar dipenuhinya syarat itikad baik baik dan kooperatif oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²⁴

Akibat Hukum Dari Prinsip *Hardhsip*

Lalu bagaimana akibat hukum apabila pihak yang bersangkutan dapat membuktikan dirinya dalam keadaan sulit/*hardship* ini? Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam hal terdapat pihak yang merasa dirugikan terkait dengan perubahan keadaan, maka pihak tersebut berhak untuk meminta dilakukannya negosiasi ulang atas perjanjian yang sudah berjalan agar disesuaikan dengan keadaan yang sudah berubah. Contoh X adalah sebuah konstruksi yang bertempat di negara Y dan melakukan perjanjian dengan A, sebuah pembeli dari negara B untuk melakukan pembangunan fasilitas umum di negara B yang sebagian besar alat-alatnya harus diimpor dari negara Y. Tiba-tiba pada saat pengerjaan terjadi krisis di negara Y yang tidak dapat diduga sehingga menyebabkan devaluasi terhadap kurs pembayaran, akibatnya biaya mesin tersebut meningkat lebih dari 50% maka X berhak meminta negosiasi ulang kontrak yang sudah disepakati agar disesuaikan dengan keadaan yang sudah berubah.

Negosiasi ulang yang diajukan harus dilakukan sesegera mungkin tergantung pada keadaan. Pihak yang merasa dirugikan diharuskan untuk memberikan alasan diajukannya permohonan negosiasi ulang serta memberikan waktu bagi pihak lainnya agar dapat mempelajari permohonan tersebut dapat diterima atau tidak. Dalam prosesnya, permintaan negosiasi ulang tidak memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menghentikan kewajiban prestasi. Contoh X melakukan perjanjian kerja dengan Y untuk melakukan pembangunan pabrik di negara Z, pada saat perjanjian sudah disepakati negara

²⁴ Luh Nila Winarni, "ASAS ITIKAD BAIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2015).

Z baru saja menerapkan peraturan baru yang mewajibkan adanya tambahan biaya dan alat-alat oleh X, karena hal tersebut secara mendasar sudah merubah keseimbangan kontrak yang mengakibatkan kewajiban prestasi X menjadi lebih berat. X berhat untuk meminta negosiasi ulang dan dapat menghentikan prestasi untuk sementara waktu agar dapat menyiapkan perubahan-perubahan terkait peraturan tersebut, namun X juga dapat menghentikan pelaksanaan prestasi apabila dalam negosiasi ulang tidak ada hal yang disepakati.

Negosiasi ulang yang diajukan harus dilandasi dengan itikad baik (Pasal. 1.7 UPICC) dan kewajiban bekerja sama (Pasal. 5.3 UPICC) bagi para pihak. Para pihak yang bersangkutan harus dapat menahan ego masing-masing serta dapat memberikan informasi yang jelas dan penting terkait dengan perjanjian tersebut. Jika negosiasi ulang gagal mencapai kesepakatan maka para pihak dapat mengajukan ke Pengadilan. Apabila Pengadilan membuktikan terdapatnya keadaan-keadaan yang termasuk dalam definisi *hardship* maka pengadilan dapat menentukan memutus berakhirnya perjanjian pada waktu yang sudah ditentukan. Berakhirnya perjanjian dalam hal terbuktinya *hardship* tidak dapat merujuk pada pengaturan wanprestasi, oleh sebab itu proses pemeriksaan perkara kemungkinan akan menyimpang dari proses berakhirnya perjanjian pada umumnya. Sehingga pemutusan perjanjian harus dilaksanakan pada tanggal dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan. Melakukan penyesuaian perjanjian tersebut sesuai dengan keadaan yang terjadi saat ini. Jika pengadilan memilih langkah ini, maka pengadilan lah yang berhak menentukankan bagaimana agar keseimbangan para pihak menjadi sama kembali.

Contoh X adalah seorang eksportir minuman beralkohol kepada Y, importir minuman beralkohol di negara Z dalam masa perjanjian 3 tahun. Setelah melakukan kegiatan perjanjian tersebut selama 2 tahun, negara Z menerbitkan peraturan baru yang melarang peredaran minuman beralkohol di negara tersebut. Y dengan segera meminta negosiasi ulang dengan dasar *hardship* kepada X. X mengakui keadaan tersebut benar halnya terjadi namun memilih menolak perubahan kontrak yang diberikan oleh Y. Setelah 1 bulan dilakukan negosiasi ulang dan tidak juga menemui titik temu maka Y mengajukan perkara tersebut ke pengadilan. Jika Y memiliki opsi agar menjual kembali minuman tersebut ke negara lain walaupun dengan harga yang lebih rendah, maka pengadilan dapat memutuskan agar kontrak tersebut dapat dipertahankan dengan harga yang disepakati. Apabila Y dinilai tidak memiliki opsi sama sekali maka pengadilan dapat memutus kontrak tersebut dan meminta Y agar membayar pengiriman terakhir yang masih berjalan kepada A. Dengan kata lain dalam prinsip *hardship* pengadilan hanya dilibatkan manakala negosiasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait keadaan sulit gagal mencapai kesepakatan.

Terkait dengan prinsip *hardship*, hukum positif di Indonesia hingga saat ini belum mengakui dan belum mengatur mengenai prinsip *hardship*, sehingga dalam praktiknya biasanya klausula yang dimasukkan ke dalam suatu perjanjian serta dalam memecahkan permasalahan terkait dengan *hardship* maka mengutamakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam prinsip keadaan memaksa/*force majeure* baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja.

Selain *force majeure*, Pengadilan di Indonesia dalam memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan *hardship* juga menggunakan dasar itikad baik. Dalam hal ini itikad baik dapat menjadi dasar terkait perkara-perkara terkait *hardship*, karena dalam hal apabila salah

satu pihak menolak melakukan negosiasi ulang sehingga hal tersebut menyebabkan nilai dari kontrak sudah tidak seimbang karena terjadinya perubahan keadaan secara mendasar, penolakan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan itikad baik. Dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang di dalamnya menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan undang - undang berlaku pula sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian yang sudah disepakati tidak bisa ditarik kembali kecuali kedua belah pihak tersebut sepakat untuk mengakhiri nya atau disebabkan oleh ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang, dan perjanjian tersebut harus dilandasi dengan itikad baik. Prinsip *hardship* dapat menjadi alternatif solusi dalam mengatasi persoalan hukum yang berimplikasi pada persoalan sosial, ekonomi, dan politik sebagai efek domino akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada saat pandemi Covid-19.

Menurut pendapat penulis kelebihan dengan dimasukkannya prinsip *hardship* ke dalam suatu perjanjian sebagai sebuah klausul adalah prinsip ini tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja, tetapi juga dapat menjadi model dari sebuah frasa *win-win solution* yang memberikan keuntungan bagi semua pihak dalam perjanjian tersebut. Melihat kembali ke belakang saat Indonesia dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997 yang mengakibatkan penutupan sebagian besar bisnis di Indonesia, hal tersebut terkait dengan perubahan nilai tukar Dollar Amerika terhadap Rupiah yang berimbas pada kewajiban pembayaran meningkat secara drastis yang bahkan tidak wajar dan sangat merugikan debitur sehingga hal tersebut dapat dijadikan pelajaran bagi semua pihak. Apa lagi jika kita melihat kondisi saat ini dalam pandemi Covid-19 yang belum diketahui akan berlangsung sampai kapan, maka baiknya bagi para pelaku usaha dan *stakeholder* agar dapat jeli dan teliti dalam melakukan dan menganalisis kontrak-kontrak komersial yang akan dilakukan terutama bagi kontrak-kontrak jangka panjang yang memiliki nilai investasi besar, hal ini agar dapat menghindari sengketa-sengketa terkait yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Seiring dengan terjadinya perubahan keadaan di dunia misalnya *economy crisis* maupun *pandemic* yang menyebabkan perubahan keadaan secara mendasar, maka dari itu diperlukan hukum yang dapat beradaptasi serta fleksibel dalam menyikapi perubahan-perubahan tersebut. Prinsip *hardship* dapat dijadikan sebuah "*escape clause*" untuk memecahkan problem -problem tersebut.

Kesimpulan

Belum diaturnya prinsip keadaan sulit/*hardship* di dalam hukum positif di Indonesia, maka sejatinya kegiatan bisnis yang ada di Indonesia pada umumnya masih bergantung pada prinsip *force majeure* sebagai klausula yang dimasukkan dalam perjanjian serta di dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu kedepannya diharapkan kepada pelaku bisnis dan *stakeholder* terkait dapat memahami dan mengadaptasi prinsip *hardship* di dalam hubungan kontraktual di Indonesia terutama bagi kontrak yang memiliki jangka waktu yang panjang dan nilai investasi yang besar, hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan seperti halnya pandemi Covid-19 sehingga keberlangsungan kontrak dapat dipertahankan oleh para pihak hingga kontrak tersebut berakhir. Selain itu diharapkan juga bagi pemerintah Indonesia agar segera merealisasikan

Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak atau melakukan revisi terhadap KUHPerdara agar hukum perjanjian di Indonesia dapat tetap *up to date* dengan perkembangan dunia serta mengakomodir semua kepentingan para pihak.

Daftar Pustaka

- ADI, Dwi Primilono. Absorbsi Prinsip "Rebus Sic Stantibus" Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional. *Jatiswara*, [S.l.], v. 30, n. 1, oct. 2017. ISSN 2579-3071. Available at: <<http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/91>>.
- Agus Yudho Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Prenadamedia Group, Jakarta, (2014)
- A'yun Amalia, Ifada Qurrata, and Endang Prasetyawati. "KARAKTERISTIK ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PEMBENTUKAN KLAUSUL PERJANJIAN WARALABA." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* (2019).
- Berger, Klaus Peter, and Daniel Behn. *Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical and Comparative Study*. *McGill Journal of Dispute Resolution Revue de Règlement Des Différends de McGill*, 2019.
- Castro, Ricardo Pazos. "The Response of French Contract Law to the COVID-19 Pandemic." *Revista de Derecho Civil* 7, no. 2 (2020): 47–74.
- Detikcom, "<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5270484/gubernur-wahidin-sebut-800-industri-di-banten-bangkrut-dihantam-pandemi>
- Dwi Prilmilono Adi. "No Title." *ABSORBSI PRINSIP "REBUS SIC STANTIBUS" DALAM KERANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PERJANJIAN NASIONAL* (n.d.).
- Fitri, Wardatul. "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* (2020).
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. "Peta Sebaran Kasus COVID-19 Di Indonesia." *Covid19.Go.Id*.
- Hernoko, Agus Yudha. "'FORCE MAJEUR CLAUSE' ATAU 'HARDSHIP CLAUSE' PROBLEMATIKA DALAM PERANCANGAN KONTRAK BISNIS." *Perspektif* (2006).
- International Chamber of Commerce. "ICC Force Majeure Clause." *ICC force majeure and hardship clauses* (2020).
- Jayabalan, Sheela. "The Legality of Doctrine of Frustration in the Realm of Covid-19 Pandemic." *Sociological Jurisprudence Journal* 3, no. 2 (2020).
- Muhammad Syarifuddin, "Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Mandar Maju, Bandung, (2012)
- Ristyawati, Aprista. "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945." *Administrative Law and Governance Journal* (2020).
- Roesli, M., Sarbini Sarbini, and Bastianto Nugroho. "KEDUDUKAN PERJANJIAN BAKU DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2019).
- Satgas Covid-19, "<https://www.covid19.go.id/>"
- Siregar, Putra PM, and Ajeng Hanifa Zahra. "Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?" *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan*.

Tirto id, " <https://tirto.id/kadin-sebut-ada-30-juta-umkm-tutup-akibat-pandemi-covid-19-fUa4> "

Voice of America Indonesia, " <https://www.voaindonesia.com/a/menkeu-dampak-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-bisa-minus-0-4-persen/5355838.html>

World Helath Organization, " https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQiAifz-BRDjARIsAEElyG-LQj9VCjCc2PTSPY7gieO9bBSh_OE8uGshNdzAJnQ2UdBuZyNZC--YaAspAEALw_wcB "

Widyaningrum, Gita Laras. "WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?" *National Geographic Indonesia* (2020).

Winarni, Luh Nila. "ASAS ITIKAD BAIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2015).

Yusmita, Yusmita, Riski Pebru Ariyanti, Enricho Duo Putra Njoto, and Rizal Yudistira. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN BAKU." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2019).

"KAJIAN HUKUM KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) MENURUT PASAL 1244 DAN PASAL 1245 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." *LEX PRIVATUM* (2016).

"Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* (2011).

PELAKSANAAN KONSEP RESTRUKTURISASI KREDIT PADA LEMBAGA BANK DAN NON BANK (STUDI PADA KCP BCA SYARIAH BOGOR DAN PT PEGADAIAN (PERSERO) BOGOR)

Nailia Andriani Sakinah¹, Suherman²

Abstract

This study aims to identify and understand the implementation mechanism of the credit restructuring concept in Bank and Non-Bank Institutions. The study regarding the implementation of the credit restructuring concept in the two financial institutions has differences that will lead to legal problems which will be investigated by the author. The method used in this research is the normative juridical method focused on positive legal research studies based on regulations, journals, and books relating to loan restructuring. The results showed that there was credit restructuring due to the spread of Coronavirus Disease which causes economic activity in Indonesia to be hampered, making it difficult for debtors to pay credit to the two financial institutions. In the end, the Financial Services Authority (OJK) issued Regulation Number 11/POJK.03/2020 concerning the National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 for Bank Institutions and Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 14/POJK.05/2020 concerning Countercyclical Policy Impact of Coronavirus Disease 2019 Spread for Nonbank Financial Services Institutions. Where the policies regarding credit restructuring in the two regulations create conflicts in implementation in Bank Institutions and Non-Bank Institutions because there are derivatives in the POJK, namely implementing regulations related to administrative costs set by creditors after receiving requests for credit restructuring against debtors.

Keywords: banking; loan restructuring; non banking

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan konsep restrukturisasi kredit yang dilakukan di Lembaga Bank dan Lembaga Non Bank. Kajian mengenai pelaksanaan konsep restrukturisasi kredit di kedua lembaga keuangan tersebut memiliki perbedaan sehingga nantinya menimbulkan permasalahan hukum yang akan diteliti oleh penulis. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif yang difokuskan terhadap kajian penelitian hukum positif berdasarkan peraturan – peraturan, jurnal – jurnal, dan buku – buku yang berkenaan dengan restrukturisasi kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya restrukturisasi kredit dikarenakan terdapat penyebaran *Coronavirus Disease* yang menyebabkan aktivitas perekonomian di Indonesia menjadi terhambat sehingga membuat debitur kesulitan dalam membayar kredit kepada kedua lembaga keuangan tersebut. Pada akhirnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Bank serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /POJK.05/2020 mengenai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Dimana kebijakan mengenai restrukturisasi kredit dalam kedua regulasi tersebut menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan di Lembaga Bank dan Lembaga Non Bank dikarenakan terdapat turunan dalam POJK tersebut yakni peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan biaya administrasi yang ditetapkan kreditur setelah diterimanya permohonan restrukturisasi kredit terhadap debitur.

Kata kunci: bank; non bank; restrukturisasi kredit

Pendahuluan

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung ekonomi masyarakat selaku debitur yang mengalami kesulitan dalam mengangsur pembiayaan kreditnya, maka pemerintah mengambil kebijakan restrukturisasi terhadap kredit yang diambil oleh debitur. Kredit yang disediakan oleh bank menggunakan prinsip kehati-hatian

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Depok, Jawa Barat 12450, Indonesia | nailiaandrianis@upnvj.ac.id.

² Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Depok, Jawa Barat 12450, Indonesia | suherman_upn@yahoo.com.

dan prinsip kepercayaan sehingga bank yakin bahwa nasabah yang diberikan kredit mampu mengembalikan kredit dan mengangsur secara tepat waktu.³ Sedangkan, lembaga jasa keuangan non bank ialah lembaga yang menawarkan jasa keuangan serta menarik dana dari rakyat dalam sistem *depository* atau tidak langsung. Fasilitas kredit dapat memberikan keuntungan, namun perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian.⁴ Oleh karena itu, guna tercapainya pelaksanaan pemberian fasilitas kredit baik lembaga keuangan Bank maupun Non Bank terhadap nasabah selaku debitur harus sejalan dengan keadaan pasar perekonomian yang stabil, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku di tahun 2020 ini. Wabah Virus Corona telah menghebohkan seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona jenis baru atau infeksi SARS-CoV-2 dari keluarga corona. Namun, jenis virus yang ditularkan kali ini tidak pernah ada. Kemudian, seperti jenis infeksi virus corona lainnya, virus corona baru ini ditularkan ke manusia melalui hewan. Mengingat proses penyebaran dan penyebaran yang cepat di seluruh dunia, Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. Bahkan, pemerintah Indonesia pun telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Wabah Covid-19 telah membawa perubahan pergerakan struktur ekonomi masyarakat.⁵ Dimana wabah ini telah berdampak terhadap berbagai bidang dalam sektor ekonomi di Indonesia, salah satunya di lembaga keuangan ini. Hal ini dikarenakan aktivitas perekonomian yang terhambat sehingga mengakibatkan kenaikan terhadap rasio kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL). Besarnya *Non Performing Loan* (NPL) menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit.⁶ Oleh karena itu, merujuk terhadap inti dari Pasal 5 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menentukan bahwa fungsi Otoritas Jasa Keuangan ialah guna menerapkan sistem pengaturan serta pengawasan yang komprehensif terhadap seluruh aktivitas yang terdapat dalam sektor jasa keuangan. Yang mana puncaknya terjadi ketika Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui regulasi ini berkaitan dengan keringanan kredit untuk debitur yang mengajukan kredit terhadap bank – bank

³ Ashinta Sekar Bidari, Reky Nurviana, 'Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia', *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2020), 297-305 <<http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/download/2781/1489>>

⁴ Dhevi Nayasari Sastradinata, Bambang Eko Muljono, 'Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020', *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4.2 (2020), 613-620 <<https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/download/11009/6638>>

⁵ Syafrida, Ralang Hartati, 'Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia', *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 7.6 (2020), 495-508 <<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15325/pdf>>

⁶ Deasy Dwiandayani, 'Analisis Kinerja *Non Performing Loan* (NPL) Perbankan di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPL', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 22.3 (2017), 265-274 <<https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/view/1759>>

maupun non bank di Indonesia, yang disebut juga restrukturisasi kredit. Hal ini dilaksanakan guna terus mengembangkan langkah-langkah stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur (termasuk debitur korporasi mikro, kecil dan menengah) yang terdampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Restrukturisasi atau penataan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.⁷ Sedangkan, yang dimaksud dengan kredit bank adalah semua realisasi pemberian kredit dalam bentuk rupiah maupun valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank termasuk kepada pegawai bank sendiri serta pembelian surat berharga yang disertai dengan *note purchase agreement*/pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang dan cerukan.⁸ Restrukturisasi kredit pada prinsipnya untuk memperbaiki kualitas kredit. Restrukturisasi kredit ini perlu menjadi perhatian besar baik dalam lembaga Bank dan lembaga Non Bank yang memberikan kredit terhadap debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Dikarenakan baik lembaga keuangan bank maupun non bank memiliki perbedaan yang mendasar mengenai konsep penerapan restrukturisasi kredit di lembaga masing - masing sehingga diperlukan pengawasan yang ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan agar tidak terjadi kredit macet pada lembaga terkait juga mengurangi beban debitur yang akan mengajukan restrukturisasi kredit. Akan tetapi, dalam realitanya pelaksanaan konsep restrukturisasi kredit dalam kedua regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini menimbulkan pro kontra dikarenakan banyak debitur yang memiliki kredit ke bank maupun lembaga non bank merasa makin keberatan jika pengajuan restrukturisasi kreditnya diterima oleh lembaga keuangan terkait dikarenakan munculnya peraturan pelaksanaan dari lembaga keuangan terkait baik bank maupun non bank yang menjadi kendala debitur dalam mengajukan permohonan restrukturisasi kredit, salah satu bukti kongkritnya terkait ketentuan pengenaan biaya administrasi oleh kreditur terhadap debitur yang hendak melaksanakan mekanisme penerapan restrukturisasi kredit di Lembaga Bank dan Non Bank.

Penelitian dengan judul "Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank dan Non Bank (Studi Pada KCP BCA Syariah Bogor dan PT Pegadaian (Persero) Bogor)" belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Akan tetapi permasalahan yang berkaitan dengan Restrukturisasi Kredit memang sudah pernah diteliti oleh beberapa orang antara lain:

1. Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19, yang ditulis oleh Muhammad Ubaidillah dan Rizqon Halal Syah Aji pada Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Volume 6 Nomor 1 Agustus 2020, dengan rumusan masalah bagaimanakah penerapan

⁷ I Wayan Suartama, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, and Nyoman Trisna Herawati, 'Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan *Non Performing Loan* (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tegallalang', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 8.2 (2017), 1-12 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/Slak/article/view/10531/6730>>

⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Kedua (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 187.

Alquran Surat Al Baqarah ayat 280 terhadap pemberian restrukturisasi kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terdampak pandemi Covid-19?⁹

2. Keadaan Kahar Akibat Covid-19 dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit, yang ditulis oleh E. Agtha dan A. Novera, pada *AvoER* 12 Tahun 2020, dengan rumusan masalah Apakah restrukturisasi kredit tersebut telah mampu untuk mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia dengan kebijakan restrukturisasi?¹⁰
3. Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar, yang ditulis oleh Anak Agung Satria Pratama dan I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, pada *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* Volume 6 Nomor 4 Juli 2018, dengan rumusan masalah bagaimanakah upaya restrukturisasi kredit bermasalah di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar?¹¹
4. Issues On Restructuring Of A Financing Facility In Malaysian Islamic Banks, yang ditulis oleh Abdul Muneem, Nor Fahimah Mohd Razif dan Abdul Karim Ali, pada *Jurnal Syariah* Volume 28 Nomor 1 April 2020, dengan rumusan masalah (1) Bagaimanakah praktek restrukturisasi fasilitas pembiayaan pada bank syariah di negara Malaysia saat ini? 2) Apakah tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan restrukturisasi pada bank syariah di Malaysia?¹²

Dari keempat penelitian di atas, sangat berbeda dengan penelitian penulis karena fokus penelitian penulis adalah pada pelaksanaan konsep yang mencakup kedua lembaga jasa keuangan, dalam hal ini lembaga Bank dan lembaga Non Bank. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu: “Bagaimanakah mekanisme penerapan konsep restrukturisasi kredit pada Lembaga Bank dan Non Bank?” Dimana seharusnya pelaksanaan dalam melakukan restrukturisasi kredit yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dibawah kedua regulasi tersebut seharusnya mampu memberikan kemanfaatan tidak hanya bagi kreditur guna meminimalisir terjadinya resiko kredit macet yang berpengaruh terhadap kesehatan lembaga bank maupun non bank. Dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam lembaga keuangan yakni lembaga bank justru memberikan kesulitan terhadap debitur dalam pemenuhan kewajiban membayar angsuran kredit di masa Covid-19 pada proses pelaksanaan konsep restrukturisasi kredit di lembaga jasa keuangan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan suatu tahapan guna menyelesaikan suatu masalah dalam penelitian normatif

⁹ Muhammad Ubadillah, dan Rizqon Halal Syah Aji, ‘Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19’, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.1 (2020), 1-16 <<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/159/137>>

¹⁰ E. Agtha, dan A. Novera, ‘Keadaan Kahar Akibat Covid-19 dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit’, *AvoER* 12 (2020), 188-193 <<http://ejournal.ft.unsri.ac.id/index.php/Avoer/article/view/-675/471>>

¹¹ Anak Agung Satria Pratama, dan I Wayan Novy Purwanto, ‘Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar’, *Jurnal Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 6.4 (2018), 1-14 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/54133/32095>>

¹² Abdul Muneem, Nor Fahimah Mohd Razif, and Abdul Karim Ali, ‘Issues On Restructuring Of A Financing Facility In Malaysian Islamic Banks’, *Jurnal Syariah*, 28.1 (2020), 105-126 <<https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/24441/11712>>

yang merupakan sebuah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis.¹³

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Regulasi Dalam Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank Dan Non Bank

Dengan diberikannya kredit kepada masyarakat, tentu lembaga penyedia keuangan baik lembaga bank dan lembaga non bank memiliki manfaat utama guna meraih keuntungan yang diraih dalam bentuk bunga sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diwajibkan terhadap masyarakat selaku debitur. Lalu, solvabilitas yang terjaga juga menjadi utilitas lain bagi lembaga penyedia keuangan yang dapat dijadikan sarana untuk pembayaran kembali dana dan bunga yang dipinjamkan dari pihak debitur. Kemudian, terkait tujuan pemberian kredit ialah suatu upaya guna mendapatkan hasil dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa serta provisi kredit yang dibebankan kepada nasabah dengan harapan nasabah yang memperoleh kredit juga meningkat maju dalam usahanya.¹⁴ Oleh karena itu, baik debitur selaku nasabah maupun lembaga penyedia keuangan selaku kreditur yang terdiri dari lembaga Bank serta lembaga Non Bank harus mentaati perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan keadaan Indonesia saat ini yang mana terdapat penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah dinyatakan sebagai sebuah bencana nonalam yang diakibatkan oleh sebagai bencana nasional oleh Presiden Jokowi, maka keadaan perbankan di Indonesia menjadi tidak kondusif. Dihentikannya sementara kegiatan perekonomian, membuat debitur yang memiliki angsuran kredit belum dapat menjalankan prestasinya dengan membayarkan pinjamannya kepada kreditur. Kredit macet pun tidak dipungkiri hadir di tengah-tengah kondisi ini sehingga menyebabkan kredit menjadi bermasalah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni mengupayakan restrukturisasi kredit sebagai jalan alternatif bagi kedua belah pihak melalui kebijakan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam POJK Restrukturisasi Kredit bagi Lembaga Bank dan POJK Restrukturisasi Kredit bagi Lembaga Non Bank.

Bahwa yang dimaksud dari restrukturisasi kredit sendiri merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya *Rescheduling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*, misalnya dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan *grace period* waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit, dan lain sebagainya.¹⁵ Oleh karena itu, guna menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan aturan mengenai restrukturisasi kredit bagi lembaga penyedia keuangan yang terdiri dari lembaga bank dan lembaga non bank. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses restrukturisasi adalah kualitas kredit yang ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap kredit yang diberikan

¹³ Efendi, Jonaedi, Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Kedua (Jakarta : Kencana, 2018), hlm. 234.

¹⁴ Rifka Regarwilliam A. Areros Joula J. Rogahang, 'Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah Studi Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Manado', *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4.4 (2016), 1-11 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jab/article/view/13827/13402>>

¹⁵ Trisandini P., Abd. Somad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 206 – 207.

sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).¹⁶

Dalam lembaga bank sendiri, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK Restrukturisasi Kredit bagi Lembaga Bank dimana sebelum menguraikan pembahasan mengenai ketentuan dari pelaksanaan restrukturisasi kredit dalam peraturan ini, POJK yang diatur bagi lembaga bank ini meliputi bank umum konvensional yang terdiri dari bank pembiayaan rakyat syariah, bank umum syariah, unit usaha syariah, bank perkreditan rakyat, yang menerapkan aktivitas usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank selaku badan usaha memiliki karakteristik khusus, yakni wajib menjaga kepercayaan masyarakat yang merupakan prinsip fundamental bagi bank karena keberadaan industri Perbankan sangat bergantung terhadap kepercayaan rakyat sebagai pemilik dana.¹⁷ Kemudian guna merealisasikan prosedur yang dapat mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), lembaga bank patut untuk melaksanakannya dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Jika bank memberikan pinjaman yang tidak tepat, hal itu akan menjadi masalah. Oleh sebab itu, bank membutuhkan hak serta tindakan cepat untuk mencegahnya, dan membagikan pinjaman rekonstruksi.¹⁸

Salah satu kebijakan stimulus yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk diterapkan dalam lembaga Bank ialah pembiayaan yang menjadi lancer atau peningkatan kualitas kredit setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK tersebut. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, restrukturisasi kredit ini dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Prosedur yang mengatur mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 11/POJK/03/2015 mengenai Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, yang dirincikan dengan metode pertama yang dapat dilakukan bagi bank umum dengan merendahkan presentase tertentu yang diperhitungkan dari jumlah pokok pinjaman yang dipinjam oleh nasabah selaku debitur dalam periode tertentu serta diterima oleh kreditur sebagai imbal jasa. Dengan adanya perpanjangan jangka waktu memberikan peluang terhadap debitur untuk meneruskan usahanya.¹⁹ Perpanjangan jangka waktu dapat meminimalisir beban debitur dalam pemenuhan kewajibannya. Hal ini

¹⁶ Lina Maya Sari, Luluk Musfiroh, Ambarwati 'Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Mutiara Madani*, 8.1 (2020), 46-57 <<https://jurnal.stienganjuk.ac.id/index.php/ojsmadani/article/view/90/60>>

¹⁷ Andika Persada Putera, 'Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020), 128-139 <<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonum-commune/article/view/2984/pdf>>

¹⁸ Ucok Parulianth Simamora, 'Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu)', *Jurnal Cepalo*, 1.1 (2017), 1-10 <<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/download/1750/1467>>

¹⁹ Novrilanimisy, Tan Kamello, Sunarmi, Dedi Harianto, 'Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai', *USU Law Journal*, 2.3 (2014), 135-144 <<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/9092>>

dikarenakan debitur dapat memilih waktu yang lebih longgar untuk membayar angsurannya terhadap kreditur sesuai dengan kemampuannya. Dengan mengurangi tunggakan pokok pinjaman tanpa perlu mengangsur kembali pinjamannya, atau sesuai perjanjian kredit yang disepakati kedua belah pihak terlebih dahulu, setelah masa pelunasan atau pembayaran angsuran, kredit terhutang dari nasabah sebagai debitur juga nantinya akan menurun. Bahwa tujuan dari pengurangan tunggakan bunga ialah dengan mengurangi biaya yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur dalam bentuk kredit atau pinjaman, dan debitur harus membayar biaya-biaya tersebut kepada debitur. Dalam hal ini, restrukturisasi dilakukan melalui *refinancing*, dimana dilakukan bentuk kesepakatan baru antara pihak debitur dan kreditur dengan melepaskan perikatan yang lama dan menggantinya dengan perikatan yang baru sehingga menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri. Hal terakhir yang dapat dilakukan oleh Bank selaku kreditur guna menghindari terjadinya kegagalan pada kredit (*debt to equity swap*) dengan restrukturisasi kredit ialah melakukan penyertaan modal dengan mengkonversi hutang milik debitur menjadi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu dan dimasukkan dalam sebuah catatan berkenaan utang konversi (*convertible bonds*) yang akan disertakan dalam perusahaan milik debitur itu sendiri yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada Perusahaan Debitur sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Bahwa dalam ketentuan pelaksanaan restrukturisasi kredit berdasarkan ketentuan POJK diatas, merupakan upaya-upaya yang efektif yang dapat diimplementasikan oleh Bank dalam aktivitas perkreditan bagi nasabah sebagai debitur yang mengalami hambatan dalam pemenuhan kewajiban angsuran pembiayaan. Kemudian, selain kebijakan restrukturisasi kredit bagi lembaga bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Restrukturisasi Kredit bagi Lembaga Non Bank yang telah dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2020. Dimana Ketentuan restrukturisasi kredit yang dilaksanakan oleh lembaga Non Bank selaku kreditur terhadap debiturnya diatur dalam bab IV dalam POJK ini. Dimana ditinjau dari Pasal 11 dan penjelasan POJK Restrukturisasi Kredit Bagi Lembaga Non Bank ini, telah menjelaskan bahwasanya Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang melaksanakan kebijakan tertentu kepada nasabah selaku debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 wajib memiliki kebijakan terkait penetapan debitur selaku nasabah yang terkena dampak dari penyebaran COVID-19. Yang mana apabila debitur memiliki kredit di Lembaga Jasa Keuangan Non Bank mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pembiayaan kredit, maka dapat dilakukan permohonan restrukturisasi kredit apabila debitur memenuhi syarat yang telah diterapkan dalam POJK ini. Setelah itu, ketentuan ini bergantung pada kebijakan dan mekanisme dari Lembaga Jasa Keuangan Non Bank selaku kreditur serta debitur dalam menyepakati prosedur restrukturisasi kredit. Dimana POJK ini dapat dijadikan sebuah landasan terkait cara-cara yang dapat dilakukan kreditur untuk melaksanakan restrukturisasi kredit, yang meliputi²⁰ Mengurangi margin atau bagi hasil/ujrah/bunga, Perpanjangan waktu, Penundaan

²⁰ OJK. (2020). Frequently Asked Questions (FAQ) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK COVID-19 LJKNB). Available from <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019-bagi-Lembaga-Jasa-Kuangan-Non-Bank/FAQ%20POJK%2014.pdf>. Accessed on 25 November 2020.

pembayaran secara parsial, Meminimalisir tunggakan pokok, Menyusutkan tunggakan bunga, Pembiayaan tambahan, Perubahan akad pembiayaan syariah, dan Konversi pembiayaan menjadi *shares subscription*.

Bahwa berdasarkan pembahasan diatas, dapat dilihat dimana sebenarnya konsep restrukturisasi kredit yang diatur pada lembaga Bank dan Non Bank memiliki kesamaan dimana penerapan restrukturisasi kredit memang mengacu pada masing - masing peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tetapi Otoritas Jasa Keuangan tetap memberikan kebebasan bagi Lembaga Bank dan Non Bank untuk menyesuaikan konsep restrukturisasi kredit sesuai dengan ketentuan masing - masing lembaga yang tentu tetap mengacu ketentuan bahwa permohonan restrukturisasi kredit oleh debitur terhadap kreditur hanya berlaku bagi debitur selaku nasabah yang terkena efek dari penyebaran *coronavirus disease 2019 (COVID-19)* baik langsung maupun tidak langsung termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah. Jika dilihat dalam ketentuan konsep restrukturisasi kredit di lembaga keuangan yakni Lembaga Bank dan Lembaga Non Bank, terdapat beberapa penambahan konsep restrukturisasi kredit pada lembaga Non Bank yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi, pada hakikatnya lembaga Bank dan Non Bank diberikan kebebasan oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan untuk menerapkan konsep restrukturisasi kredit di masing - masing lembaga berdasarkan peraturan pelaksanaan yang terdapat dalam lembaga tersebut dan tetap sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi payung hukum untuk mengimplementasikan konsep restrukturisasi kredit. Bahwasanya menurut penulis, dengan keleluasaan pemerintah memberikan wewenang bagi lembaga jasa keuangan Bank serta Non Bank untuk menentukan skema atau konsep dalam restrukturisasi kredit ini dapat menjadi kelemahan bagi pemerintah yang memiliki tujuan awal untuk mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat selaku debitur yang memiliki angsuran kredit di kedua lembaga tersebut. Oleh karena itu, dalam mekanisme penerapan restrukturisasi kredit di lembaga Bank dan Non Bank diperlukan pengawasan oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan, sehingga jangan sampai terjadi *moral hazard* bagi kedua belah pihak baik itu kreditur ataupun debitur terkait yang menjalankan kedua regulasi tersebut. Dalam restrukturisasi kredit hanya dapat dilaksanakan atas dasar pengajuan secara tertulis dari debitur dengan kelompok kapasitas kredit yang kurang lancar, diragukan serta macet.²¹ Oleh karena itu, mekanisme pelaksanaan konsep restrukturisasi kredit ini harus memberikan kemanfaatan bagi debitur karena pada dasarnya restrukturisasi kredit diterapkan agar dapat memberikan keringanan debitur dalam membayar angsuran di masing-masing lembaga Bank dan Non Bank. Serta, keputusan restrukturisasi kredit harus dilakukan sesuai asas manajemen yang baik dan objektif agar supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan kepentingan bank.²²

Mekanisme Penerapan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank Dan Non Bank

Berdasarkan kebijakan Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Bank telah diberikan kebebasan untuk menentukan skema dalam mekanisme penerapan konsep restrukturisasi kredit sendiri. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara dengan Budi

²¹ Putu Eka Trisna Dewi, 'Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanpres-tasi Pada Kredit Perbankan', *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4.2 (2015), 241-251 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/17520/11472>.

²² Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Kesatu (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 131.

Yuni Priyanto selaku Kepala KCP BCA Syariah Pasar Anyar di Bogor pada tanggal 30 November 2020. Dimana guna menindaklanjuti kebijakan stimulus pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dengan POJK Restrukturisasi Kredit bagi Lembaga Bank. Dimana BCA selaku Bank Swasta mengeluarkan Memo Internal yang membahas mengenai restrukturisasi kredit bagi nasabah yang terkena dampak virus corona (Covid-19) melalui kebijakan-kebijakan internal perusahaan BCA sendiri yang diputuskan dalam rapat manajemen yang dihadiri oleh Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas.

Foto 1.

Wawancara Dengan Kepala KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor

Di KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor sendiri telah memberikan restrukturisasi kredit terhadap nasabah yang menggunakan produk-produk di KCP BCA Syariah, diantaranya: Pembiayaan Modal Kerja (Kualitas Aktiva Produktif) dan Investasi (meliputi : Renovasi dan Pembelian Ruko). Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor, restrukturisasi kredit yang telah dilaksanakan oleh KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor dari tahap pertama yang dimulai pada bulan Juni 2020 hingga 30 November 2020, terdapat 17 nasabah yang terdaftar dan diterima dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit.

Bahwa pada dasarnya tahap melaksanakan restrukturisasi kredit di KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor sendiri umumnya sama dengan bank-bank lainnya dimana pengajuan restrukturisasi kredit akan dianalisis oleh *Account Officer* KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor, lalu diproses ke tingkat pusat oleh tim khusus restrukturisasi kredit yang nantinya persetujuan konsep restrukturisasi kredit apa yang akan diberikan kepada debitur oleh Komite yang terdiri dari Kepala Divisi Analis dan Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Konsumen. KCP BCA Syariah juga menjalankan POJK Restrukturisasi Kredit Bagi Lembaga Bank dimana konsep-konsep restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh BCA Syariah terhadap debitur, yakni perpanjangan jangka waktu, perpanjangan jangka waktu dengan *grace period*, dan *grace period* tanpa perpanjangan jangka waktu.

Kemudian terkait penerapan konsep restrukturisasi pada Lembaga Non Bank, peneliti mengambil data di PT Pegadaian (Persero) Area Bogor sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Sebagai salah satu perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana juga melakukan wawancara dengan Oki Dwipanca Febriono selaku *Credit Analyst* di PT Pegadaian (Persero) area Bogor pada tanggal 1 Desember 2020. Dimana berdasarkan penuturan beliau, PT Pegadaian (Persero) Area Bogor mematuhi ketentuan POJK Restrukturisasi Kredit bagi Lembaga Non Bank untuk memberikan keringanan kepada nasabah sebagai debitur yang terkena dampak COVID-19 melalui Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor : 92 Tahun 2020 tentang Kebijakan Stimulus Bagi Nasabah Produk Gadai dan Non Gadai yang Terkena Dampak Virus Corona (Covid-19). Hingga sekarang, restrukturisasi kredit yang telah dilaksanakan oleh PT Pegadaian (Persero) telah memasuki tahap ketiga. Dimana setiap tahap dalam penerapan restrukturisasi kredit di PT Pegadaian (Persero) terus mengalami selektif dalam *self assessment* oleh Kepala Unit Bisnis Mikro antar cabang di PT Pegadaian (Persero) seluruh Indonesia terutama di area Bogor.

Foto 2.
Wawancara Dengan *Credit Analyst* PT Pegadaian (Persero) Area Bogor

Di PT Pegadaian (Persero) Area Bogor telah memberikan restrukturisasi kredit terhadap nasabah yang menggunakan produk-produk di PT Pegadaian (Persero) yang berbasis konvensional maupun syari'ah, meliputi Amanah, Arrum BPKB, Arrum Emas, Arrum Haji, Krasida, Kreasi, Kreasi Ultra Mikro, Kreasi Multi Guna, dan Rahn Tasjily Tanah.

No	Unit	Total Nasabah	Total Kontrak
1	CP BOGOR	146	146
2	CP DEPOK	122	125
3	CP CIBINONG	92	93
4	CP PASAR MAWAR	69	70
5	CP PANCORAN MAS	73	73
6	CP WARUNG JAMBU	89	91
7	CP KELAPA DUA	66	66
8	CP KEDUNGHALANG	71	71

9	CP GUNUNG BATU	209	210
10	CP BOJONGSARI	268	270
11	CP CISALAK	68	68
TOTAL		1273	1283

Tabel 1.

Monitoring Restrukturisasi Kredit Khusus Area Bogor Per 30 November 2020

Bahwa berdasarkan data yang tertera pada tabel monitoring restrukturisasi kredit khusus yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian (Persero) Area Bogor dimulai pada tahap pertama sejak tanggal 9 April 2020 hingga 30 November 2020, terdapat 1273 nasabah dengan total kontrak sebanyak 1283 kontrak yang telah mengajukan restrukturisasi kredit terhadap PT Pegadaian (Persero) Area Bogor selaku kreditur guna direalisasikan restrukturisasi kredit kepada nasabah selaku debitur yang tersebar pada 11 (sebelas) cabang konvensional di PT Pegadaian (Persero) Area Bogor. Kemudian, jumlah restrukturisasi kredit yang disetujui sebanyak 937 nasabah yang sejumlah 939 kontrak. Sehingga, jika dibandingkan dengan KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor, PT Pegadaian (Persero) Area Bogor lebih banyak debitur yang melaksanakan restrukturisasi kredit dikarenakan cakupan debitur di PT Pegadaian (Persero) Bogor mencakup seluruh cabang yang terdapat di Bogor dan wilayah Depok yang juga termasuk dalam cakupan PT Pegadaian (Persero) area Bogor. Kemudian, jika mengacu pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh nasabah di PT Pegadaian (Persero) Area Bogor yang cakupannya tersebar di berbagai cabang diterima permohonannya dalam pengajuan restrukturisasi kredit dengan dasar total jumlah nasabah dan total jumlah kontrak yang angkanya cukup melambung tinggi untuk ukuran debitur yang mengajukan restrukturisasi kredit dibanding debitur yang tidak mengajukan. Sehingga, penerapan konsep restrukturisasi kredit di PT Pegadaian (Persero) Area Bogor telah tepat sarannya dalam mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur dengan memberikan kemanfaatan secara efektif kepada debitur selaku nasabah yang sedang mengalami kesulitan pembiayaan dalam melakukan pencicilan atau pengangsuran kredit. Kemudian dalam kaitan mekanisme penerapan konsep restrukturisasi kredit yang diberikan PT Pegadaian (Persero) kepada nasabah dalam bentuk stimulus diatur dalam Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor : 92 Tahun 2020 tentang Kebijakan Stimulus Bagi Nasabah Produk Gadai dan Non Gadai yang Terkena Dampak Virus Corona (Covid-19), yang meliputi : Perpanjangan jangka waktu pembiayaan sampai dengan maksimum jangka waktu pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing produk, penundaan pembayaran angsuran (angsuran pokok dan/atau sewa modal/mu'nah) dan pembebasan dari kewajiban pembayaran tunggakan denda/ta'widh yang timbul dari akad/perjanjian lama. Dimana PT Pegadaian (Persero) ikut menjalankan program pemerintah untuk memberikan keringanan kredit bagi debitur melalui POJK Restrukturisasi Kredit bagi Lembaga Non Bank.

Terkait mekanisme penerapan konsep yang dilaksanakan oleh KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor, sebelum debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kredit terhadap Bank selaku kreditur, maka KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor dan debitur wajib melaksanakan konsultasi terlebih dahulu yang berkaitan dengan penyuluhan dalam mengajukan permohonan restrukturisasi kredit agar tidak terjadi penolakan restrukturisasi kredit kepada

debitur oleh Pihak Komite BCA Syariah. Sehingga, jika merujuk pada hasil wawancara terhadap KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor, seluruh debitur di KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor disetujui dalam melakukan permohonan restrukturisasi kredit. Akan tetapi, yang menjadi kendala dalam mekanisme penerapan konsep restrukturisasi kredit ini ialah dimana terdapat beberapa debitur yang sebelumnya melakukan konsultasi untuk mengajukan permohonan restrukturisasi kredit dengan pihak KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor akhirnya tidak terealisasi. Hal ini dikarenakan debitur tersebut merasa keberatan apabila nantinya setelah disetujui permohonan restrukturisasi kredit oleh pihak KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor, maka nantinya debitur otomatis akan dikenakan biaya administrasi agar terlaksananya restrukturisasi kredit sesuai dengan mekanisme konsep yang telah disepakati oleh debitur serta pihak KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor.

Selanjutnya berbeda dengan mekanisme penerapan konsep restrukturisasi kredit yang dilaksanakan oleh KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor, penerapan konsep restrukturisasi kredit yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian (Persero) telah memberikan kemanfaatan bagi debitur selaku nasabah yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) dikarenakan walaupun telah diterima permohonan restrukturisasi kredit, debitur tidak dikenakan segala bentuk biaya administrasi restrukturisasi kredit. Jika mengaju terhadap tujuan diterbitkannya POJK Restrukturisasi Kredit bagi Lembaga Bank dan POJK Restrukturisasi Kredit bagi Lembaga Non Bank, pelaksanaan restrukturisasi kredit ini wajib mengacu pada konsep-konsep yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan maka berdasarkan berdasarkan studi yang dilakukan oleh penulis pada PT Pegadaian (Persero) Area Bogor, pelaksanaan konsep restrukturisasi kredit yang mengacu pada POJK Restrukturisasi Kredit bagi Lembaga Non Bank dengan merujuk pada peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kebijakan Stimulus Bagi Nasabah Produk Gadai dan Non Gadai yang Terkena Dampak Virus Corona (Covid-19) telah memberikan kemanfaatan secara efektif bagi debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan sewa modal atau munah secara tepat waktu dikarenakan debitur tidak perlu membayar biaya administrasi pasca diterimanya pengajuan permohonan restrukturisasi kredit sehingga peraturan pelaksanaan dari PT Pegadaian (Persero) Area Bogor telah sejalan dengan POJK bagi Lembaga Non Bank yang bertujuan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi baik untuk kreditur maupun debitur.

Kesimpulan

Pelaksanaan terhadap mekanisme penerapan konsep restrukturisasi kredit pada lembaga Bank dan Non Bank yang menekankan tujuan hukum guna kesejahteraan bagi masyarakat selaku debitur di Indonesia, yang penulis ambil sampelnya dari KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor dan PT Pegadaian (Persero) Bogor, maka konsep restrukturisasi kredit di lembaga Non Bank yakni PT Pegadaian (Persero) Area Bogor memberikan kemanfaatan bagi debitur dikarenakan debitur tidak dikenakan segala bentuk biaya administrasi restrukturisasi kredit. Sedangkan, di KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor menimbulkan kendala bagi debitur yang malah tidak mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi dari debitur itu sendiri dikarenakan debitur harus dikenakan biaya administrasi yang menyulitkan debitur dalam menjalankan angsuran kredit.

Daftar Pustaka

Asikin, Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Kedua (Jakarta : Rajawali Pers, 2016).

- Efendi, Jonaedi, Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Kedua (Jakarta : Kencana, 2018).
- P. Usanti, Trisandini, Abd. Somad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 206 – 207.
- Hariyani, Iswi, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Kesatu (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2010).
- Sekar Bidari, Ashinta, Reky Nurviana, 'Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia', *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2020), 297-305 <<http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/download/2781/1489>>
- Nayasari Sastradinata, Dhevi, Bambang Eko Muljono, 'Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020', *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4.2 (2020), 613-620 <<https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/download/11009/6638>>
- Syafrida, Ralang Hartati, 'Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia', *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 7.6 (2020), 495-508 <<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15325/pdf>>
- Dwihandayani, Deasy, 'Analisis Kinerja *Non Performing Loan* (NPL) Perbankan di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPL', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 22.3 (2017), 265-274 <<https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/view/1759>>
- Suartama, I Wayan, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, and Nyoman Trisna Herawati, 'Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan *Non Performing Loan* (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tegallalang', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 8.2 (2017), 1-12 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/105-31/6730>>
- Ubadillah, Muhammad, and Rizqon Halal Syah Aji, 'Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19', *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.1 (2020), 1-16 <<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/159/137>>
- E. Agtha, and A. Novera, 'Keadaan Kahar Akibat Covid-19 dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit', *AvoER* 12 (2020), 188-193 <<http://ejournal.ft.unsri.ac.id/index.php/AVoer/article/view/675/471>>
- Satria Pratama, Anak Agung dan I Wayan Novy Purwanto, 'Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar', *Jurnal Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 6.4 (2018), 1-14 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/54133/32095>>
- Muneem, Abdul, Nor Fahimah Mohd Razif, and Abdul Karim Ali, 'Issues On Restructuring Of A Financing Facility In Malaysian Islamic Banks', *Jurnal Syariah*, 28.1 (2020), 105-126 <<https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/24441/11712>>
- Regarwilliam, Rifka, A. Areros, and Joula J. Rogahang, 'Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah Studi Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Manado', *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4.4 (2016), 1-11 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jab/article/view/13827/13402>>

- Maya Sari, Lina, Luluk Musfiroh, Ambarwati 'Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Mutiara Madani*, 8.1 (2020), 46-57 <<https://jurnal.stienganjuk.ac.id/index.php/ojsmadani/article/view/90/60>>
- Persada Putera, Andika, 'Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020), 128-139 <<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/2984/pdf>>
- Parulianth Simamora, Ucok, 'Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu)', *Jurnal Cepalo*, 1.1 (2017), 1-10 <<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/download/1750/1467>>
- Novrilanimsy, Tan Kamello, Sunarmi, Dedi Harianto, 'Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai', *USU Law Journal*, 2.3 (2014), 135-144 <<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/9092>>
- Trisna Dewi, Putu Eka, 'Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan', *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4.2 (2015), 241-251 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/17520/11472>>
- OJK. (2020). Frequently Asked Questions (FAQ) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK COVID-19 LJKNB). Available from <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Kebijakan-Countercyclical-DampakPenyebaran-Coronavirus-Disease-2019-bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan-NonBank/FAQ%20POJK%2014.pdf>. Accessed on 25 November 2020.

PENYELESAIAN MASALAH KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA YANG MENDAPAT UPAH TIDAK LAYAK DI MASA PANDEMI COVID-19 SECARA MEDIASI

Erny Kartikasari¹, Made Warka², Evi Kongres³

Abstract

This study aims to determine legal protection for workers against wage issues during the Covid-19 pandemic. Research in this journal uses a normative research method. Article 88a paragraph (1) of Law Number 11 of 2020 concerning Work Copyright states: that labor rights to wages arise when a work relationship is established between workers and entrepreneurs/companies and ends when the employment relationship is terminated. The results of the study concluded that in terms of labor wage protection and protection for workers in their place of work, entrepreneurs/companies can postpone wage payments (if the entrepreneur/company cannot pay wages according to the minimum wage), by initiating negotiations with workers or labor unions related to the suspension. The postponement of payment of minimum wages by employers to workers does not immediately eliminate the obligation of employers/companies to pay the difference in minimum wages during the suspension. With the existence of Covid-19 the government issued SE No. M/3/HK.04/III/2020 concerning Labor Protection and Business continuity in the context of preventing Covid-19. So that the issuance of the Ministerial Decree is expected to help provide protection and work continuity for workers/laborers and maintain business continuity.

Keywords: employment; wages

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja terhadap masalah upah di masa pandemi Covid-19. Penelitian dalam jurnal ini memakai metode penelitian normatif. Pasal 88 huruf a ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa Hak buruh atas upah yang timbul saat terjalin hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha/perusahaan dan berakhir saat terjadi putusnya hubungan kerja. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam hal perlindungan upah buruh dan perlindungan bagi buruh di tempatnya bekerja pengusaha/perusahaan bisa melakukan penangguhan pembayaran upah (jikalau pengusaha/perusahaan tidak dapat bayar upah sesuai upah minim), dengan diawali melakukan rundingan dengan buruh atau serikat pekerja terkait penangguhan tersebut. Penangguhan pembayaran upah minim oleh pengusaha kepada buruh tidak langsung menghilangkan kewajiban pengusaha/perusahaan untuk pembayaran selisih upah minim selama penangguhan. Dengan adanya Covid-19 pemerintah mengeluarkan SE No. M/3/HK.04/III/2020 mengenai Perlindungan Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam rangka pencegahan Covid-19. Sehingga dengan dikeluarkannya SE Menaker tersebut diharapkan dapat membantu memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha.

Kata kunci: ketenagakerjaan; upah

Pendahuluan

Dunia saat ini tengah menghadapi pandemi virus, yang dikenal dengan nama Covid-19 (*corona virus disease*). Virus ini pertama kali terdeteksi pada 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.⁴ Virus ini menginfeksi pada organ pernafasan manusia dan telah tersebar ke seluruh negara di dunia termasuk Indonesia di bulan Maret 2020. Karena cenderung meningkatnya jumlah pasien yang diakibatkan Covid-19 ini membuat

¹ Pengawas Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jatim, Dukuh Menanggal Sel. No.124-126, Dukuh Menanggal | ernykartika@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya - Indonesia | madewarka@gmail.com.

³ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya - Indonesia | evikongres@gmail.com.

⁴ Noah C. Peeri and others, 'The SARS, MERS and Novel Coronavirus (COVID-19) Epidemics, the Newest and Biggest Global Health Threats: What Lessons Have We Learned?', *International Journal of Epidemiology*, 2020 <<https://doi.org/10.1093/ije/dyaa033>>.

pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk dapat meminimalisir sekaligus menyelesaikan kasus Covid-19, diantaranya adalah dengan mensosialisasikan gerakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *Social Distancing* dan *Work From Home* (WFH).

Akibat dari penerapan kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 melalui PSBB, *social distancing* dan WFH maka yang paling terkena dampaknya adalah dalam bidang ketenagakerjaan, karena tidak semua perusahaan dapat mengikuti kebijakan pemerintah, misalnya mengenai WFH, karena bagi perusahaan atau pabrik yang bergerak di bidang produksi barang, maka dibutuhkan pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Dengan adanya kebijakan ini maka menimbulkan permasalahan yang akan berakibat kepada jutaan pekerja menjadi rentan kehilangan pekerjaan.⁵ Sekarang ini banyak perusahaan yang pada akhirnya membuat kebijakan dan kesepakatan dengan pekerjanya karena pandemi Covid-19 yang semakin meningkat penyebarannya. Bahkan pengusaha/perusahaan sampai mengeluarkan keputusan yang diluar dugaan seperti di pemutusan hubungan kerja, dirumahkan, bekerja shift, dan pengurangan upah yang mau tidak mau berdampak pada kesejahteraan para pekerja,⁶ dan yang paling sering terjadi adalah permasalahan mengenai upah bagi pekerja yang dirumahkan.⁷

Adanya Pasal 88 huruf a ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11-2020) menyatakan hak buruh atas upah yang timbul saat terjalin hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha/perusahaan dan berakhir saat terjadi putusnya hubungan kerja. Oleh karena itu, Salah satu kebijakan tentang pengupahan yang dibuat oleh pemerintah adalah penetapan upah minim. Pemerintah membuat penetapan upah minim berdasar pada kebutuhan hidup yang layak dan dengan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi.

Upah minimum seperti yang dimaksud ditujukan pada pencapaian berkehidupan yang layak. Perusahaan/Pengusaha tidak boleh memberi upah lebih rendah dari pada minimum. Pengaturan tentang pemberian upah yang ditetapkan dari kesepakatan antara perusahaan/pengusaha dan buruh atau serikat buruh. Serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pemberian upah yang ditetapkan undang-undang yang kini berlaku.

Masalah pengupahan itu ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP No. 78-2015) yang dibuat guna tercapainya penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi serta. Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan buruh dari hasil kerjanya dan juga dengan adanya kesepakatan antara keduanya sehingga mampu mempertegas dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tetapi saat ini permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja/buruh pada masa pandemi Covid-19 yakni⁸ banyak pengusaha/perusahaan di kota Tuban yang memberi upah di bawah minimum dari

⁵ Yafet Y W Rissy, "PERGESERAN NEGARA HUKUM KE 'NEGARA HIMBAUAN': MENAKAR DAMPAK REGULASI PENANGANAN COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN INDONESIA," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* (2020).

⁶ Siti Romlah, 'Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Buruh Di Indonesia', '*Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 2020.

⁷ Sugeng Hadi Purnomo, 'PEKERJA TETAP MENGHADAPI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2493>>.

⁸ Merry F.T; Palupi and Rahmat E. Irawan, 'Analisis Framing Pemberitaan Kebijakan Pemerintah Terkait Ketenagakerjaan Sebagai Dampak Covid 19 Di Kompas.Com Dan Malaysiakini', *Jurnal Representamen*, 2020.

yang telah ditetapkan pemerintah dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang membuat pendapatan perusahaan jadi menurun dengan melakukan kesepakatan kepada buruh, sehingga dapat dibilang bahwa sebagai perusahaan tak patuh terhadap ketentuan pada upah minimum. Sementara itu, nyatanya upah minim pun masih jauh dari kebutuhan pokok para buruh, sehingga belum dapat dikatakan berhasil menciptakan hubungan kerja seperti yang diinginkan, sehingga menimbulkan konflik norma antara aturan dengan pelaksanaannya yang tidak sesuai. Untuk itu dibentuklah Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04/III/2020 yang ditujukan untuk Pelindungan buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka mencegah serta menanggulangi Covid-19 (yang selanjutnya disebut SE Menaker tentang Perlindungan Buruh), yang di dalamnya terdapat langkah-langkah guna melindungi pekerja/buruh termasuk dalam hal pengupahan serta kelangsungan dalam usaha pada masa Pandemi Covid-19, sedangkan bagi pengusaha yang melakukan pembatasan dalam kegiatan usaha akibat dikeluarkannya kebijakan peraturan pemerintah di masing-masing daerah guna mencegah dan menanggulangi Covid-19 hingga menyebabkan sebagian/seluruh buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan/pengusaha dengan buruh.⁹

Masalah pengupahan ini begitu penting dan berdampak luas. Jika buruh tidak dapat upah yang adil, hal itu tidak hanya berpengaruh pada daya beli yang akhirnya juga berdampak pada standar hidup para buruh beserta keluarga mereka masing-masing. Tetapi dilain sisi dengan adanya pandemi Covid-19, walaupun sudah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan SE Kemenaker, Pengusaha sendiri pun merasa kebijakan yang dikeluarkan tersebut tidak mengakomodir semua kepentingan mereka karena selama pandemi ini, kegiatan produksi juga terhambat yang mengakibatkan pendapatan perusahaan sendiri pun berkurang, sehingga hal seperti itu yang akhirnya mengakibatkan perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Untuk menengahi perselisihan yang terjadi antara pihak pengusaha dengan pekerja dapat menggunakan penyelesaian secara mediasi diluar pengadilan yang ditengahi oleh seorang mediator atau lebih untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi antara buruh dengan pengusaha yaitu mengenai masalah pengupahan yang diberikan pengusaha/perusahaan belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari para pekerja.

Adapun orisinalitas yang berkaitan dengan penelitian jurnal ini, telah dilakukan kajian terhadap penelitian terdahulu dengan objek kajian masalah yang pertama yaitu hasil Penelitian yaitu yang dilakukan oleh Yusuf Randi, yang berjudul Pandemi Corona Sebagai Alasan PHK Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama menggunakan UndaUndang ketenagakerjaan sebagai bahan hukumnya, dan melakukan penelitian mengenai pekerja pada masa Pandemi Covid-19. Sedangkan perbedaan dengan jurnal penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut membahas masalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pengusaha pada

⁹ Akbar Pradima, 'ALTERNATIF PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI LUAR PENGADILAN', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013 <<https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.251>>.

masa pandemi Covid-19.¹⁰ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan yang efisien dan boleh dilakukan oleh perusahaan yang terkena dampak pandemi corona apabila perusahaan tersebut mengalami pailit atau tutup secara permanen atau tutup tetapi tidak buka/operasional untuk sementara waktu, dan tutupnya perusahaan adalah sebagai bentuk dari sebuah efisiensi. Disisi lain itu, perusahaan tentunya terlebih dulu telah menempuh beberapa upaya-upaya sebagaimana ketentuan yang telah tercantum dalam SE-907/MEN/PHIPPHI/X/2004.

Penelitian Hendrawan Dendi Santoso, Pengawasan Ketenagakerjaan Terkait Aspek Pengupahan Dari Perspektif Hukum dan Produktivitas “Fenomenologi Tentang Makna Keadilan Upah Saat Pandemi Covid-19”, persamaan dengan penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum dan perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai upah buruh di saat pandemi Covid-19.¹¹ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Manfaat dari penelitian jurnal ini berupa perumusan kebijakan public ketenagakerjaan yang tertuang dalam perundangan ketenagakerjaan, dengan peraturan tersebut menjadikan kebijakan baru untuk penyusunan Peraturan Daerah (Perda) seperti (Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Walikota (Perwali), atau Surat Edaran (SE) di daerah kepada para pekerja dan perusahaan/pengusaha yang didasari atas asas keadilan yang terjadi saat pandemi Covid-19. Kebijakan yang baru saja diambil berdasar kebijakan pada masa lalu dengan melakukan beberapa penyesuaian untuk mencapai kondisi yang harmonis dan lebih baik. Usaha yang terkoordinasi dengan baik antara pihak-pihak antara lain pekerja, pengusaha/perusahaan dan pemerintahan diharapkan dalam kehidupan masyarakat yang adil sejahtera bagi kemanusiaan dapat segera terwujud. Apabila perundingan mengenai upah/gaji dari pihak buruh/pekerja dan perusahaan/pengusaha telah sama dan membuahkan hasil kata sepakat antara keduanya, maka bentuk kesepakatan yang tertulis tersebut harus dikirim ke Dinas Tenaga Kerja setempat, pada bidang Hubungan Industrial. Kesepakatan persetujuan yang telah tercatat tersebut dipakai sebagai suatu acuan bila dikemudian hari terjadi perselisihan pengupahan di masa pandemi Covid-19. Tugas diadakannya sosialisasi untuk dapat mencatatkan kesepakatan yang sudah dibuat dan ada pada pundak pengawas ketenagakerjaan yang keseharian sering berkunjung ke perusahaan. Bila terjadi pengaduan perkara mengenai kasus pengupahan dampak Covid-19, maka pencatatan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perselisihan di pengadilan.

Penelitian selanjutnya yaitu Kanyaka Prajnaparamitha berjudul Pelindungan Status Kerja Pengupahan kepada Tenaga Kerja Dalam Suasana Pandemic COVID-19 Berdasarkan pada Perspektif Pembaharuan Hukum. Persamaan dengan penelitian ini adalah masalah perlindungan hukum pada pekerja dan membahas masalah upah tenaga kerja pada masa pandemi Covid-19, perbedaannya karena penelitian ini tidak menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13-2003) akan

¹⁰ Yusuf Randi, “Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” *Yurispruden* (2020).

¹¹ Hendrawan D. Santoso, “No Title,” *PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN TERKAIT ASPEK PENGUPAHAN DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN PRODUKTIVITAS “FENOMENOLOGI TENTANG MAKNA KEADILAN UPAH SAAT PANDEMI COVID-19”* (2020).

tetapi menilai berdasar perspektif pembaharuan hukum.¹² Pembayaran upah minimum oleh pengusaha pada pekerja/buruh tidak semata-mata menghilangkan/menghapuskan kewajiban perusahaan/pengusaha untuk membayarkan selisih pengupah minim selama masa penangguhan dan pandemi Covid-19. Lalu, menurut Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta Nomor 14/SE/2020 Tahun 2020 tentang Himbuan Bekerja di Rumah (*Work From Home*), para pimpinan perusahaan diharapkan dapat memberikan langkah pencegahan terkait risiko penularan infeksi virus Covid-19 dengan melakukan pekerjaan di dalam rumah. Perlunya mengeluarkan/menerbitkan peraturan pemerintah terkait dengan perlindungan tenaga kerja dalam situasi pandemi Covid-19 agar bersifat lebih mengikat pada para pengusaha/perusahaan yang tetap mempekerjakan tenaga buruhnya ditengah suasana pandemi Covid-19 supaya dapat memberi perlindungan terhadap status kerja agar terhindar dari pemutusan hubungan kerja. Dalam membahas permasalahan yang dirangkum dalam rumusan permasalahan perlindungan hukum pekerja terhadap pemberian upah tidak layak di masa pandemi Covid-19.

Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu penelitian diperlukan sebuah metode untuk meneliti,¹³ jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Made Pasek berpendapat bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Yang Mendapat Upah Tidak Layak Di Masa Pandemi Covid-19

Perlindungan pemberian upah bagi buruh diatur dengan sebuah ketentuan yaitu melaksanakan perlindungan pemberian pengupahan bagi buruh semasa pandemi Covid-19. Pemberian pengupahan tersebut dibagi menjadi beberapa kategori, apabila buruh yang masuk kategori sebagai ODP Covid-19 dan suspek Covid-19 dan diisolasi sesuai keterangan dari dokter sehingga tidak dapat kerja paling lambat 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya wajib dibayarkan secara utuh. Bagi buruh yang tidak bisa masuk kerja karena terkena sakit Covid-19 dan dibuktikan dengan bukti surat keterangan dokter, maka upah dibayar sesuai peraturan perundangan. Bagi pengusaha/perusahaan yang memberlakukan batasan kegiatan usaha akibat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di beberapa daerah guna mencegah serta menanggulangi Covid-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh buruhnya tidak masuk kerja, dengan melihat pada kelangsungan usaha maka sebuah perubahan besaran maupun cara

¹² Kanyaka Prajnaparamitha and Mahendra Ridwanul Ghoni, "Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum," *Administrative Law and Governance Journal* (2020).

¹³ Zahrotur Rusyda Hinduan, 'Menulis Jurnal Internasional Dan Nasional', *Nasional.Sindo News.Com*, 2014.

¹⁴ I Made Pasek Diantha, 'Metodologi Penelitian Hukum Normatif', *Teori Metodologi Penelitian A.*, 2017.

pemberian upah buruh akan dilakukan seperti dengan kesepakatan yang terjadi dan telah dibuat antara perusahaan/pengusaha dengan buruh. Maka, guna menghindari pemutusan hubungan kerja, perusahaan/pengusaha bisa membuat perubahan besaran ataupun cara pemberian upah terhadap upah buruh yang dirumahkan sementara itu akibat dari pandemi Covid-19, berdasarkan kesepakatan para pihak. Selain itu, buruh yang diduga/terduga atau positif tertular Covid-19 juga berkewenangan atas upah berdasar SE tersebut.¹⁵ Seandainya pengusaha/perusahaan tak dapat membayar upah layaknya upah minim sebagai dampak Covid-19, perusahaan/pengusaha dapat melakukan penangguhan pembayaran upah (jika pengusaha/perusahaan tak dapat bayar upah sesuai upah minim), didahului melakukan rundungan dengan buruh atau serikat buruh terkait penangguhan tsb. Penangguhan pemberian upah minim oleh perusahaan/pengusaha kepada buruh sama sekali tidak menghilangkan kewajiban sebagai pengusaha/perusahaan untuk membayarkan selisih upah minim selama pada saat penangguhan.

Harusnya saat situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, Kemenaker tidak cukup hanya menerbitkan SE Menaker No. M/3/HK.04/III/2020. Tetapi perlu cara penyelesaian masalah ketenagakerjaan terkait dengan Perlindungan Tenaga Buruh dalam suasana Pandemi Covid-19 supaya bersifat lebih mengikat pada para perusahaan/pengusaha yang masih mempekerjakan tenaga buruhnya ditengah-tengah suasana Pandemi Covid-19. Selain dari hal itu, perlun diadakannya sebuah inspeksi yang kiranya bersifat sinergis antara Kemenkes dan Kemenaker terhadap semua tempat/lokasi Kerja yang masih melangsungkan kegiatan pekerjaan pada saat suasana pandemi Covid-19 sehingga dapat menekan perbuatan dari perusahaan/pengusaha yang berlaku semena-mena dalam mempekerjakan buruhnya yang menjadi dikhawatirkan dapat menyebabkan penyebarannya Covid-19 jadi tidak terkendali dan tidak sesuai dengan asas perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam UU No. 11-2020.

Dalam hal melindungi hak antara pekerja pengusaha dengan pekerja/buruh di kota Tuban, terdapat cara penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa secara mediasi. Melihat Pasal 1 angka 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2-2004) hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh seorang ataupun lebih mediator dari Disnaker Tuban yang merupakan pegawai instansi pemerintah yang bertanggungjawab pada bidang ketenagakerjaan yang harus bekerja secara netral, sehingga proses mediasi dapat dilakukan dengan mekanisme, para pihak harus hadir didepan mediator untuk menjelaskan masalah yang sedang dihadapi, supaya dapat membantu menciptakan sarana yang dapat mendorong untuk menyelesaikan perselisihan mereka, tanpa melalui proses perkara. Salah satu efektifitas dari proses penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah adanya diskusi yang terbuka antara para pihak yang bersengketa, dalam mencapai kesepakatan. Hal-hal yang sulit dan tidak mungkin terungkap dalam negosiasi antara para pihak sendiri, dengan bantuan dan keahlian mediator, dapat diungkapkan dalam proses mediasi. Keterbukaan ini terjadi karena para pihak yakin dan percaya akan netralitas dari mediator sehingga tidak ragu-ragu untuk mengemukakan informasi-informasi penting, yang kepada penasehat hukumnya pun tidak akan diungkapkan.

¹⁵ Wiwik Afifah, “Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14 Nomor 27’, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 2018.

Sehubungan dengan keterbukaan informasi dalam proses mediasi, dapat menimbulkan masalah mengenai kerahasiaan informasi yang diberikan, yaitu apakah ada jaminan bahwa informasi yang diberikan selama proses mediasi mendapat perlindungan hukum tidak diungkapkan dalam proses penyelesaian sengketa lain pada kasus yang sama atau kepada pihak ketiga.¹⁶

Pada umumnya informasi yang dikemukakan selama berlangsungnya proses mediasi, mendapat perlindungan hukum untuk tidak dikemukakan pada proses yang lain atau pihak ketiga. Perlindungan ini biasanya diberikan oleh ketentuan-ketentuan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, kontrak, hak-hak istimewa, maupun undang-undang khusus. Mengenai hal ini, pengakuan pernyataan atau hal-hal yang terungkap dalam proses mediasi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Hal ini bertujuan agar proses mediasi tidak disalahgunakan oleh pihak yang beritikad tidak baik untuk menjebak lawan dengan berpura-pura ingin berdamai, padahal mereka memiliki niat yang tidak baik, sehingga dengan demikian proses mediasi ini dapat digunakan untuk melindungi yang beritikad baik.

Selain itu, hal ini baik dilakukan agar para pihak tidak merasa takut untuk mengungkapkan fakta di dalam proses mediasi. Jika segala sesuatu dokumen, pernyataan, dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya. Maka hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan proses mediasi. Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan-kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tengah bersengketa.¹⁷ Penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan atau keleluasaan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formal, seperti halnya dalam proses litigasi. Keluwesan dan fleksibilitas dari proses mediasi dibandingkan dengan proses litigasi, merupakan unsur yang menjadi daya tarik dari mediasi karena para pihak dapat dengan segera membahas masalah-masalah substansial, dan tidak terperangkap dalam membahas atau memperdebatkan hal-hal teknis hukum.

Secara umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia. Artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri siding mediasi. Kerahasiaan dan ketertutupam ini juga sering kali menjadi daya tarik bagi kalangan tertentu, terutama para pengusaha yang tidak menginginkan masalah yang dihadapinya dipublikasikan di media massa. Dalam proses mediasi, pihak materiil atau prinsipal dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar-menawar untuk mencari penyelesaian masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hokum masing-masing. Karena prosedur mediasi amat luwes dan para pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum atau advokat dapat berperan serta dalam proses mediasi. Para pihak dalam proses mediasi dapat

¹⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, 2011.

¹⁷ Sri Mamudji, 'MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no3.1440>>.

menggunakan bahasa sehari-hari yang lazim mereka gunakan, dan sebaliknya tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah hukum seperti yang lazim digunakan oleh para advokat dalam beracara di persidangan pengadilan. Kemudian para pihak melalui proses mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, melainkan aspek-aspek lainnya. Karena keluwesan dan sifatnya yang mufakat mediasi dapat digunakan untuk membahas berbagai sisi sebuah sengketa. Sesuai dengan sifatnya yang mufakat, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak. Selain itu mediasi juga merupakan proses penyelesaian sengketa yang relative murah dan tidak makan waktu jika dibandingkan proses litigasi atau berperkara di pengadilan. Hasil mediasi berupa kesepakatan merupakan penyelesaian yang diupayakan oleh para pihak sendiri.¹⁸

Banyaknya permohonan yang masuk untuk menyelesaikan perselisihan secara mediasi di Disnaker Tuban menggambarkan bahwa proses mediasi diminati oleh kebanyakan masyarakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang mereka alami. Mengingat Tujuan dari pelaksanaan mediasi itu sendiri adalah untuk mencari jalan keluar agar para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perselisihan secara damai. Perselisihan hubungan industrial diupayakan sebaik mungkin untuk dapat diselesaikan secara mediasi di Disnaker Tuban. Setiap perselisihan hubungan industrial pada awalnya wajib diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak yang berselisih melalui proses awal perundingan secara bipartit. Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban. Berkas-berkas yang perlu disiapkan sebelum proses pencatatan perselisihan hubungan industrial di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban adalah risalah perundingan bipartit, surat pengajuan untuk berunding secara bipartit dari salah pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini baik pihak pekerja/buruh maupun pengusaha apabila pihak yang bersangkutan tidak menanggapi surat pengajuan sampai batas waktu yang ditetapkan.¹⁹ Apabila bukti-bukti tidak dilampirkan/tidak lengkap, maka Disnaker mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas, setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, Disnaker wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase. Dalam hal ini para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka Disnaker melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator.

Setelah perundingan bipartit gagal dan para pihak tidak memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase maka langkah selanjutnya dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah mediasi.²⁰ Pelaksanaan mediasi di Disnaker dengan langkah

¹⁸ Andi Ardillah Albar, 'Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional', *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2019.

¹⁹ Muhammad Zakki Mubarak, 'EKSISTENSI BURUH DALAM KOMUNIKASI BIPARTIT (Upaya Membangun Kemitraan Antara Buruh Dan Pengusaha Secara Ideal Di Kota Kretek)', *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 2018 <<https://doi.org/10.30659/jikm.6.2.127-139>>.

²⁰ Ujang Charda, 'MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2017 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v1i1.124>>.

awal yang dilakukan oleh para pihak sebelum proses mediasi dilakukan adalah para pihak mendatangi Kantor Disnaker setempat dan menuju bagian tata usaha untuk melaporkan permasalahan yang sedang di alami. Kemudian para pihak diarahkan untuk menuju bagian hubungan industrial untuk mengisi surat permohonan pencatatan perselisihan yang dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Perjanjian Bersama ini apabila disetujui mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak (pengusaha dan pekerja/buruh) yang membuatnya kemudian di daftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di Pengadilan Negeri untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran yang berguna untuk jika salah satu pihak mengingkari isi perjanjian bersama itu dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di Pengadilan Negeri setempat dimana pihak-pihak membuat perjanjian. Dan apabila dalam sidang mediasi pertama tidak ditemuinya kesepakatan, maka pihak mediator mengeluarkan anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak dilakukannya mediasi.

Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis dari mediator, pihak yang tidak memberikan tanggapan dari anjuran tertulis tersebut dianggap menolak isi dari anjuran tertulis dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat perjanjian bersama untuk kemudian di daftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta pembuktian pendaftaran. Dan apabila menolak isi anjuran tertulis salah satu pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

Kesimpulan

Perihal diberikannya perlindungan pembayaran upah dan perlindungan bagi tenaga buruh pada masa pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menaker No. M/3/HK.04/III/2020 tentang pengupahan pada masa pandemi Covid-19, perusahaan/pengusaha dapat melakukan penangguhan pemberian pengupahan (jika perusahaan/pengusaha tak bisa bayar upah sesuai dengan ditentukannya upah minim), dengan terlebih dahulu melakukan perundingan dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh terkait penangguhan tersebut dan melaporkannya ke Disnaker Tuban. Dan untuk mengakomodir terjadinya sengketa antara pengusaha dengan pekerja, dapat menggunakan cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa secara mediasi dengan dipimpin oleh seorang mediator atau lebih secara netral.

Daftar Pustaka

- Afifah, Wiwik, "Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14 Nomor 27., *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 2018
- Albar, Andi Ardillah, 'Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional', *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2019
- Charda, Ujang, 'MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2017 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v1i1.124>>

Diantha, I Made Pasek, 'Metodologi Penelitian Hukum Normatif', *Teori Metodologi Penelitian A.*, 2017

Hendrawan D. Santoso, 'No Title', *PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN TERKAIT ASPEK PENGUPAHAN DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN PRODUKTIVITAS "FENOMENOLOGI TENTANG MAKNA KEADILAN UPAH SAAT PANDEMI COVID-19"*, 2020

Hinduan, Zahrotur Rusyda, 'Menulis Jurnal Internasional Dan Nasional', *Nasional.Sindo News.Com*, 2014

Mamudji, Sri, 'MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jh-p.vol34.no3.1440>>

Mubarok, Muhammad Zakki, 'EKSISTENSI BURUH DALAM KOMUNIKASI BIPARTIT (Upaya Membangun Kemitraan Antara Buruh Dan Pengusaha Secara Ideal Di Kota Kretek)', *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 2018 <<https://doi.org/10.30659/jikm.6.2.127-139>>

Palupi, Merry F.T., and Rahmat E. Irawan, 'Analisis Framing Pemberitaan Kebijakan Pemerintah Terkait Ketenagakerjaan Sebagai Dampak Covid 19 Di Kompas.Com Dan Malaysiakini', *Jurnal Representamen*, 2020

Peeri, Noah C., Nistha Shrestha, Md Siddikur Rahman, Rafdzah Zaki, Zhengqi Tan, Saana Bibi, and others, 'The SARS, MERS and Novel Coronavirus (COVID-19) Epidemics, the Newest and Biggest Global Health Threats: What Lessons Have We Learned?', *International Journal of Epidemiology*, 2020 <<https://doi.org/10.1093/ije/dyaa033>>

Pradima, Akbar, 'ALTERNATIF PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI LUAR PENGADILAN', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013 <<https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.251>>

Prajnaparamitha, Kanyaka, and Mahendra Ridwanul Ghoni, 'Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum', *Administrative Law and Governance Journal*, 2020 <<https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.314-328>>

Purnomo, Sugeng Hadi, 'PEKERJA TETAP MENGHADAPI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2493>>

Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, *Rajawali Pers*, 2011

Randi, Yusuf, 'PANDEMI CORONA SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PEKERJA OLEH PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN', *Yurispruden*, 2020 <<https://doi.org/10.33474/yur.v3i2.6709>>

Rissy, Yafet Y W, 'PERGESERAN NEGARA HUKUM KE "NEGARA HIMBAUAN": MENAKAR DAMPAK REGULASI PENANGANAN COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN INDONESIA', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3478>>

Romlah, Siti, 'Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Buruh Di Indonesia', *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 2020

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRAJURIT TNI TERHADAP TINDAK PIDANA ISTRI DAN ANGGOTA KELUARGA

Kumara Puspita Yekti¹, Kristoforus Laga Kleden²

Abstract

The duty to maintain security of the Republic of Indonesia, the TNI has a responsibility to their family that always provides support and encouragement, its a wife and family members. A wife of TNI soldiers will automatically join the TNI wife organization and inseparable from the TNI. This causes all the faults of the wife and family members are the responsibility of the husband as the TNI. This research was conducted to find out the application of the concept of dropping military discipline law and accountability of TNI soldiers due to the crimes of wife and family members. This type of research used normative legal research with statutory approach and concept approach. Data analysis techniques use normative analysis, by explaining all primary legal materials using concepts, theories, and principles in secondary and tertiary legal materials systematically. Also, it uses interpretation methods to produce answers to the legal problems examined. The results showed that the subject of military discipline law is only military or people who are likened to the military. The problem of wife and family members of the TNI who commit criminal acts, can not be charged to the TNI as a husband. In-Law No. 25-2014 on Military Discipline Law has not explained explicitly related to the accountability of TNI soldiers for crimes committed by their wives and family members. Therefore, further arrangements are needed in applying the provisions of military discipline law for TNI soldiers for the actions of their wife, and preferably the wife of TNI soldiers can be reprimanded and fostered by the organization of TNI wife or TNI leaders through husband.

Keywords: crimes of wife and family members of the TNI; criminal liability; military discipline law

Abstrak

Dalam tugasnya mempertahankan keamanan NKRI, TNI memiliki tanggung jawab atas keluarganya yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat, yaitu seorang istri dan anggota keluarga. Istri-istri dari prajurit TNI otomatis akan bergabung dalam organisasi istri TNI dan mutlak tidak dapat dipisahkan dari TNI. Hal ini menyebabkan segala kesalahan istri dan anggota keluarga merupakan tanggung jawab suami sebagai TNI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan konsep penjatuhan hukum disiplin militer dan pertanggungjawaban prajurit TNI akibat tindak pidana istri dan anggota keluarga. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis data menggunakan analisis normatif, dengan cara menjelaskan seluruh bahan hukum primer dengan menggunakan konsep, teori, dan prinsip dalam bahan hukum sekunder dan tersier secara sistematisasi. Selain itu, menggunakan metode penafsiran untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek hukum disiplin militer hanya militer atau orang yang dipersamakan dengan militer. Permasalahan istri dan anggota keluarga TNI yang melakukan tindak pidana, tidak dapat dibebankan pada TNI sebagai suami. Pada UU No. 25-2014 belum menjelaskan secara eksplisit terkait pertanggungjawaban prajurit TNI atas tindak pidana yang dilakukan istri dan anggota keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam menerapkan ketentuan hukum disiplin militer bagi prajurit TNI atas perbuatan istrinya, serta sebaiknya istri prajurit TNI dapat ditegur dan dibina oleh organisasi istri TNI atau pimpinan TNI melalui suami.

Kata kunci: hukum disiplin militer; pertanggungjawaban pidana; tindak pidana istri dan anggota keluarga TNI

Pendahuluan

Kemajuan era globalisasi dan teknologi yang semakin cepat perubahannya menyebabkan permasalahan masyarakat juga semakin meningkat. Meningkatnya permasalahan ini semakin menuntut berkembangnya peraturan hukum disesuaikan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Dalam menjalani kehidupannya, masyarakat tidak lepas dari

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya - Indonesia | kumarapuspitay25@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya - Indonesia | kleden@untag-sby.ac.id.

peraturan-peraturan yang berlaku dan mengikat dalam masyarakat guna mengatur tingkah laku manusia. Agar peraturan hukum terlaksana dengan baik, dibutuhkannya peranan negara guna tercapainya kesejahteraan umum, kehidupan bangsa yang cerdas, dan ikut berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), menyatakan negara Indonesia mendasarkan segala perlakuan dan kewenangan harus disesuaikan berlakunya hukum suatu negara. Tujuan adanya hukum, salah satunya terwujudnya tata kehidupan bangsa yang aman, sejahtera, tertib, dan tentram dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam penegakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.³ Dengan tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, maka dibutuhkan peran dari kelompok khusus yang terpilih menjadi alat negara khususnya pada bidang pertahanan negara, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU No. 34-2004), menyatakan TNI selaku alat negara yang merupakan bagian dari warga sipil dilatih secara khusus untuk melaksanakan tugas mempertahankan keamanan negara, juga mempunyai derajat yang sama dihadapan hukum dan menjunjung tinggi tanpa pengecualian. TNI sendiri tergolong dalam struktural sosial yang dipersiapkan secara spesifik guna menjaga keamanan NKRI.

Dalam menjalankan tugas, TNI pastinya mempunyai pendamping selalu senantiasa memberikan dukungan dan semangat pada suaminya, yaitu seorang istri. Istri-istri dari prajurit TNI ini pastinya akan bergabung dalam organisasi. Adapun (3) tiga organisasi istri TNI, yaitu Persit Kartika Chandra Kirana (istri prajurit TNI AD), Pia Ardhya Garini (istri prajurit TNI AU), dan Jalasenastri (istri prajurit TNI AL).⁴ Istri prajurit TNI tanpa terkecuali wajib untuk menaati peraturan yang berlaku, menjaga nama baik diri sendiri, suami (prajurit TNI), dan institusi TNI. Walaupun istri prajurit TNI termasuk lingkungan atau keluarga Militer, apabila melakukan perbuatan, maka taat pada peraturan yang berlaku secara umum, dipersamakan dengan warga sipil.

Hubungan antara prajurit TNI dengan warga sipil dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat sehari-hari melekat pada aturan hukum. Warga sipil tunduk pada aturan hukum pada umumnya, sedangkan TNI dipisahkan oleh undang-undang dan aturan hukum khusus bagi militer, sehingga semua perbuatan yang dijalankan harus tunduk pada peraturan militer yang berlaku. Selain tunduk pada peraturan militer, TNI tidak mengesampingkan aturan-aturan hukum yang diberlakukan untuk masyarakat pada umumnya. Tetapi, pada kenyataannya hukum militer belum seutuhnya mendapatkan ketertarikan khusus pada lapisan masyarakat, karena situasi ini dipengaruhi oleh keberadaan hukuman yang biasa diterapkan pada warga sipil.

Berkaitan dengan tanggung jawab dalam mempertahankan suatu wilayah dibebankan pada TNI, dimana setiap TNI diwajibkan taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan berlaku khusus bagi militer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum

³ Muchsin, 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Jakarta, Badan Penerbit Iblam, h. 11.

⁴ Desy Erika, 2019, *Literasi Digital Perempuan Pada Organisasi Persatuan Istri Prajurit (PERSIT)*, Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, STIKOM Semarang, Vol. 8 No. 2, h. 36-45.

Disiplin Militer (UU No. 25-2014), Peraturan Disiplin Militer (PDM), dan peraturan militer lainnya yang berkaitan dalam lingkungan Militer. Ketika menunaikan tanggung jawabnya tak urung ada kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh TNI, salah satunya pelanggaran hukum disiplin Militer.⁵

Ketentuan disiplin bagi TNI yang diatur dalam UU No. 25-2014, aturan ini menjadi landasan TNI dalam kehidupan sehari-hari berperilaku disiplin sebagai wujud menjalankan kewajiban dinasnya. Dalam menegakkan disiplin internal yang baik di satuan militer, dikenal adanya peran Atasan yang Berhak Menghukum (selanjutnya disebut Ankum) mempunyai kewajiban berdasarkan undang-undang untuk menegakkan hukum disiplin militer, agar tercapainya tugas pokok TNI.⁶ Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, TNI tidak terlepas dengan masyarakat, seperti fenomena perbuatan pidana istri dan anggota keluarga prajurit TNI yang telah dilakukan bukan sesuatu yang baru dalam pembicaraan masyarakat luas. Namun, pada tahun 2019, sebagaimana dikutip dari Kompas, dua personel TNI-AD di Kendari, yakni Kolonel HS dan Sersan Z, serta Peltu YNS TNI-AU di Surabaya, dijatuhkan hukuman disiplin Militer akibat istri dari 3 prajurit TNI memposting unggahan negatif, fitnah, dan informasi di media sosial terkait penusukan Menko Polhukam Wiranto.⁷ Sedangkan pada tahun 2020, kasus ini menjadi berita utama Redaksi, bernisial SD adalah istri dari Sersan Mayor T, melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang diunggah melalui media sosial. Akibat dari unggahan tersebut, Sersan Mayor T dijatuhkan hukuman disiplin Militer.⁸ Kedua, dikutip dari Kompas, Ajeng Larasati, istri dari Sersan Dua K anggota Kodim Pidie, Korem Lilawangsa, Kodam Iskandar Muda, Aceh. Dikutip dari Kompas, Ajeng Larasati mengunggah tautan media konser “Bersatu Lawan Korona” dianggap menyinggung umat Islam dan status dan foto Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.⁹

Berdasarkan fenomena pertama kali terjadi bahwa prajurit TNI turut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan istri yang berujung tidak pantas dalam menggunakan media sosial. Akibat perbuatan yang dilakukan istri anggota prajurit TNI, suami (prajurit TNI) turut bertanggung jawab atas istrinya, karena melanggar perintah kedinasan pada Pasal 8 huruf a UU No. 25/2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Adapun ketentuan hukum disiplin Militer, di mana menjadi dasar penjatuhan hukuman pada prajurit TNI sangat tidak relevan bagi prajurit TNI untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan istri. Secara normatif, hanya diberlakukan untuk anggota militer yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan perintah kedinasan yang disampaikan oleh atasan militer. Berdasarkan uraian fenomena tersebut di atas, menjadi persoalan hukum yang dijadikan sebagai bahan penelitian hukum. Bahwa dari kasus-kasus yang terjadi, terungkap para pelaku merupakan istri atau anggota

⁵ Muhammad Hykna Kurniawan Lubis, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Militer (Studi Tindak Pidana Militer Di Kosek Hanudnas III Medan)*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Vol. 1 No. 3, h. 19.

⁶ Allan Hermit Prasetyo, 2016, *Kewenangan ANKUM Terhadap Warga Negara Yang Dimobilisasi Dalam Hukum Disiplin Militer*, Udayana Master Law Journal, Bali, Vol. 5 No. 3, h. 560.

⁷ Luthfia Ayu Azanella, Prajurit TNI Dicotot Dari Jabatannya Karena Unggahan Istri Soal Wiranto, *Kompas.com*, diakses 04 Oktober 2020.

⁸ Tanpa Nama, Sersan Mayor T Dikenakan Sanksi Disiplin, *Redaksi*, diakses 04 Oktober 2020.

⁹ Dani Prabowo, Istri Singgung Konser Untuk Korban Covid-19 Sersan Dua K Ditahan 14 Hari, *Kompas*, diakses 04 Oktober 2020.

keluarga dari prajurit TNI. Hal ini yang menjadi isu hukum untuk menguraikan penelitian dalam bentuk karya ilmiah. Dalam artian untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap suami sebagai prajurit TNI karena istri atau anggota keluarga terlibat dalam tindak pidana.

Metode Penelitian

Penelitian jurnal ini menggunakan metode jenis penelitian normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Konsep Penjatuhan Hukum Disiplin Militer Terhadap Prajurit TNI Akibat Tindak Pidana Istri Dan Anggota Keluarga

Dalam institusi militer, persoalan kedisiplinan prajurit merupakan pokok utama atau jati diri bagi militer yang tidak terpisahkan, sehingga secara yuridis tentang disiplin di normakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sebagaimana dibentuk UU No. 25-2014. Dalam sudut pandang kemiliteran, disiplin merupakan pokok penting prajurit TNI dalam kegiatan sehari-hari yang mempunyai dampak akan keberhasilan tugas pokok TNI. Prajurit TNI patuh terhadap kedisiplinan menunjukkan perilaku dan mental prajurit TNI.¹¹ Kedisiplinan bagi anggota militer atau prajurit TNI merupakan suatu kewajiban dan pandangan hidup yang harus terpenuhi tanpa bantahan, sebab penerapan disiplin ada saat masa pendidikan dasar keprajuritan. Salah satu pembentukan disiplin dengan memberikan pembinaan dan pengasuhan melalui intensitas kegiatan disertai doktrin sebagai cara pembentukan disiplin bagi seorang prajurit.¹²

Disiplin militer atau prajurit TNI merupakan pokok utama dalam institusi militer agar atasan dan masyarakat memandang prajurit TNI dengan baik. Sehingga, sangat wajib bagi prajurit menjaga kedisiplinannya selalu dituntut untuk tidak melakukan sekecil apapun perbuatan yang bertentangan, tidak menghancurkan alutsista (alat utama sistem senjata TNI yang digunakan untuk kepentingan pertahanan negara) dan tidak merugikan institusi TNI, negara, dan rakyat Indonesia.¹³ Jadi nilai utama dalam menegakkan peraturan disiplin militer adalah prajurit TNI mematuhi kewajiban dan tidak melakukan larangan. Kewajiban militer merupakan suatu perbuatan wajib ditaati dengan adanya kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan terhadap norma dan etika masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan larangan militer merupakan perbuatan yang tidak boleh dilanggar TNI bukan termasuk perbuatan pidana, melainkan larangan yang bertentangan dengan perintah dan peraturan kedinasan. Berikut contoh larangan, tinggal ditempat yang tidak layak huni; kebersihan, kesehatan, berpenampilan tidak rapi atau tidak memenuhi standar, mendatangi rumah pelacuran atau tempat terlarang; kehidupan yang boros, dan sebagainya.

¹⁰ Nabila Farahdila Putri, Ellin Vionia, and Tomy Michael, 'PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2262>>.

¹¹ Nurdin, 2019, *Ancaman Pemberatan Pada Jenis Hukuman Disiplin Militer Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)*, Legal Spirit, Universitas Widyagama Malang, Vol.3 No. 1, h. 11-22.

¹² Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, 2017, *Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung*, Jurnal Yustitiabelen, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Vol. 3 No. 1, h. 13.

¹³ Nurdin, *Loc. Cit.*,

Menurut Markoni, bahwa hukum disiplin militer pada dasarnya mengatur segala perlakuan anggota dalam suatu pasukan, sehingga hukum disiplin militer sebagai acuan komandan untuk memerintah pasukannya, karena tanggung jawab komandan berperan penting dalam penegakan dan pembinaan hukum disiplin militer.¹⁴ Hukum disiplin militer merupakan suatu aturan dan norma tujuannya untuk menegakkan, membina secara disiplin, dan prinsip kehidupan yang berlaku bagi anggota militer. Adapun berlakunya hukum disiplin militer untuk mewujudkan pembinaan kesatuan dan anggota, meningkatnya kedisiplinan bagi militer, serta menegakkan hukum disiplin dengan menerapkan kemanfaatan dan keadilan.¹⁵

Berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang terjadi di lingkungan militer, sebelumnya sepanjang fenomena kasus disiplin militer subjek hukum yang melanggar pastinya dilakukan oleh anggota militer. Pelanggaran yang dilakukan tidak jauh dari kewajiban dan larangan prajurit TNI. Akan tetapi, pada tahun 2019 dan tahun 2020 pertama kali terjadi istri dan anggota keluarga yang melakukan tindak pidana, mengakibatkan suami sebagai prajurit TNI turut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan istri dan anggota keluarganya. Fenomena ini terjadi sebab istri dan anggota keluarga yang termasuk keluarga besar TNI mutlak tidak dapat dipisahkan dari militer. Pernyataan mutlak tidak dapat dipisahkan dari militer, yaitu pelaksanaan tugas TNI, organisasi TNI, maupun kehidupan pribadi. Hal ini dikarenakan, sejak memutuskan untuk menikah, istri prajurit TNI termasuk bagian kehidupan suaminya di lingkungan militer, dituntut untuk selalu menjaga diri atau menjaga sikap baik terikat dinas maupun pribadi karena sikap istri berpengaruh terhadap tugas suami (anggota militer).

Melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum disiplin militer merupakan seluruh perlakuan atau tindakan yang dilakukan oleh militer, baik sengaja maupun tidak melanggar hukum dan/atau peraturan disiplin militer dan/atau melaksanakan tindakan yang berlawanan dengan sendi-sendi kehidupan militer berdasarkan amalan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Berkaitan dengan angka ke-3 Sumpah Prajurit, menyatakan anggota militer harus taat dengan tidak melawan atasan terhadap perintah atau putusan yang diberikan. Sedangkan angka ke-5 Sapta Marga, menyatakan anggota militer berpegangan teguh disiplin, menaati dan mematuhi perintah komandan, serta menjunjung tinggi perilaku dan hormat keprajuritan. Hal ini dikarenakan prajurit TNI disumpah untuk taat kepada atasan atau pimpinan terhadap aturan atau perintah yang telah dikeluarkan oleh pimpinan. Hal ini dikarenakan seorang militer mengharuskan seperti "kertas putih" sangat bersih dari tindakan yang buruk baik diri sendiri, kalangan militer, maupun di lapisan masyarakat. Dapat diartikan, segala perlakuan dengan berbagai alasan yang diperbuat prajurit TNI baik secara individu atau kelompok terbukti mengabaikan ketentuan hukum pada umumnya atau melawan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan militer, menyebabkan runtuhnya wibawa, martabat, dan identitas TNI. Apabila perbuatan tersebut terabaikan,

¹⁴ Brigjen TNI Markoni, 2014, *Tanggapan Terhadap RUU Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Personel Dan Pembinaan Satuan*, Jurnal Hukum Militer, Jakarta, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, Vol. 2 No. 1, h. 9.

¹⁵ Allan Hermit Prasetyo, *Op. Cit*, h. 563.

akibatnya masyarakat tidak tentram, serta pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI akan terhambat.

Penjatuhan hukuman disiplin militer terhadap prajurit TNI diikuti sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif ada 2 (dua) sifat. Pertama, pencegahan (preventif) bagi prajurit TNI, supaya tidak melakukan hal-hal yang ada pada ketentuan hukum disiplin. Adapun pemberian sanksi administratif, bertujuan untuk menyadarkan prajurit TNI agar tidak lalai dari tanggung jawabnya, lebih menaati peraturan yang berlaku; mendapatkan efek jera, agar prajurit lainnya tidak melakukan hal yang serupa; serta melindungi prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya, hukuman disiplin yang diberikan adalah pembinaan. Selain sanksi administratif bersifat preventif, ada sanksi administratif sifatnya tingkatan (gradasi) dengan tujuan untuk terpenuhinya rasa keadilan bagi prajurit TNI.¹⁶ Adapun jenis pelanggaran kedisiplinan militer sebagaimana tertulis dalam Pasal 9 UU No. 25-2014 sebagai dasar penerapan hukuman disiplin kepada anggota militer, meliputi teguran; penahanan disiplin ringan lamanya sampai 14 (empat belas) hari; atau penahanan disiplin berat lamanya sampai 21 (dua puluh satu) hari.

Eksistensi atau keberadaan sanksi tindakan disiplin militer sebagai pokok utama untuk militer dididik kembali supaya diri seorang militer dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Sanksi tindakan disiplin militer memusatkan harkat dan martabat manusia dalam pembinaan dan pendidikan kembali militer yang melanggar. Tentunya pendidikan kembali bagi militer sangatlah penting, karena hanya satu-satunya cara agar militer tersebut menyadari perbuatan yang telah dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.¹⁷ Sebelum memutuskan penjatuhan hukuman disiplin militer, maka harus melaksanakan dengan tahapan pemeriksaan, penjatuhan, pelaksanaan hukuman disiplin militer, dan terakhir melakukan pencatatan dalam buku hukuman disiplin militer. Melihat sisi hubungan antara sipil dengan militer mencerminkan proses pembentukan keputusan dalam peranan militer sebagai fungsi pertahanan bermula dari keputusan politik yang sebenarnya hanya otoritas sipil sebab rakyat yang memilih. Hal ini dikarenakan militer tidak mempunyai hak untuk dipilih melalui dan berakhir pada pelaksanaan golongan militer.¹⁸ Anggota militer di bawah Panglima TNI bisa bertindak sesuai tugasnya, apabila telah ada putusan dari otoritas sipil yang digunakan dalam menanggapi permasalahan kebangsaan. Sikap militer melatarbelakangi ketundukan militer pada sistem demokrasi yang membutuhkan aturan main, artinya tidak dipilih oleh rakyat dalam pemilu, maka Panglima TNI tidak mempunyai kewenangan atas politik. Pembinaan hubungan TNI dengan Keluarga Besar TNI, saat era reformasi KBT tidak mengharuskan mendukung keberhasilan partai pemilu. Menurut Agus Widjojo, TNI harus menjadi pendukung utama memperkuat demokrasi di Indonesia. Dukungan TNI memberikan kesempatan kepada warga sipil untuk menangani persoalan sosial politik dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Secara teoritis, hubungan antara sipil dan militer dianggap normal apabila perhatian militer hanya ranah militer, sipil

¹⁶ Eka Martiana Wulansari, 2002, *Hukum Disiplin Prajurit TNI Pasca Reformasi*, Jakarta, Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, h. 4.

¹⁷ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Sofmedia, h. 91.

¹⁸ Sidratahta Mukhtar, 2017, *Militer Dan Demokrasi*, Malang, Intrans Publishing, h. 99.

hanya ranah sipil, artinya sipil dalam menangani permasalahannya harus sigap kontrol secara obyektif, bukan kontrol secara subyektif, atas nama TNI.¹⁹

Menurut ketentuan Paragraf 3 (tiga) Penjatuhan hukuman disiplin militer dalam Bab VIII Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer UU No. 25-2014. Pertama, sesudah berkas perkara pelanggaran disiplin militer diterima dan dipelajari, Ankom wajib mengambil langkah dan melaksanakan persidangan apabila diperoleh cukup bukti atau tidak melaksanakan persidangan apabila tidak diperoleh cukup bukti. Apabila Ankom memutuskan tidak menyidangkan, maka Ankom menyatakan keputusannya tidak ada penjatuhan hukuman dan dilakukan pemuliharaan keadaan demi membersihkan nama baik, harkat, dan martabat.

Kedua, mendengarkan pertimbangan dari pegawai dan/atau Atasan Langsung dan mendengarkan penjelasan dari tersangka sebelum dilakukannya keputusan dari Ankom. Ketiga, berdasarkan kepastiannya telah terbukti oleh tersangka melanggar kedisiplinan militer dan didukung minimal ada 1 (satu) alat bukti yang sah, maka Ankom dapat memutuskan hukuman disiplin. Contoh alat bukti yang sah, seperti barang bukti, surat, informasi dan/atau dokumen elektronik, keterangan saksi, ahli, atau tersangka.

Ketiga, saat Ankom memutuskan bentuk dan lamanya hukuman disiplin, Ankom harus mengupayakan terpenuhinya jaminan keadilan dan pembinaan dengan mengawasi kepribadiannya dan perlakuan/kegiatan tersangka sehari-hari dan disesuaikan situasi ketika pelanggaran disiplin militer itu terjadi. Kelima, penjatuhan hukuman disiplin tertulis dalam keputusan hukuman kedisiplinan militer. Ankom tidak dapat meniadakan ketentuan pidana atau gugatan perkara lain dalam penjatuhan hukuman. Hal ini menunjukkan setiap militer harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang bersifat ringan, tidak dapat mengesampingkan hukuman disiplin militer. Keenam, setelah penjatuhan hukuman disiplin militer, wajib menyampaikan informasi kepada tersangka akan haknya untuk pengajuan keberatan.

Berdasarkan kewenangan Ankom yang diberikan oleh undang-undang, kedudukan Ankom mempunyai peranan yang utama dan aktif dalam hal menegakkan dan memelihara aturan disiplin militer, supaya tercapainya kewajiban TNI melaksanakan tugas sebagai alat pertahanan NKRI dengan semestinya. Hukum disiplin militer yang ditegakkan dan dipelihara dengan baik merupakan salah satu faktor untuk terwujudnya kesiapan anggota dan fungsional satuan TNI untuk tercapainya keberhasilan suatu tugas tersebut.

Selain kemampuan Ankom memimpin suatu tugas kemiliteran dalam pertempuran, dalam kewenangannya diharuskan bekerja secara cepat, hati-hati, dan tegas dalam mengendalikan satuannya dan menjalankan wewenangnya secara adil, objektif, dan sederhana, serta tidak melakukan sesuatu atas kekuasaan yang dimilikinya. Dapat diibaratkan Ankom memiliki kemampuan bertindak sebagai seorang bapak terhadap anak, sebisa mungkin untuk melakukan penindakan hukum secara tegas kepada anggota militer yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Berkaitan pada aturan disiplin militer secara eksplisit memberlakukan bagi militer dan berdasarkan UU setiap orang yang dipersamakan dengan militer, yang tertulis dalam Pasal 6

¹⁹ *Ibid.*, h. 146-147.

ayat (1) UU No. 25-2014. Dapat diartikan, penegasan tersebut yang dapat dikenakan hukuman disiplin adalah 4 (empat) subjek hukum yang melakukan perbuatan. Penjelasan mengenai berdasarkan UU setiap orang yang dipersamakan dengan militer, meliputi prajurit siswa, militer tituler, keahliannya pada waktu perang menyebabkan warga negara dimobilisasi, atau tawanan perang. Sedangkan mengenai hukuman kedisiplinan militer merupakan perbuatan untuk mendidik militer yang dijatuhkan hukuman demi tujuan membina sikap anggota militer.

Pertanggungjawaban Pidana Prajurit TNI Terhadap Istri yang Melakukan Tindak Pidana

Dalam bidang pidana, kata lain pertanggungjawaban dalam arti Belanda disebut *toerekenbaarheid*, dalam arti Inggris disebut *criminal responsibility* atau *criminalbility*. Menurut Simons, menyatakan mempunyai seseorang dapat bertanggung jawab bergantung suatu kondisi kejiwaan, agar dapat diterapkan upaya pemidanaan. Pelaku pidana sanggup bertanggung jawab apabila menyadari/mengingat bahwa perlakuannya melawan hukum dan memastikan itikadnya sesuai dengan kesadaran.²⁰ Terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi militer mengartikan suatu perbuatan penghukuman atau pembalasan selama melaksanakan pidananya dan bebas dinas militer. Setelah menjalani pidana, tentu akan aktif kembali melaksanakan tugas kedinasan militer. Anggota militer telah kembali aktif sesudah menjalani hukuman, patut menjadi militer teladan dan berguna dari pemahaman diri atau sebagai hasil penindakan tercapainya pendidikan diperoleh sewaktu sepanjang berada penjara militer.²¹ Pemidanaan militer merupakan penerapan dari pidana Militer atau disebut dengan *statsel* pidana dalam pengaturannya berbasis militer.

Pertanggungjawaban disiplin militer, apabila prajurit militer melakukan pelanggaran dan perbuatannya memenuhi unsur dalam aturan disiplin militer, maka dikenakan penjatuhan kedisiplinan militer. Dilakukannya penanganan menurut disiplin militer perbuatan pidananya masih bersifat ringan dan bukan termasuk perbuatan pidana, namun perlakuan itu tidak mematuhi perintah kedinasan atau suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit militer. Mengenai dasar penjatuhan hukuman kedisiplinan, setiap kewenangan pimpinan berhak memutuskan perlakuan disiplin terhadap setiap bawahan yang melakukan pelanggaran aturan disiplin militer.

Berkaitan pertanggungjawaban pidana istri prajurit militer, istri prajurit militer termasuk warga sipil atau non-militer, artinya istri prajurit militer tunduk pada hukum pidana non-militer atau hukum pidana pada umumnya. Apabila istri prajurit militer melakukan tindak pidana, maka akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang bertentangan dengan hukum. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana seseorang atas tindak pidana yang telah dilakukan, pada intinya yang dipertanggungjawabkan adalah tindak pidananya.²² Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi seseorang dapat dijatuhi pidana, adanya unsur perbuatan telah terpenuhi dan adanya kemampuan bertanggung jawab. Sedangkan pertanggungjawaban pidana militer merupakan bentuk tanggung jawab seorang militer atas tindak pidana yang dilakukan dan lebih menerapkan tindakan penjeratan.

²⁰ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Depok, Raja Grafindo Persada, h. 85.

²¹ Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, h. 2.

²² Kornelia Melansari D. Lewokeda, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, *Mimbar Keadilan*, Vol. 14 No. 28, h. 183-196.

Berkaitan pertanggungjawaban pidana, pastinya ada perlakuan melanggar hukum yang telah terjadi. Tindak pidana merupakan perilaku yang dilakukan atau tidak dilakukan karena ketentuan aturan hukum menyatakan sebagai tindakan yang patut dicegah dan diancam dengan pidana jika tidak mematuhi.²³ Sedangkan tindak pidana militer merupakan perbuatan pidana di mana yang berbuat oleh golongan militer sendiri, karena sifat kekhususannya untuk militer. Dapat diartikan perlakuan pidana yang dilanggar militer, karena keadaannya yang khusus atau kepentingan militer mencapai maksud adanya tindakan tersebut terbukti sebagai tindak pidana.²⁴ Adapun kriteria hukuman yang dapat diselesaikan menurut hukum disiplin militer adalah perbuatan pidana yang dilakukan berada dalam ruang lingkup militer, maksudnya perlakuan tersebut tidak mengaitkan aspek lain yang berhubungan dengan warga sipil. Pimpinan TNI selaku Ankuam mempunyai kekuasaan penuh dalam memutuskan selesainya perkara dengan memperhatikan motif dan aspek yang memengaruhi pelaku berbuat pelanggaran.

Pertanggungjawaban pidana perlu mengutamakan dengan keterangan/kemampuan atas perbuatan pidana, karena seseorang tidak bisa mempertanggungjawabkan pidana tanpa adanya unsur kesalahan sekali pun ada perbuatan pidana. Berkaitan penjatuhan hukuman disiplin bagi prajurit TNI atas tindak pidana yang dilakukan istrinya seharusnya prajurit TNI tidak turut bertanggung jawab atas kesalahan istrinya, sebab unsur kesalahan pada prajurit TNI tidak terpenuhi. Dapat diartikan pertanggungjawaban pidana didasarkan adanya perbuatan pidana, yakni asas legalitas, sedangkan dasar seseorang dituntut pidana atas perbuatannya adalah asas kesalahan. Jadi kesalahan didefinisikan sebagai unsur yang sangat penting untuk dapat atau tidaknya seseorang dipidana, tanpa kesalahan pertanggungjawaban pidana tidak akan terlaksana.²⁵ Suatu kesalahan adalah seseorang yang terbukti melanggar aturan ketika melakukan perbuatan pidana, melihat dari aspek masyarakat dapat dituntut karenanya. Seandainya prajurit TNI turut serta melakukan ujaran kebencian melalui media sosial, maka pertanggungjawaban pidana prajurit TNI dan istrinya dilakukan secara individu. Selain itu, mengenai tindak pidana istri prajurit TNI harus memperhatikan unsur kesalahan agar dapat mempertanggungjawabkan pidananya, sebab pertanggungjawaban berkaitan erat dengan adanya unsur kesalahan. Dapat atau tidaknya suami sebagai prajurit TNI turut bertanggung jawab atas kesalahan istri, harus melihat unsur penyertaan tindak pidananya. Tidak serta merta prajurit TNI menanggung kesalahan istrinya, hal ini cenderung tidak adil bagi suami (prajurit TNI), walaupun tanggung jawab keluarga ada di pundak suami (prajurit TNI).

Penyebab penjatuhan hukuman disiplin prajurit TNI yang bersangkutan, selain karena tidak menaati perintah kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a UU No. 25-2014, yakni Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) istri prajurit TNI yang menyatakan ketika seorang istri dan prajurit TNI sudah menikah dan berkeluarga merupakan penyatuan yang tidak terpisahkan baik dalam pelaksanaan tugas organisasi maupun dalam

²³ Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h. 83.

²⁴ Herdjito, 2014, *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*, Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung, h. 39.

²⁵ Ali Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 156.

kehidupan pribadi. Berikut ini AD/ART organisasi istri prajurit TNI AD, TNI AU, dan TNI AL, sebagai berikut:

1) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Persit Kartika Chandra Kirana (untuk organisasi istri prajurit TNI AD)

Berikut pembukaan AD/ART Persit Chandra Kirana, menyatakan kepribadian istri prajurit TNI mutlak tidak terpisahkan dari TNI AD, baik saat melaksanakan tugas organisasi maupun kehidupan individu. Hal ini dikarenakan kewajiban bagi istri prajurit TNI AD untuk mendukung TNI AD dalam menyukseskan tugasnya sebagai ketahanan dalam mempertahankan keamanan maupun pembangunan bangsa guna tercapainya tujuan negara Indonesia.

Persatuan Istri Tentara Kartika Chandra Kirana (disingkat sebagai Persit KCK), yakni suatu organisasi yang beranggotakan istri dari prajurit TNI AD. Setelah memutuskan untuk menikah bersama prajurit TNI AD, secara otomatis dan wajib bergabung dalam organisasi Persit. Berbagai macam aktivitas yang diikuti Persit KCK, seperti aktivitas senam aerobik, olahraga, ramah tamah antar anggota, arisan, posyandu, selalu silaturahmi, latihan memasak, menari, atau menjahit.²⁶

Keberadaan Persit KCK dalam ruang lingkup militer tidak dapat terpisahkan dari TNI AD, sebab secara tidak langsung Persit Kartika Chandra Kirana dipengaruhi oleh norma yang berlaku dalam ruang lingkup TNI AD. Penjelasan tidak dapat dipisahkan, karena penentuan ketua dalam organisasi Persit Kartika Chandra Kirana harus menyesuaikan dengan pemangku tertinggi dalam korps militer TNI AD. Artinya istri prajurit TNI-AD harus patuh terhadap suaminya dan menjalankan perannya sebagai Persit Kartika Chandra Kirana sesuai dengan jabatan suami, sebab jabatan dalam organisasi TNI AD merupakan sesuatu terpenting dalam berperilaku dan berkomunikasi.

2) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pia Ardhya Garini (istri prajurit TNI Angkatan Udara)

Selain ada Persit KCK, ada Persit Auri (Persatuan Istri TNI AU). Persit Auri dibentuk pada tahun 1950 di Pangkalan Panasan Solo, hingga pada Kongres IV tahun 1966 ditetapkan nama 'Pia Ardhya Garini', Pia berarti Persatuan Istri Tentara Angkatan Udara. Ardhya berarti dirgantara, bumantara, atau jumentara. Sedangkan Garini berarti istri. Seorang istri TNI AU membantu ketika suaminya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai ketahanan memperkuat keamanan maupun dalam pembangunan bangsa dengan memberikan dukungan dan motivasi untuk suaminya. Dukungan dan motivasi tidak lain untuk meningkatkan semangat, moril, dan kinerja dalam keberhasilan tugas suami.

Tentu sama halnya dengan Persit Kartika Chandra Kirana, Pia Ardhya Garini harus patuh kepada suaminya, sebab pangkat dan jabatan suami mengikuti kedudukan istri TNI-AU dalam organisasi PIA AG. Sebagai contoh, suami sebagai pemimpin TNI-AU, maka istri TNI-AU menjabat sebagai Ketua Pia Ardhya Garini sekaligus Ketua Yasarini (Yayasan Ardhya Garini). Dalam AD/ART Pia Ardhya Garini, yayasan ini didirikan karena tujuan organisasi PIA AG membantu mencerdaskan bangsa melalui peningkatan SDM yang menitikberatkan pada bidang sosial, pendidikan, dan usaha.²⁷

²⁶ Yayuk Mudji Rahayu Harjito dan Veril Sella Marlita, 2019, *Kapabilitas Personel Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXV DIM 0809 KOORCAB REM 082 PD V/BRAWIJAYA*, Mediasosian, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara, Vol. 3 No. 1, h. 107.

²⁷ Humas Kowani, Organisasi Ardhya Pia Garini, *Kongres Wanita Indonesia*, diakses 24 Desember 2020.

3) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Jalasenastri (istri prajurit TNI Angkatan Laut)

Dari Persit KCK dan PIA Aardhya Garini, Jalasenastri yang merupakan perkumpulan yang beranggotakan istri TNI Angkatan Laut turut berperan aktif dalam membangun bangsa dengan cara mendukung terlaksananya program pemerintah dan tidak berubah-ubah dalam meningkatkan sikap peduli sosial pendidikan dan terjaminnya kesejahteraan TNI-AL serta keluarga. Selain itu, sebagai istri pendamping suami harus turut memberikan dukungan dan motivasi dalam setiap penugasan suami (TNI-AL). Seorang istri TNI-AL harus menjaga kehormatan diri, keluarga, dan citra organisasi TNI. Kedudukan istri TNI-AL dalam organisasi Jalasenastri berdasarkan pangkat dan jabatan seorang suami TNI-AL.²⁸

Berdasarkan 3 (tiga) AD/ART organisasi istri TNI tersebut, organisasi Persit KCK berpendapat sebagai organisasi yang sangat tegas dan kaku mulai caranya berpakaian, berperilaku, dan berbicara. Cara berbicara seorang istri TNI-AD disamakan dengan posisi jabatan suami.²⁹ Terkait penjelasan tidak dapat terpisahkan dari aturan institusi suami (anggota TNI) baik dalam pelaksanaan tugas organisasi maupun dalam kehidupan individu adalah kedudukan pangkat dan jabatan suami, sebab memiliki peranan penting untuk kedudukan istri dalam organisasi istri tersebut. Dalam AD/ART istri-istri TNI tidak secara eksplisit kesalahan atau perbuatan tindak pidana yang dilakukan istri TNI merupakan tanggung jawab suami sebagai TNI. Oleh karena itu, apabila perbuatan istri TNI memenuhi unsur tindak pidana, sebaiknya dimintai pertanggungjawaban secara individu dan penyelesaian perkara melalui peradilan umum, sebab istri TNI termasuk warga sipil. Terkait karena tidak menaati aturan AD/ART, istri seorang prajurit TNI wajib dibina atau ditegur oleh organisasi istri TNI tersebut atau pimpinan TNI melalui suami, meskipun dibina atau ditegur dalam organisasi istri TNI, pertanggungjawaban pidananya tetap dijalankan.

Kesimpulan

Bahwa penjatuhan hukuman disiplin prajurit TNI terhadap tindak pidana istri dan anggota keluarga tidak dilaksanakan sebaik mungkin dan tidak sesuai dengan konsep hukuman disiplin militer. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 8 huruf a UU No. 25-2014 sebagai dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin bagi prajurit TNI diarahkan untuk militer dan setiap orang yang dipersamakan dengan militer berdasarkan undang-undang (prajurit siswa, militer tituler, keahlian warga negara pada waktu perang dimobilisasi, dan tawanan perang) yang telah melakukan perbuatan. Berdasarkan UU No. 25-2014 tidak memberikan peraturan yang tegas keterkaitan terikatnya antara TNI dengan istri dan anggota keluarganya sebagai Keluarga Besar TNI (KBT), sebagaimana mutlak tidak dapat dipisahkan. Bahwa pertanggungjawaban pidana prajurit TNI akibat tindak pidananya yang dilakukan istri, tidak dapat dibebankan kepada suami (prajurit TNI). Hal ini dikarenakan tidak ada unsur kesalahan dan unsur penyertaan yang dilakukan prajurit TNI. Oleh karena itu, apabila tindak pidana istri prajurit TNI memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka penyelesaian perkara istri prajurit TNI harus dilakukan secara individu tunduk pada hukum pidana umum dan di selesaikan di Peradilan Umum.

²⁸ Tanpa Nama, Sejarah Jalasenastri, *jalasenastri.tnial.mil.id*, diakses 24 Desember 2020.

²⁹ S.R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum TNI, h. 108.

Daftar Pustaka

- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Allan Hermit Prasetyo, 'Kewenangan ANKUM Terhadap Warga Negara Yang Dimobilisasi Dalam Hukum Disiplin Militer', *Udayana Master Law Journal, Bali*, 5.3 (2016), 560
- Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, 'Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung', *Jurnal Yustitiabelen, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 3.1 (2017), 1-18
- Brigjen TNI Markoni, 'Tanggapan Terhadap RUU Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Personel Dan Pembinaan Satuan', *Jurnal Hukum Militer, Jakarta, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer*, 2.1 (2014), 9
- Dani Prabowo, 'Istri Singgung Konser Untuk Korban Covid-19, Sersan Dua K Ditahan 14 Hari', *Kompas*, 2020
- Desy Erika, 'Literasi Digital Perempuan Pada Organisasi Persatuan Istri Prajurit (PERSIT)', *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, STIKOM Semarang*, 8.2 (2019), 36-45
- Eka Martiana Wulansari, *Hukum Disiplin Prajurit TNI Pasca Reformasi* (RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2002)
- Herdjito, *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi* (Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung, 2014)
- Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, ed. by Sinar Grafika, Cetakan Ke (Jakarta, 2005)
- Lewokeda, Kornelia Melansari D., 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA TERKAIT PEMBERIAN DELEGASI KEWENANGAN', *Mimbar Keadilan*, 14.28 (2019), 184
- Luthfia Ayu Azanella, 'Prajurit TNI Dicotot Dari Jabatannya Karena Unggahan Istri Soal Wiranto', *Kompas.Com*
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pe (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010)
- Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005)
- Muhammad Hykna Kurniawan Lubis, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Militer (Studi Tindak Pidana Militer Di Kosek Hanudnas III Medan)', *Tesis, Universitas Sumatera Utara*, 1.3 (2013), 19
- Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Nurdin, 'Ancaman Pemberatan Pada Jenis Hukuman Disiplin Militer Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)', *Legal Spirit, Universitas Widyagama Malang*, 3.1 (2019), 11-22
- 'Organisasi Ardhya Pia Garini'
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Putri, Nabila Farahdila, Ellin Vionia, and Tomy Michael, 'PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2262>>
- S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI, 2010)
- 'Sejarah Jalasenastri'

Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune

Volume 4 Nomor 1

Februari 2021

Kumara Puspita Yekti

Kristoforus Laga Kleden

'Sersan Mayor T Dikenakan Sanksi Disiplin', *Redaksi*, 2020

Sidratahta Mukhtar, *Militer Dan Demokrasi* (Malang: Intrans Publishing, 2017)

Yayuk Mudji Rahayu Harjito dan Veril Sella Marlita, 'Kapabilitas Personel Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXV DIM 0809 KOORCAB REM 082 PD V/BRAWIJAYA', *Mediasosian, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, 3.1 (2019), 107

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CUTI PEKERJA PEREMPUAN HAMIL (STUDI PADA PERUSAHAAN ES KRIM DI BEKASI)

Rismaenar Triyani¹, Dwi Desi Yayi Tarina²

Abstract

This study aims to determine how the implementation of the provision of leave rights for pregnant women workers by companies, one of which is an ice cream company in Bekasi and what form of legal protection is provided by the government to protect pregnant women workers if their leave rights are not fulfilled. This study on cases of miscarriage and infant mortality at an ice cream company in Bekasi is the basis for research on how to apply the provision of leave rights and protection for pregnant women workers in these companies in accordance with Law No. 13-2003. The method used by the researcher is the normative juridical method that is included in the interview, focusing on legal provisions such as laws, and literature related to legal protection of workers after which it is linked to the case that is the subject of the review. The results showed that the rights granted by ice cream companies to pregnant women workers regarding reproductive rights, namely the right to leave are in accordance with statutory provisions and the status of workers as indefinite time workers or permanent workers, only the implementation is still not in accordance with the provisions. Law No. 13-2003, this is influenced by the absence of a collective labor agreement (PKB) between employers and workers / labor unions which makes workers not know exactly what rights and obligations are obtained outside of Law No. 13-2003 so that workers or laborers suffer losses because they cannot get their rights in full. Legal protection provided by Law No. 13-2003 is in the form of criminal sanctions and/or fines imposed on employers who violate statutory provisions. The form of legal protection for pregnant women workers is the provision of rights and obligations.

Keywords: legal protection; pregnant women workers; reproductive rights

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pemberian hak cuti bagi pekerja perempuan hamil yang dilakukan oleh para perusahaan salah satunya adalah perusahaan es krim di Bekasi serta bentuk perlindungan hukum apa yang diberikan pemerintah untuk melindungi para pekerja perempuan hamil jika tidak terpenuhi hak cuti nya. Kajian mengenai kasus keguguran dan kematian bayi pada perusahaan es krim di Bekasi ini menjadi dasar penelitian bagaimana penerapan pemberian hak cuti dan perlindungan bagi pekerja perempuan hamil pada perusahaan tersebut sesuai dengan UU No. 13-2003. Metode yang dipakai oleh peneliti ialah metode yuridis normatif yang disertakan oleh wawancara, berfokus pada ketentuan hukum seperti undang-undang, dan literatur-literatur berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja setelah itu dihubungkan dengan kasus yang menjadi pokok ulasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak yang dilakukan oleh perusahaan es krim terhadap pekerja perempuan hamil mengenai hak reproduksi, yaitu hak cuti nya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan status pekerja sebagai pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap, hanya penerapannya masih belum berjalan sesuai ketentuan UU No. 13-2003, hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya perjanjian kerja bersama (PKB) antara pengusaha dengan organisasi serikat pekerja/buruh yang menjadikan buruh tidak mengetahui secara pasti hak dan kewajiban apa yang didapatkan diluar dari UU No. 13-2003 sehingga pekerja atau buruh mengalami kerugian karena tidak dapat mendapatkan hak nya secara penuh. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 13-2003 berupa sanksi pidana dan/atau denda yang dijatuhkan kepada pihak pengusaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja perempuan hamil berupa pemberian hak dan kewajiban.

Kata kunci: pekerja perempuan hamil; hak reproduksi; pekerja perempuan hamil; perlindungan hukum

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. RS Fatmawati Raya, Pondok Labu, Kec. Cilandak, Depok, Jawa Barat 12450 | rismaenartriyani@upnvj.ac.id.

² Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. RS Fatmawati Raya, Pondok Labu, Kec. Cilandak, Depok, Jawa Barat 12450 | dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id.

Pendahuluan

Manusia yang melakukan pekerjaan pada dasarnya disebut sebagai seorang pekerja. Definisi pekerja sendiri berbeda dengan definisi tenaga kerja, setiap orang yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13-2003) sedangkan, dalam Pasal 1 angka 3 nya disebutkan bahwa penerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dengan melakukan pekerjaan disebut pekerja atau buruh. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pekerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah atau imbalan lain.³ Bangsa Indonesia memiliki konsep tersendiri mengenai bekerja dalam suatu hubungan industrial yang berbeda dengan bangsa lain. Bekerja di Indonesia bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah semata, melainkan sebuah pengabdian manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bakti terhadap sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa bekerja sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan serta bangsa dan negara.

Pada dunia kerja tidak ada hal yang membedakan antara pekerja laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki kesempatan kerja yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang atau jasa agar mendapatkan imbalan atau upah sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara normatif memang pekerja perempuan dan pekerja laki-laki menikmati persamaan hak, namun secara keseluruhan keadaan pekerja perempuan masih jauh dari harapan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Apabila secara yuridis formal hak pekerja perempuan telah terjamin dan diatur oleh konstitusi, karena merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi perempuan sebagai warga negara untuk dapat menikmati hak asasi dan kebebasan dasarnya.⁴ Maka dari itu seharusnya perlindungan hak-hak perempuan beserta penerapan hak asasi manusia (HAM) terhadap perempuan dapat terlaksana. Kenyataannya, kasus pelanggaran hak asasi manusia perempuan masih terjadi, salah satunya ketimpangan gender.⁵ Tidak jarang terjadi ketimpangan gender antara pekerja laki-laki dan perempuan. Ketimpangan gender di bidang tenaga kerja dapat dilihat pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dan laki-laki. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2017 masih terdapat perbedaan gender yang besar antar TPAK. Indikator TPAK laki-laki pada Februari 2017 sebesar 83,05%, sedangkan untuk perempuan hanya 55,04%. Pekerja perempuan dibayar lebih rendah dari pekerja laki-laki, yaitu hanya sekitar 77,85 dari gaji yang diterima pekerja laki-laki.⁶ Adanya diskriminasi pekerjaan antara pekerja perempuan dan laki-laki ini yang menyebabkan pekerja perempuan mendapatkan bayaran atau upah

³ Hadis T. R., "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan"; *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 6.2 (2020), 203-212 <<https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/267>>

⁴ Panjaitan A.A., Purba C. S., "Tantangan Yang Dihadapi Perempuan Di Indonesia: Meretas Ketidakadilan Gender"; *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2018, 70-95 <<http://journal.fhupb.ac.id/index.php/jhmb/article/view/21>>

⁵ Adityarani N. W., "Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Sebagai Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia"; *Jurnal Fundamental Justice*, 1.1 (2020), 14-20 <<https://journal.universitatumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/-631>>

⁶ Susiana S., "Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme"; *Jurnal DPR*, 8.2 (2017), hlm.208.

lebih rendah karena mayoritas dari perempuan lebih banyak melakukan pekerjaan pada bidang yang kemampuannya rendah akibat dari akses pendidikan yang berbeda, sehingga berpengaruh dengan pendapatannya. Peningkatan jumlah angkatan kerja sebesar 2,39 juta terjadi pada Februari 2018, menjadikan TPAK meningkat 0,18% dari sebelumnya.⁷ Hal ini terjadi dan terlihat seperti biasa saja di Indonesia karena tata nilai sosial budaya di negara kita ini yang umumnya lebih mengutamakan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dari pada perempuan dengan pandangan bahwa peran perempuan hanya sebagai pekerja domestik dan bukan sebagai pencari nafkah utama.

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja memang diperlukan, mengingat kesetaraan dan keadilan dibidang ketenagakerjaan sering di abaikan oleh pemerintah. Salah satu yang perlu diperhatikan ialah mengenai hak reproduksi pekerja perempuan. Hak reproduksi adalah hak khusus yang berkaitan dengan fungsi reproduksi yang melekat pada diri wanita, hak reproduksi pekerja perempuan sering diabaikan yang akhirnya pekerja perempuan mengalami diskriminasi gender. Oleh karena itu, guna tercapainya perlindungan bagi pekerja perempuan diberlakukan peraturan khusus, seperti pelarangan kerja untuk pekerja perempuan saat malam hari, pelarangan melakukan pekerjaan yang mengancam kesehatan moral perempuan atau melanggar hak reproduksinya (ketentuan mengenai menstruasi, maternitas, cuti hamil atau keguguran), karena setiap perempuan yang dalam masa kehamilannya termasuk kedalam kelompok masyarakat rentan dan berhak memperoleh perlindungan lebih baik untuk dirinya maupun kandungannya. Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39-1999) mengatur bahwa perempuan berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan. Selain itu pada Pasal 49 ayat (3) UU No. 39-1999 dinyatakan bahwa hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksi dijamin dan dilindungi oleh hukum.⁸ Akan tetapi pemberian perlindungan khusus tersebut tidak selamanya dilaksanakan dengan baik oleh para pengusaha.

Salah satu kasus perusahaan yang tidak memberikan dan menerapkan perlindungan khusus terhadap pekerja perempuan hamil sesuai undang-undang ketenagakerjaan yang ditentukan pemerintah adalah PT Alpen Food Industry yang bergerak dibidang *food and beverage industry* yang kurang memperhatikan pekerja perempuan dan mengakibatkan terjadi 13 kasus keguguran dan 5 kematian bayi sebelum dilahirkan pada tahun 2019, dan bertambah kembali satu kasus keguguran serta satu kasus kematian bayi pada awal tahun 2020. Total kasus pada PT. Alpen Food Industry keseluruhan sebanyak 21 kasus. Hal ini disebabkan karna pemberian beban kerja yang tidak sesuai dengan kondisi pekerja seperti mengangkat gulungan plastik seberat 15 kilogram, tidak memberikan makanan dan

⁷ Badan Pusat Statistik, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020*, (Berita Resmi Statistik, 2020) hlm.20

⁸ Mustari M., Bakhtiar B., "Implementasi Nilai Kemanusiaan Dan Nilai Keadilan Pada Pekerja Perempuan (Analisis Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan)"; *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 15.1 (2020), 36-44 <<https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/13484>>.

minuman dengan gizi yang cukup, serta dipersulitnya pengajuan cuti hamil dan melahirkan maupun keguguran oleh perusahaan.⁹ Penyebab dari kasus ini telah menimbulkan kecemasan terhadap pekerja perempuan hamil yang menjadikan tekanan darahnya meningkat sehingga memicu terjadinya preeklampsia dan keguguran.¹⁰ Oleh karena itu, merujuk terhadap inti dari Pasal 82 UU No. 13-2003 tentang pengaturan hak cuti bagi perempuan hamil atau melahirkan dan keguguran diberikan waktu istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan baik sebelum dan sesudah melahirkan dan juga setelah mengalami keguguran sesuai dengan anjuran bidan atau dokter kandungannya. Hal ini juga dipertegas oleh Pasal 49 ayat (3) huruf f dan huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan. Pada peraturan yang telah dibuat ini, sudah sangat jelas bahwa pihak perusahaan harus memberikan waktu istirahat kepada pekerja perempuan yang sedang dalam masa kehamilan sebagai bentuk penerapan hak asasi manusia dan perlindungan bagi pekerja perempuan hamil.

Kasus fatal yang terjadi pada PT. Alpen Food Industry disebabkan karena pihak perusahaan tidak memiliki aturan khusus terkait perlindungan terhadap pekerja perempuan sehingga dapat menyebabkan bahaya ergonomis potensial. Kewajiban menjaga kondisi kerja yang mendukung untuk meningkatkan jaminan keselamatan kerja merupakan tanggung jawab karyawan dan perusahaan sebagai pencegahan kecelakaan kerja.¹¹ Setiap tempat kerja atau kegiatan yang bisa menimbulkan tekanan terhadap fisik dan jiwa ataupun perlakuan yang tidak pantas terhadap bagian tubuh seseorang menyebabkan ketidaknyamanan dalam bekerja. Perempuan hamil dengan segenap perubahan dalam tubuhnya lebih sensitif terhadap ketidaknyamanan dalam bekerja. Seperti beban tanggung jawab berlebihan, ketidakserasian jam istirahat, pengaturan jadwal kerja yang buruk, dan tata ruang kerja yang buruk dapat dikendalikan dengan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Mengenai penempatan kerja sesuai jenis pekerjaan bagi pekerja perempuan hamil dapat disesuaikan dengan beban kerjanya, agar pengendalian terhadap potensi terjadinya kejadian fatal seperti pada kasus dapat diminimalisir. Pengendalian yang dilakukan dengan cara pengkajian penerapan perlindungan hukum saat proses pekerjaan berlangsung dapat terencana dan terprogram secara matang.

Penelitian dengan judul “Perindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Pekerja Perempuan Hamil (Studi Pada Perusahaan Es Krim di Bekasi)” ini belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Tetapi, permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dan hak reproduksi memang pernah dilakukan penelitian oleh beberapa orang, diantaranya Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi, yang diteliti oleh Djakaria M pada Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2018, dengan rumusan masalah bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan, kesehatan dan hak-hak reproduksi

⁹ Sarinah, “Rangkuman Kasus AICE”, <https://fsedar.org/rangkuman-kasus-aice/> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, Pukul 19:00 WIB)

¹⁰ Saputri I. S., Yudianti I., “Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Trimester III Berdasarkan Kelompok Faktor Resiko Kehamilan”; *Jurnal Midwifery Update (MU)*, 2.1 (2020), 16-23 <<http://jurnalmu.poltekkesmataram.ac.id/index.php/jurnalmu/article/view/72>>

¹¹ Gamal N. L., Taneo S. Y. M., Halim L., “JOB SATISFACTION AS A MEDIATION VARIABLE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK SAFETY AND HEALTH (K3) AND WORK ENVIRONMENT TO EMPLOYEE PERFORMANCE”; *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 16.3 (2018), 486-493 <<https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/1268>>

pekerja wanita?¹² Dalam penelitian ini hanya berfokus tentang hak pekerja wanita secara keseluruhan dengan kesehatan produksi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya untuk hak cuti pekerja perempuan hamil pada PT. Alpen Food Industry. Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan, yang diteliti oleh Utari Dewi Fatimah pada Jurnal Hukum Sasana Volume 5 Nomor 2 Tahun 2020, dengan rumusan masalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan?¹³ Dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap perlindungan kesehatan reproduksi perempuan secara keseluruhan, sedangkan yang dilakukan penulis hanya pada kesehatan kehamilan pekerja perempuan pada salah satu perusahaan yaitu PT. Alpen Food Industry. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan Sebagai SPG (Sales Promotion Girls) Studi Pada Perusahaan Depstore Kota Banda Aceh, yang diteliti oleh Khairani dan Lisna Safarni pada *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Volume 5 Nomor 1 Tahun 2019, dengan rumusan masalah bagaimana perlindungan bagi pekerja perempuan khususnya sebagai SPG di berbagai mall Kota Banda Aceh?¹⁴ Dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap SPG (Sales Promotion Girls) tanpa melihat kondisi pekerja (hamil/tidak), sedangkan fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah pekerja/buruh perempuan hamil.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut dengan rumusan masalah: “bagaimana penerapan hak cuti bagi pekerja perempuan hamil oleh perusahaan es krim di Bekasi?” yang penerapannya diatur oleh UU No. 13-2003 sehingga dapat membawa kemanfaatan bagi pekerja dan perusahaan guna meminimalisir terjadinya resiko kecelakaan kerja yang berpengaruh terhadap operasional perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dalam salah satu perusahaan yakni perusahaan es krim di Bekasi ini justru memberikan kesulitan terhadap pekerja perempuan yang sedang hamil dalam proses untuk mendapatkan waktu istirahat atau cuti dengan adanya pembuatan surat pernyataan yang berisikan bahwa pihak pekerja tidak akan menuntut apapun pada perusahaan jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, lalu surat tersebut harus ditulis tangan dan ditanda tangani diatas materai 6000, membuat para pekerja perempuan hamil sulit mengajukan hak nya tersebut mengingat terdapat pernyataan “tidak akan menuntut apapun pada perusahaan jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan” dimana pernyataan tersebut menjadi pertimbangan pekerja perempuan hamil terhadap kelangsungan pekerjaannya.

¹² Djakaria M, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi”; *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3.1 (2018).

¹³ Utari Dewi Fatimah, “Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan” ; *Jurnal Hukum Sasana*, 5.2 (2020), 212-233 <<http://ejurnal.uharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/101>>

¹⁴ Khairani K., Safarni L., “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan Sebagai SPG (Sales Promotion Girls), Studi Pada Perusahaan Depstore Kota Banda Aceh”; *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5.1 (2019), 105-116 <<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/5382>>

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif merupakan riset yang dilaksanakan dengan mengkaji penelitian hukum positif seperti, undang-undang, literatur-literatur atau bahan hukum tertulis lainnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian normatif.¹⁵ Penunjang data penelitian ini didapatkan dengan wawancara salah satu kuasa hukum pihak pekerja atau buruh.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penerapan Hak Cuti Pekerja Perempuan Hamil

Perusahaan yang baik, bertanggungjawab dan terintegritas harus selalu memberikan perhatian lebih kepada pekerja karena menjadi sumber daya tumpuan penggerak kemajuan perusahaan, salah satunya adalah perhatian terhadap pekerja perempuan hamil. Perhatian lebih yang harus diberikan oleh perusahaan terhadap pekerja perempuan hamil ialah berupa perlindungan terhadap hak reproduksinya. Dimana hak reproduksi ini mencakup hak cuti menstruasi, hamil, melahirkan, dan gugur kandungan. Pada dasarnya hak yang diberikan perusahaan es krim di Bekasi ini kepada pekerja atau buruh perempuannya sudah setara dengan hak pekerja atau buruh perempuan pada perusahaan di Indonesia lainnya, yang sudah sesuai dengan peraturan dalam UU No. 13-2003 seperti mendapatkan perlakuan sama, cuti menstruasi, melahirkan atau keguguran kandungan dan hak-hak dasar lainnya. Hanya saja pada penerapan dilapangannya masih tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mengakibatkan timbul permasalahan yang merugikan pekerja atau buruh.

Kerugian yang timbul akibat tidak diterapkannya hak cuti bagi pekerja perempuan hamil, menyebabkan gangguan pada kesehatan para pekerja dan janin yang ada dalam kandungannya. Dimana hal ini dapat mempengaruhi kinerja para pekerja yang akan semakin menurun mengingat kondisi dari tubuhnya yang semakin melemah sehingga mengancam keselamatan bagi pekerja perempuan dan juga bayi yang sedang di kandungnya. Pekerja perempuan yang sedang hamil memiliki hak untuk menyampaikan kepada perusahaan atau tempat dimana ia bekerja apabila pekerjaan yang diterimanya dapat membahayakan kehamilannya.¹⁶ Hanya saja masih banyak pekerja perempuan yang merasa sungkan atau takut untuk mengemukakan pendapatnya dengan alasan takut kehilangan pekerjaannya. Padahal secara hukum setiap orang berhak mengemukakan pendapatnya dengan tetap menghargai hak orang lain dan tidak melanggar hukum. Maka dari itu pemerintah memberikan solusi dalam bentuk perlindungan mengenai peraturan cuti hamil dan melahirkan yang harus diterapkan oleh perusahaan, yaitu pekerja perempuan berhak mendapatkan istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan, hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 13-2003.¹⁷ Oleh karena itu, akan lebih baik jika dari pihak keluarga ataupun pekerja dan/atau buruh menyertakan bukti tertulis kelahiran anak kepada pihak perusahaan mengenai cuti ini. Walaupun dalam undang-undang ketenagakerjaan tertulis jelas bahwa pekerja

¹⁵ Efendi, Jonaedi, Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Kedua (Jakarta : Kencana, 2018), hlm.234

¹⁶ Adiyanti A., Nanda N. "Studi Kasus Wanita Bekerja Menjelang Masa Melahirkan"; *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)*, 9.2 (2018), 118-127 <<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/psikologi/article/view/102208>>

¹⁷ Banjarani D. R., Andreas R., "Perlindungan dan Akses Hak Pekerja Wanita di Indonesia: Telaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO"; *Jurnal HAM*, 10.1 (2019), 115-126 <<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/556/pdf>>

perempuan yang dalam masa istirahat atau cuti berhak mendapatkan upah secara penuh, tetapi pada kenyataannya hal ini masih sering tidak diterapkan oleh perusahaan dan menimbulkan permasalahan baru bagi pekerja. Permasalahan baru yang timbul karena tidak diberikannya upah kepada pekerja yang sedang dalam waktu istirahat dan/atau cuti memiliki efek tidak langsung yang mempengaruhi produktivitas pekerja, seperti berkurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan primer secara optimal. Padahal setiap pekerja berhak mendapatkan upah untuk menjalani kehidupan yang layak, hal ini didasari pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) intinya menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak.¹⁸ Apabila upah tidak diberikan secara penuh, maka kebutuhan primer pekerja tidak dapat terpenuhi secara optimal sehingga tidak akan tercapainya kehidupan yang layak bagi pekerja perempuan yang sedang menjalani cuti menstruasi, hamil, melahirkan dan gugur kandungan dan jika ini tetap terjadi akan sangat mempengaruhi pertumbuhan jumlah pekerja perempuan miskin di Indonesia yang akan semakin meningkat.

Pekerja perempuan yang dalam masa kehamilan trimester pertama sangat rentan mengalami keguguran baik akibat pekerjaan maupun hal lain diluar pekerjaan, dengan adanya hal tersebut maka pemerintah memberikan perlindungan yang meringankan untuk pekerja perempuan yang apabila mengalami keguguran dalam bentuk mendapatkan hak cuti selama 1,5 (satu setengah) bulan dengan disertai surat keterangan dari dokter kandungan atau bidan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UU No. 13-2003.¹⁹ Pada realitanya, perusahaan es krim ini belum menerapkan peraturan mengenai cuti keguguran dengan baik, sehingga para pekerja perempuan yang mengalami keguguran terpaksa harus tetap bekerja dan tidak memiliki waktu istirahat sesuai yang telah ditentukan UU No. 13-2003. Padahal, sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan hak cuti hamil, melahirkan, dan keguguran sudah ditetapkan sangat jelas pada Pasal 185 UU No.13-2003 berupa sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Dimana dengan adanya sanksi ini, seharusnya pihak perusahaan dapat menerapkan hak cuti hamil, melahirkan, dan keguguran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan kepada pekerja perempuan hamil agar terhindar dari sanksi tersebut.

Peran pekerja perempuan yang sekaligus seorang ibu sangat penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak pada awal kehidupannya. Salah satu peran penting seorang ibu ialah memberikan gizi yang baik berupa ASI eksklusif kepada anaknya, hal ini membuat pemberian hak cuti melahirkan sangat krusial karena hak cuti melahirkan memiliki hubungan yang erat dengan hak menyusui yang menjadikan kedua hak ini perlu diberikan secara bersamaan untuk saling melengkapi. Hak pemberian ASI telah diatur pada

¹⁸ Puspitawati D., Darmadha I. N., "PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI PEKERJA GOJEK BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003"; *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7.11 (2019), 1-15 <

¹⁹ Soh haji, "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan"; *Administrative & Governance Journal*, 2.3 (2019), 454-469 < <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6489>>

Pasal 83 UU No. 13-2003 dimana pekerja diperbolehkan untuk menyusui atau memompa ASI pada jam kerja serta disediakan ruangan menyusui.²⁰ Selain pada UU No. 13-2003 peraturan mengenai pemberian waktu untuk pekerja perempuan yang menyusui juga telah dijelaskan dalam Pasal 10 Konvensi 183 Tahun 2000 Konvensi tentang Revisi Terhadap Konevnsi Tentang Perlindungan Maternitas (Revisi), 1952 (Konvensi 183). Tetapi, pada implementasinya kebutuhan penyediaan fasilitas ramah ibu hamil dan menyusui masih kurang diperhatikan oleh perusahaan yang menjadikan para pekerja perempuan hamil dan menyusui kesulitan untuk mendapatkan haknya. Begitu juga dengan tidak adanya peraturan pada undang-undang ketenagakerjaan terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan kesempatan pekerja perempuan untuk memompa ASI dan/atau menyusui anaknya, menjadikan tidak adanya perlindungan bagi hak menyusui pekerja perempuan yang mengakibatkan gizi untuk anak tidak dapat terpenuhi dengan baik dan perusahaan dapat mengesampingkan hak pekerja perempuan tersebut. Segala peraturan yang telah ditentukan berkenaan dengan hak pekerja perempuan memang sudah ditentukan dalam undang-undang ketenagakerjaan, tetapi untuk menguatkan peraturan tersebut perlu didukung oleh peraturan lainnya, seperti peraturan daerah dan peraturan perusahaan yang penerapannya dapat disesuaikan juga dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak pekerja.²¹ Menurut pernyataan salah satu kuasa hukum serikat pekerja atau buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR), pada perusahaan es krim tersebut, status pihak pekerja awalnya adalah pekerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.²² Pihak pekerja waktu tertentu mendapat Surat Keterangan (SK) pengangkatan sebagai pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap setelah masa kerja kurang lebih 3 tahun. Dalam surat keterangan pengangkatan karyawan tetap hanya tercantum dasar hukum yaitu UU No. 13-2003 dan anggaran dasar dari perusahaan eskrim tersebut sebagai pertimbangan penetapan status pekerja dari pekerja waktu tertentu menjadi pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap beserta adanya data diri untuk kebutuhan sumber daya manusia pada perusahaan eskrim tersebut.

Berdasarkan penelitian isi dari Surat Keterangan (SK) pengangkatan karyawan tetap ini sudah memuat sekurang-kurangnya nama dan alamat pekerja, tanggal mulai aktifnya bekerja, jenis pekerjaan atau jabatan yang diberikan dan mulai berlakunya surat keterangan tersebut. Dimana hal-hal yang dimuat dalam surat keterangan tersebut sudah sesuai dengan selayaknya surat keterangan dibuat. Walaupun perubahan status terhadap pekerja dari pekerja tidak tertentu menjadi pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap tidak merubah hak dasar pekerja sesuai dalam UU No.13-2003 telah dijelaskan setiap pekerja mendapatkan

²⁰ Marpaung T. R., "Kewajiban Pengusaha Menyediakan Ruang dan Waktu Laktasi Bagi Pekerja Wanita Menyusui"; *Jurist-Diction*, 3.6 (2020), 2343-2358 < <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/22975>>

²¹ Satria B. F., "Kewajiban Perusahaan Untuk Mencatatkan Pekerjaan Waktu Tertentu Pada Dinas Ketenagakerjaan"; *Jurnal Notaire*, 3.3 (2020), 305-326 <<https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/22838>>

²² Efendi Z., Susetiyo W., "Analisis Kontrak Kerja Di Kantor Notaris: Tinjauan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan"; *Jurnal Supremasi*, 8.2 (2018), 50-64 <<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/487>>

hak atas upah yang layak, hak istirahat dan cuti, hak atas pemberhentian kerja (PHK), dan hak mogok kerja.²³ Tetapi, pencatuman hak beserta kewajiban pekerja secara rinci tetap harus dilakukan agar tidak merugikan baik pihak pekerja atau buruh maupun pihak perusahaan.

Penerapan pelaksanaan hak cuti bagi pekerja perempuan juga dipengaruhi oleh pencantuman hak beserta kewajiban yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja atau buruh, maka dari itu perlu dibentuk adanya perjanjian kerja bersama yang dilakukan antara pihak perusahaan dengan organisasi serikat pekerja atau buruh. Perjanjian kerja bersama (PKB) merupakan suatu kesepakatan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dibuat secara bersama-sama antara pengusaha atau beberapa pengusaha dengan organisasi serikat pekerja atau buruh yang sudah terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.²⁴ Perjanjian kerja bersama ini merupakan sarana untuk membentuk kesepakatan baru berdasarkan atas kesepakatan pengusaha dengan pihak pekerja atau buruh yang tidak diatur dalam undang-undang yang akan menjadi sebuah peraturan apabila sudah terdapat kesepakatan dan dicantumkan dalam perjanjian kerja bersama serta mengikat kedua belah pihak untuk dilaksanakan. Tetapi, kenyataannya masih terdapat perusahaan yang tidak membuat perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja atau buruh, salah satunya perusahaan eskrim ini. Sehingga pekerja atau buruh tidak bisa menuntut secara hukum mengenai hak dan kewajibannya yang membuat pekerja atau buruh merasa dirugikan akibat tidak adanya perjanjian kerja bersama (PKB).

Dengan tidak adanya pembuatan perjanjian kerja bersama pada perusahaan eskrim ini membuat penerapan hak cuti terhadap pekerja perempuan hamil tidak berjalan dengan baik, yang tentu membuat perusahaan mendapatkan manfaat guna meraih keuntungan yang diraih dalam bentuk kestabilan produksi terhadap barang atau jasa yang akan dipasarkannya. Lalu, dengan tidak adanya penambahan pekerja untuk menggantikan pekerja yang cuti juga menjadi utilitas lain bagi perusahaan untuk dapat menghemat biaya upah yang harus dikeluarkannya. Kemudian, terkait tujuan pemberian hak cuti hamil atau melahirkan dan keguguran ialah sebagai upaya mendukung pemerintah menjaga kesehatan reproduksi perempuan demi meningkatkan derajat hidup masyarakat.²⁵ Oleh karena itu, pengusaha harus memenuhi hak cuti bagi pekerja perempuan hamil yang telah diatur undang-undang serta disetujui kedua belah pihak dalam perjanjian kerja maupun perjanjian kerja bersama untuk pemenuhan hak asasi manusia dan mentaati peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat.

²³ Azis A., Handrini A., Basri H., "Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan"; *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 10.1 (2019), 59-74 <<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/3175/2476>>

²⁴ Aisha B. D., "Pemutusan Hubungan Kerja Yang Didasarkan Pada Pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama" ; *Jurist-Diction*, 2.1 (2019), 63-76 < <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/12098>>

²⁵ Adityarani N. W., "Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Sebagai Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia"; *Jurnal Fundamental Justice*, 1.1 (2020), 14-20

Kesimpulan

Hak pekerja perempuan memang telah dijamin dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun konvensi internasional sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pekerja perempuan yang menekankan tujuan hukum untuk memberikan kesejahteraan khususnya pada hak reproduksi seperti hak cuti hamil, melahirkan dan gugur kandungan. Tetapi, pelaksanaan terhadap mekanisme penerapan hak tersebut terbukti masih belum terpenuhi secara utuh terutama yang dilakukan oleh perusahaan eskrim di Bekasi ini. Dibutuhkan peraturan lain diluar peraturan perundang-undangan seperti peraturan daerah, peraturan perusahaan serta perjanjian kerja dan/atau perjanjian kerja bersama (PKB) untuk menunjang perlindungan khusus terhadap hak dan kewajiban pekerja perempuan hamil agar tidak merugikan pekerja.

Para pekerja perempuan berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama tanpa adanya perbedaan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3). Dengan adanya tindakan PT. Alpen Food Industry yang mengabaikan hak-hak pekerja perempuan terutama pada hak reproduksi selain dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, juga melanggar ketentuan UU No. 13-2003.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020*, (Berita Resmi Statistik, 2020).
- Susiana, Sali. "Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme." *Jurnal DPR*, vol. 8, no. 2, 2017, p. 208.
- Dr. Mustari, M.Hum. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan." p. 202.
- Adityarani, Nadhira Wahyu. "HAK CUTI MELAHIRKAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN SEBAGAI PENERAPAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DI INDONESIA." *Jurnal Fundamental Justice*, 2020, doi:10.30812/fundamental.v1i1.631.
- Adiyanti, Adiyanti, and Nanda Nanda. "STUDI KASUS WANITA BEKERJA MENJELANG MASA MELAHIRKAN." *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)*, 2018, doi:10.24036/rapun.v9i2.102208.
- Aisha B. D. "Pemutusan Hubungan Kerja Yang Didasarkan Pada Pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama." *Jurist-Diction*, 2019, doi:10.20473/jd.v2i1.12098.
- Azis A., Handrini A., Basri H., "Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 2019, doi:10.32493/jdmhkdmdhk.v10i1.3175
- Banjarani, Desia Rakhma, and Ricco Andreas. "Perlindungan Dan Akses Hak Pekerja Wanita Di Indonesia: Telaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO." *Jurnal HAM*, 2019, doi:10.30641/ham.2019.10.115-126.
- Djakaria, Mulyani. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA UNTUK MEMPEROLEH HAK-HAK PEKERJA DIKAITKAN DENGAN KESEHATAN REPRODUKSI." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2018.
- Efendi Z., Susetiyo W. "Analisis Kontrak Kerja Di Kantor Notaris: Tinjauan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Jurnal Supremasi*, 2018, doi:10.3-547/supremasi.v.8i2487.
- Fatimah, Utari Dewi. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEHATAN REPRODUKSI

- PEREMPUAN." *Jurnal Hukum Sasana*, 2020, doi:10.31599/sasana.v5i2.101.
- Gamal N. L., Taneo S. Y. M., Halim L. "JOB SATISFACTION AS A MEDIATION VARIABLE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK SAFETY AND HEALTH (K3) AND WORK ENVIRONMENT TO EMPLOYEE PERFORMANCE." *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 2018, doi:10.21776/ub.jam.2018.016.03.13.
- HADIS, Trisno R. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 2020, doi:10.32884/ideas.v6i2,267.
- Khairani K., Safarni L. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan Sebagai SPG (Sales Promotion Girls) Studi Pada Perusahaan Depstore Kota Banda Aceh." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2020, doi:10.22373/equality.v5i1.5382.
- Panjaitan A.A., Purba C. S., "Tantangan Yang Dihadapi Perempuan Di Indonesia: Meretas Ketidakadilan Gender"; *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2018, doi:10.32501/jhmb.v2i1.21.
- Marpaung, Timothy Ronald. "Kewajiban Pengusaha Menyediakan Ruang Dan Waktu Laktasi Bagi Pekerja Wanita Menyusui." *Jurist-Diction*, 2020, doi:10.20473/jd.v3i6.2-2975.
- Mustari, Mustari, and Bakhtiar Bakhtiar. "IMPLEMENTASI NILAI KEMANUSIAAN DAN NILAI KEADILAN PADA PEKERJA PEREMPUAN (Analisis Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan)." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 2020, doi:10.26858/supremasi.v15i1.13484.
- Puspitawati D., Darmadha I. N., "PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI PEKERJA GOJEK BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003"; *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2019, doi:10.24843/KM.2019.v07.i03.p11.
- Saputri I. S., Yudianti I. "Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Trimester III Berdasarkan Kelompok Faktor Resiko Kehamilan." *Jurnal Midwifery Updat (MU)*, 2020, doi:10.32807/jmu.v2i1.72.
- Satria B. F. "Kewajiban Perusahaan Untuk Mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Dinas Ketenagakerjaan." *Jurnal Notaire*, 2020, doi:10.20473/ntr.v3.i3.22838.
- Sonhaji, Sonhaji. "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Administrative Law and Governance Journal*, 2019, doi:10.14710/alj.v2i3.454-469.
- Sarinah. "Rangkuman Kasus Aice." <https://fsedar.org/rangkuman-kasus-aice/> (diakses pada tanggal 20 November 2020).

LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMER OF BANKRUPT RURAL BANK (BPR) IN INDONESIA

Selvia Nola¹, Suci Zalsabilah Basri², Sylvi Nur Hafiza³

Abstract

Protection of rural credit bank customers as consumers is intended so that customers have the right to file complaints and use banking mediation forums to be able to resolve disputes in the banking sector simply, cheaply, and quickly. Customer protection is also needed so that when an unwanted thing occurs, such as bankruptcy, it can be immediately resolved by a legal entity that helps resolve the problem. The research method of this paper uses the method normative research with literature study conducted through books, references, journals, results of previous research, related to the issues under study, namely based on the Banking Law and the Civil Code. Customer legal protection, viewed also from consumer protection laws and forms of customer legal protection, is a guarantee of legal certainty for customers to be protected and to receive correct, clear, and honest services regarding the conditions and guarantees of services provided.

Keywords: bankruptcy; consumer; protection

Abstrak

Perlindungan nasabah BPR sebagai konsumen dimaksudkan agar nasabah memiliki hak untuk mengajukan pengaduan dan menggunakan forum mediasi perbankan untuk dapat menyelesaikan sengketa di bidang perbankan secara sederhana, murah, dan cepat. Perlindungan nasabah juga diperlukan agar bila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebangkrutan dapat segera diselesaikan oleh badan hukum yang membantu menyelesaikan masalah tersebut. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan studi pustaka yang dilakukan melalui buku, referensi, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu berdasarkan Hukum Perbankan dan Hukum Perdata. Perlindungan hukum pelanggan, dilihat juga dari hukum perlindungan konsumen dan bentuk perlindungan hukum pelanggan, merupakan jaminan kepastian hukum bagi pelanggan untuk dilindungi dan mendapatkan layanan yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan layanan yang diberikan.

Kata kunci: bangkrut; konsumen; perlindungan

Introduction

Every person or business entity that is trying to increase consumptive and productive needs is in dire need of funding, either in the form of credit, considering that the capital owned by a company or individual is usually not sufficient to support an increase in its business. Banking as a financial intermediary institution plays an important role in the national development process.⁴ The main business activity of a bank is in the form of withdrawing funds directly from the public in the form of deposits and channelling them back to the public in the form of credit and/or financing, making it full of regulations both through the laws and regulations in the banking sector itself and other related laws. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is also very related, especially in terms of legal protection for

¹ Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta | selvia.nola.law18@mail.umy.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta | sucizalsa@gmail.com

³ Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta | sylvi.nur.law18@mail.umy.ac.id

⁴ Wan Hakimah Wan Ibrahim and Abdul Ghafar Ismail, 'Conventional Bank and Islamic Banking as Institutions: Similarities and Differences', *Humanomics*, 2015 <<https://doi.org/10.1108/H-09-2013-0056>>.

bank customers as consumers. Among other things, the existence of a credit or bank financing agreement which is a standard agreement.

Consumers of banking services are better known as customers. Customers in the context of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking are divided into two types, namely depositors and debtor customers. Depositors are customers who place their funds in a bank in the form of deposits based on a bank agreement with the customer concerned. Meanwhile, debtor customers are customers who obtain credit or financing facilities based on sharia principles or based on bank agreements with the concerned customer.

In banking practice, customers are divided into three, namely: First, depositor customers, namely customers who deposit their funds in a bank, for example in the form of demand deposits, savings, and time deposits. Second, customers who take advantage of bank credit or financing facilities, such as housing loans, murabahah financing, and so on. Third, customers who make transactions with other parties through banks, for example transactions between importers as buyers and exporters abroad using the letter of credit facility.⁵

BPR (Bank Perkreditan Rakyat) is a business entity that collects funds from the public in the form of savings and distributes them to the public in the form of credit or in other forms to improve the standard of living of the people at large. In the banking system in Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat is given an important role, namely providing banking services to small businesses or micro enterprises and the informal sector, especially in rural areas. By assisting in providing banking services, especially in providing loans to create independent jobs for small people who work in the informal sector in cities and in rural areas, Bank Perkreditan Rakyat plays a role in helping to create new jobs, equitable business opportunities and even distribution of income in the banking sector itself. as well as other related laws. Based on the background description above, the following problems can be formulated how did the BPR work for customers when the bank was bankrupt? And how is the legal protection for customers when the bank is bankrupt?

Research Methods

In writing a paper on Legal Protection Against Bankrupt BPR Customers, the author conducts normative legal research which refers to the legal norms contained in statutory regulations, this research also analyses based on written law.⁶

Discussion

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

The term Bank Perkreditan Rakyat (BPR) was first introduced by Bank Rakyat Indonesia (BRI) at the end of 1977. At that time BRI began to carry out its duties as a supervisory bank for village banks, market banks, village banks, employee banks, and other similar banks.⁷

⁵ Sandra Dewi, 'Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Dihubungkan Dengan Good Corporate Governance', *Jurnal Hukum Respublica*, 2018 <<https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1439>>.

⁶ Melisa Setiawan Hotana, 'INDUSTRI E-COMMERCE DALAM MENCIPTAKAN PASAR YANG KOMPETITIF BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1754>>.

⁷ Fransisca Dewi Shinta and Yunita Hariyati, 'PERJANJIAN PENGKREDITAN BPR', *Mimbar Keadilan*, 2016 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2212>>.

Based on Law No. 10 of 1998 on the amendment of Law No. 7 of 1992 on banking, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) is a Bank that carries out business activities conventionally or based on sharia principles, which in its activities do not provide services in payment traffic. BPR legal forms can be in the form of Regional Companies/Cooperatives, Limited Liability Companies, and other forms stipulated by Government Regulations.

The purpose of BPR is to support national development activities in order to increase equality, growth, and national economic stability towards the realization of people's welfare. In addition, BPR's tasks and business activities are⁸ collect funds from the community in the form of deposits in the form of time deposits, savings, and or other forms equated with it, provide credit, provide financing and fund placement based on Sharia Principles, in accordance with the provisions stipulated by Bank Indonesia and placing funds in the form of Bank Indonesia Certificates (SBI), time deposits, certificates of deposits, and or savings accounts at other banks. SBI is a certificate offered by Bank Indonesia to BPR if BPR is over liquidity.

BPR has the same function as other banking institutions, namely as an agent of development that is expected to be able to help small entrepreneurs in villages by providing credit assistance. In addition, BPR functions are⁹ provide banking services to communities in districts or suburbs that do not have access to commercial banks, helping the government provide education to the community related to the financial sector for the sake of village development, assisting the government in educating the public understanding of formal financial institutions to avoid the practice of loan sharks and helping to create rural entrepreneurs to develop the village economy and open jobs.

BPR activities are much narrower when compared to the activities of commercial banks because BPR is prohibited from receiving current deposits, foreign exchange activities, and insurance. The terms and conditions that must be adhered to by BPR are must not receive funds from the public in the form of giro deposits; must not participate in payment or clearing traffic service activities; may not conduct foreign exchange trading activities; must not carry out insurance business activities; and may not carry out other business activities outside of business activities that have been stipulated in the law.

The form of products that can be issued by BPR is in the form of savings, deposits, and credit. And other forms of products issued by BPR are collecting funds (passive credit) in the form of savings and time deposits; and disburse funds in the form of Farm Loans (KUT), Candak Kulak Loans (KCK), Small Investment Loans (KIK), and Permanent Working Capital Loans (KMKP).

In the end, BPR performance is shown by the rapid development and success of BPR in providing services to Small and Medium Enterprises, such as locations close to the community, simple service procedures and more personal approach and more flexible in providing loans.

⁸ Shinta Puspita Sari, 'PEMBENTUKAN PENGATURAN TENTANG GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH', *Legal Spirit*, 2018 <<https://doi.org/10.31328/lv.v2i1.755>>.

⁹ 'FUNGSI BANK DALAM SISTEM PENYALURAN KREDIT PERBANKAN', *LEX PRIVATUM*, 2014.

Bankruptcy And Person Entity

Bankruptcy is a condition or circumstance when a debtor is a person or business entity unable to complete payment of debts given from creditors.¹⁰ This situation is actually common in the business world. In Indonesia related to bankruptcy is regulated in Law 37 of 2004 on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations.

According to Law No. 37 of 2004, Bankruptcy is a general confiscation of all the wealth of the Bankrupt Debtor whose management and eradication is carried out by the Curator under the supervision of the Supervising Judge as stipulated in this Law. Curator is a hall of property or individuals appointed by the Court to manage and settle the property of insolvent debtors under the supervision of a Supervisory Judge.¹¹

The bankruptcy law originally arose with the aim of protecting creditors by providing legal certainty in completing unresolved receivable debt transactions and is now a trend that is in great demand in the process of resolving debt disputes because many consider the process faster so that the creditor's rights are more assured.

The bankruptcy status has not automatically stated that the Insolvency Debtor has been unable to pay his debts.¹² That is, when the debtor is able to pay off his debt to his creditors, then the Bankrupt Debtor can submit a peace proposal based on Article 144 of Law No. 37 of 2004. If the peace proposal submitted by the Insolvency Debtor is rejected by the creditors, or the Bankrupt Debtor does not submit a peace proposal, then based on Article 178 of Law No. 37 of 2004 the debtor is declared insolvency, or in a state that is unable to pay off his debts to his creditors. The causes of bankruptcy are¹³ inability to manage the company becomes a very fatal thing that can bring the company to the brink of bankruptcy; lack of sensitivity to consumer needs and lack of observing the movements of competitors; and stop doing an innovation, the development of information technology today is very fast, trends can appear at any time in accordance with the condition of society at that time. In article 2 paragraph 1 jo. article 8 paragraph 4 of Law No. 37 of 2004 states that the bankruptcy request submitted to the commercial court must be able to meet several conditions, including the debtor who has two or more creditors and does not pay the full payment of at least one debt that has fallen in time and can be billed, is declared bankrupt by the court's decision, either on his own request or at the request of one or more of his creditors; the existence of creditors who provide debt loans to debtors that can be in the form of individuals and business entities; there are several debts that are overdue and billable. The debt may be due to the promise, the acceleration of billing time, sanctions, or fines, as well as the decision of the court and arbitrator; and application for bankruptcy statement from the relevant institution.

With the verdict of bankruptcy statement, since the bankruptcy verdict was read, the debtor loses his right to control and manage the wealth included in the insolvency property.

¹⁰ Marek Herm and others, 'Public Law', in *The Law of the Baltic States*, 2017 <https://doi.org/10.1007/978-3-319-54478-6_2>.

¹¹ Indah Novitasari, 'SELEBGRAM DIKENAKAN PAJAK?', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i1.3078>>.

¹² Henry N. Pontell, William K. Black, and Gilbert Geis, 'Too Big to Fail, Too Powerful to Jail? On the Absence of Criminal Prosecutions after the 2008 Financial Meltdown', *Crime, Law and Social Change*, 2014 <<https://doi.org/10.1007/s10611-013-9476-4>>.

¹³ Ika Yunia Fauzia, 'MENDETEKSI KEBANGKRUTAN SECARA DINI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM', *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2017 <<https://doi.org/10.24034/j25485024.y20-15.v19.i1.1758>>.

However, according to article 22 of Law No. 37 of 2004 there are a number of assets that are excluded so that they do not belong to the insolvent property, among others, money given to the Debtor to fulfil an obligation to make a living under the law, and everything that the debtor obtains from his own work as a payroll of a position or service, as wages, pensions, waiting money or alimony money, to the extent determined by the Supervising Judge. The management of this property is turned to the curator with supervision by the supervisory judge, so that everything that affects the insolvency property must be done with the approval of the curator.

Legal Protection For Bank Customers Experiencing Bankruptcy

Legal protection has the meaning of an effort or action given by law in the sense of statutory regulations to protect legal subjects from violations of the rights and obligations of the parties in a legal relationship. Legal protection for customers is protection provided by statutory regulations or positive laws that apply to customers. Legal protection for customers aims to protect the interests of the customers themselves.¹⁴

The Consumer Protection Act is not the only law that regulates consumer protection in Indonesia. Before the UUPK was passed, basically there were several laws that protect the interests of consumers among others: Articles 202-205 of the Criminal Code, Material Ordinance Hazardous Materials (1949). Law No. 1 of 1995 concerning Limited Liability Companies. Law No. 10 of 1998 concerning Amendments to Law No. 7 years 1992 on Banking, and so on. The existence of Consumer Protection Law is expected to become an umbrella act in the consumer sector without precluding the formation of other laws and regulations whose material provides protection for consumers. The existence of legal protection for customers as consumers in the banking sector is urgent, because in fact the position between the parties is often unbalanced. The interests of consumers, including in this case customers, are detailed in the UN Resolution Number 39/248 of 1985. In the 106th UN General Assembly, which was held on April 9, 1985, it was outlined that the consumer rights in question were protection of consumers from hazards to health and safety; promotion and protection of consumers' social-economic interests; the availability of sufficient information for consumers to give them the ability to make the right choices according to their personal wants and needs; consumer education; availability of effective compensation measures; and freedom to form consumer organizations and give them the opportunity to express their opinions from the moment of the decision-making process related to consumer interests.

In Article 4 Chapter III of Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection, states consumer rights. Specifically, consumer rights, especially legal interests, have been included in Law Number 8 of 1999, in that case it is an absolute and legitimate interest for the Indonesian people as consumers. It is unfair for consumers if the interests of consumers are not balanced and are not respected as respected by entrepreneurs. In this context, customers have specific rights, namely as follows¹⁵ the customer has the right to know in detail about the

¹⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta*, 2014.

¹⁵ Iris H.Y. Chiu, 'A New Era in Fintech Payment Innovations? A Perspective from the Institutions and Regulation of Payment Systems', *Law, Innovation and Technology*, 2017 <<https://doi.org/10.1080/1757-9961.2017.1377912>>.

banking products offered. This right is the main right of the customer, because without a detailed explanation from the bank through its customer service, it is very difficult for the customer to choose what banking product suits his/her wishes. What rights will the customer receive if the customer wants to hand over his funds to the bank to be managed. Customers are entitled to receive interest on savings and time deposits products that have been agreed in advance. In banking practice, there is a provision that a customer who will save his funds at a bank is not done free of charge. The customer has the right to receive interest on the funds deposited in the bank.¹⁶

According to the banking system in Indonesia, protection for customers who deposit funds can be carried out in two ways, namely implicit and explicit protection.¹⁷ Implicit protection is protection provided by effective bank supervision and guidance, which can prevent bank bankruptcy. Whereas explicitly protection is through the establishment of an institution that guarantees public savings, so that if the bank fails, the institution will replace the public funds deposited in the failed bank. In this preventive legal protection, legal subjects are given the opportunity to submit objections or opinions before a government decision takes a definitive form.¹⁸ The goal is to prevent disputes. Preventive legal protection means a lot to government actions that are based on freedom of action because with the existence of preventive legal protection, the government is motivated to be careful in making decisions based on discretion. Repressive legal protection aims to resolve disputes. The handling of legal protection by general courts and administrative courts in Indonesia is included in this category of legal protection. The principle of legal protection against government actions rests on and originates from the concept of recognition and protection of human rights because according to the history of the West, the birth of the concepts of recognition and protection of human rights is directed at limiting and laying out the obligations of society and government.¹⁹ The second principle that underlies legal protection against government actions is the rule of law principle. Regarding the recognition and protection of human rights, recognition and protection of human rights has a central place and can be linked to the objectives of the rule of law.²⁰ Then based on Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking There are several provisions that can be used to provide legal protection to users of banking services (customers), including the following provision of Information Regarding Possible Risk of Loss Article 29 paragraph (4) of Law Number 10 of 1998 states; bank secrets; and guarantee for Customer Deposits through the Deposit Insurance Corporation.

¹⁶ Andika Persada Putera, 'PRINSIP KEPERCAYAAN SEBAGAI FONDASI UTAMA KEGIATAN PERBANKAN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i-1.2984>>.

¹⁷ Subaidah Ratna Juita and Dhian Indah Astanti, 'KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH', *Law and Justice*, 2018 <<https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5547>>.

¹⁸ Abdulazeez Y.H. Saif-Alyousfi, Asish Saha, and Rohani Md-Rus, 'The Impact of Bank Competition and Concentration on Bank Risk-Taking Behavior and Stability: Evidence from GCC Countries', *North American Journal of Economics and Finance*, 2020 <<https://doi.org/10.1016/j.najef.2018.10.015>>.

¹⁹ Rebecca Galemba and others, 'Paradoxes of Protection: Compassionate Repression at the Mexico-Guatemala Border', *Journal on Migration and Human Security*, 2019 <<https://doi.org/10.1177/233-1502419862239>>.

²⁰ World Bank, 'The Worldwide Governance Indicators (WGI) Project', *Rule of Law*, 2015.

In Bank Indonesia Regulation Number 10/10/PBI/2008 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 7/7/PBI/2005 concerning Customer Complaint Resolution, where the form of legal protection provided by BPR to its customers is repressive legal protection, namely legal protection. which aims to resolve disputes. For this reason, BPR as a bank that carries out activities conventionally or based on sharia principles, the BPR bank is required to provide information regarding the possibility of risk of loss in connection with customer transactions made through the bank and the bank is obliged to accept any complaints submitted by customers, or customer representatives related to financial transactions conducted by customers. The complaint can be made in writing or orally, in this case if there is no agreement on the complaint verbally or in writing. Consumers can explain the dispute outside the court or through the court. Out-of-court dispute resolution as referred to in paragraph 1 is carried out through alternative dispute resolution institutions if dispute resolution is not carried out through alternative dispute resolution institutions as referred to in paragraph 2 consumers can submit a request to FSI to facilitate the settlement of complaints by the BPR.

BPR Efforts Made For The Customer In The Event Of Bankruptcy

In this issue the Bank needs to do rescue attempt or completion so it will not result in losses sustained, usually the customer and the BPR have previously entered into a contract agreement, so that if something happens in the future no party feel disadvantaged.

In accordance with the definition of legal responsibility in the theory of responsibility, if there are parties who feel aggrieved from actions such as negligence, default, acts against the law or criminal acts, then the party that harms the party must be responsible for the losses suffered. The person most responsible for it is the board of directors of BPR itself because the board of directors is the organ that runs the BPR. The definition of the board of directors itself is contained in article 1 paragraph 5 of Law No.1 of 1995.²¹

The responsibility of the board limited liability company (PT) *-director-* itself has been regulated in Law No. 1 of 1995 concerning Limited Liability Companies Article 82, which states "The board of directors is fully responsible for the maintains of the company's interests and objectives of the company and represents the company both inside and outside". In addition, in the Article 85 paragraph 1 and 2 have been mentioned also any obligations to be performed by members of the board of directors, it is "(1) every member of the board of directors shall in good faith and responsibly perform their duties and the interests of the company's business; (2) every member of the directors of the boards is full of responsibility if the person concerned is guilty or negligent in performing their duties in accordance with the provisions referred to in paragraph 1".²²

In the case of bankruptcy, if the board of directors is proven to be the cause of bankruptcy and if the bankruptcy assets are not sufficient to pay compensation, the board of directors is responsible for all such losses as stipulated in Law No. 40 of 2007 article 104 paragraph 2 "In

²¹ TRI ARTANTO, 'KREDIT MACET DAN CARA MENGHADAPINYA', *MINDA BAHARU*, 2017 <<https://doi.org/10.33373/jmb.v1i1.1181>>.

²² *Good Faith and International Economic Law*, *Good Faith and International Economic Law*, 2015 <<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198739791.001.0001>>.

the case of bankruptcy as referred to Paragraph 1 occurs because of the fault or negligence of the board of directors and the bankruptcy assets are not sufficient to pay all obligations in the bankruptcy, each member of the board of directors is jointly and severally responsible for all outstanding obligations of the bankruptcy assets". When declared bankrupt, if there is a reciprocal agreement between the debtor and a third party that has not been implemented, the third party can ask the curator for legal certainty on the agreement

Conclusion

According to Law No. 7 of 1992 on banking, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) is a bank that carries out business activities conventionally or based on sharia principles, which in its activities do not provide services in payment traffic. BPR legal forms can be in the form of Regional Companies/Cooperatives, Limited Liability Companies, and other forms stipulated by Government Regulations. BPR has the same function as other banking institutions, namely as an agent of development that is expected to be able to help small entrepreneurs in villages by providing credit assistance.

Bankruptcy is a condition or circumstance when the debtor i.e., a person or business entity is unable to complete the payment of debts given from the creditor. This situation is common in the business world. According to Law No. 37 of 2004, Bankruptcy is a general confiscation of all the wealth of the Bankrupt Debtor whose management and eradication is carried out by the Curator under the supervision of the Supervising Judge as stipulated in this Law. Curator is a holder of property or individuals appointed by the Court to manage and settle the property of insolvent debtors under the supervision of a Supervisory Judge.

Protection for debtor customers against the risks they experience in a bank credit agreement can not only be implemented by implementing Article 18 of the Company Law, but also in accordance with Bank Indonesia policies. In early 2002, Bank Indonesia began compiling a blueprint for the national banking system, one of which includes efforts to protect and empower customers. This effort then continued and was poured into Pillar VI in the Indonesian Banking Architecture which covered four aspects, namely customer complaint mechanisms, establishment of independent mediation institutions, transparency of product information, and customer education. The form of legal protection for rural bank customers based on civil law is in the form of preventive protection and repressive protection, namely as follows preventive legal protection is a legal subject who is given the opportunity to submit an objection or opinion before a government decision takes a definitive form. The goal is to prevent disputes. repressive legal protection Aims to resolve disputes, handling legal protection by general courts and administrative courts in Indonesia is included in this category of legal protection.

In the case of bankruptcy, the person most responsible is the board of directors of the BPR itself, because the board of directors is the organ that runs the BPR. The responsibility of the management of a limited liability company - the directors - itself has been regulated in Article 82 of Law No. 1 of 1995 concerning Limited Liability Companies, which states "The Board of Directors is fully responsible for managing the company for the interests and objectives of the company and representing the company both inside and outside the court". In addition, in Article 85 paragraph 1 and 2 it has also been stated what are the obligations that must be carried out by members of the board of directors, these are "(1) every member of the board of directors shall in good faith and full of responsibility carry out their duties for the interests and business of the company; (2) every member of the board of directors is fully

responsible personally if he or she is guilty or negligent in carrying out his or her duties in accordance with the provisions referred to in paragraph 1”.

Bibliography

- ARTANTO, TRI, 'KREDIT MACET DAN CARA MENGHADAPINYA', *MINDA BAHARU*, 2017 <<https://doi.org/10.33373/jmb.v1i1.1181>>
- Chiu, Iris H.Y., 'A New Era in Fintech Payment Innovations? A Perspective from the Institutions and Regulation of Payment Systems', *Law, Innovation and Technology*, 2017 <<https://doi.org/10.1080/17579961.2017.1377912>>
- Dewi, Sandra, 'Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Dihubungkan Dengan Good Corporate Governance', *Jurnal Hukum Respublica*, 2018 <<https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1439>>
- Fauzia, Ika Yunia, 'MENDETEKSI KEBANGKRUTAN SECARA DINI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM', *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2017 <<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2015.v19.i1.1758>>
- 'FUNGSI BANK DALAM SISTEM PENYALURAN KREDIT PERBANKAN', *LEX PRIVATUM*, 2014
- Galemba, Rebecca, Katie Dingeman, Kaelyn DeVries, and Yvette Servin, 'Paradoxes of Protection: Compassionate Repression at the Mexico-Guatemala Border', *Journal on Migration and Human Security*, 2019 <<https://doi.org/10.1177/2331502419862239>>
- Good Faith and International Economic Law*, *Good Faith and International Economic Law*, 2015 <<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198739791.001.0001>>
- Herm, Marek, Kristi Joamets, Marko Kairjak, Tanel Kerikmäe, Helen Kranich, Kaido Künapas, and others, 'Public Law', in *The Law of the Baltic States*, 2017 <https://doi.org/10.1007/978-3-319-54478-6_2>
- Hotana, Melisa Setiawan, 'INDUSTRI E-COMMERCE DALAM MENCIPTAKAN PASAR YANG KOMPETITIF BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v0i0.1754>>
- Ibrahim, Wan Hakimah Wan, and Abdul Ghafar Ismail, 'Conventional Bank and Islamic Banking as Institutions: Similarities and Differences', *Humanomics*, 2015 <<https://doi.org/10.1108/H-09-2013-0056>>
- Juita, Subaidah Ratna, and Dhian Indah Astanti, 'KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH', *Law and Justice*, 2018 <<https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5-547>>
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2014
- Novitasari, Indah, 'SELEBGRAM DIKENAKAN PAJAK?', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i1.3078>>
- Pontell, Henry N., William K. Black, and Gilbert Geis, 'Too Big to Fail, Too Powerful to Jail? On the Absence of Criminal Prosecutions after the 2008 Financial Meltdown', *Crime, Law and Social Change*, 2014 <<https://doi.org/10.1007/s10611-013-9476-4>>
- Putera, Andika Persada, 'PRINSIP KEPERCAYAAN SEBAGAI FONDASI UTAMA KEGIATAN PERBANKAN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i1.3078>>

996/jhbhc.v3i1.2984>

Saif-Alyousfi, Abdulazeez Y.H., Asish Saha, and Rohani Md-Rus, 'The Impact of Bank Competition and Concentration on Bank Risk-Taking Behavior and Stability: Evidence from GCC Countries', *North American Journal of Economics and Finance*, 2020 <<https://doi.org/10.1016/j.najef.2018.10.015>>

Sari, Shinta Puspita, 'PEMBENTUKAN PENGATURAN TENTANG GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH', *Legal Spirit*, 2018 <<https://doi.org/10.31328/lv.v2i1.755>>

Shinta, Fransisca Dewi, and Yunita Hariyati, 'PERJANJIAN PENGKREDITAN BPR', *Mimbar Keadilan*, 2016 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2212>>

World Bank, 'The Worldwide Governance Indicators (WGI) Project', *Rule of Law*, 2015

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Imam Sukadi¹

Abstract

In principle the system of government that refers to the form of the relationship between the legislative with the executive branch. system of government comes from the combination of two words and governance systems. system of government is a system of relations between the executive organ and legislative organs. The purpose of state government are generally based on the ideal or goal state. The purpose of state government to protect the whole nation Indonesia is Indonesia and to promote the general welfare, the intellectual life of the nation, as well as participate in the establishment of world order based on freedom, abiding peace and social justice. The institutions are in a system of government in Indonesia to work together and support each other for the realization of the purpose of governance in Indonesia.

Keywords: governance; Indonesia; systems

Abstrak

Pada prinsipnya sistem pemerintahan itu mengacu pada bentuk hubungan antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. sistem pemerintahan adalah sistem hubungan antara organ eksekutif dan organ legislatif. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.

Kata kunci: Indonesia; pemerintahan; sistem

Pendahuluan

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Pada beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.² Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah yaitu 'sistem' dan 'pemerintahan'. Menurut Carl J. Friedrich sistem adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.³ Adapun pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga

¹ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Gajayana No.50, Dinoyo | imam_sukadi@gmail.com.

² Anwar Nasution, 'The Government Decentralization Program in Indonesia', in *Central and Local Government Relations in Asia: Achieving Fiscal Sustainability*, 2017 <<https://doi.org/10.4337/9781786-436870.00017>>.

³ Philip W. Buck, Carl J. Friedrich, and Zbigniew K. Brzezinski, 'Totalitarian Dictatorship and Autocracy.', *American Slavic and East European Review*, 1957 <<https://doi.org/10.2307/3001187>>.

meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.⁴ Karena itu apabila berbicara tentang sistem pemerintahan pada dasarnya adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Menurut Sri Soemantri pengertian sistem pemerintahan adalah sistem hubungan antara organ eksekutif dan organ legislatif (organ kekuasaan legislatif).⁵ Dua puluh delapan tahun kemudian, beliau mengatakan lagi bahwa sistem pemerintahan adalah suatu sistem hubungan kekuasaan antar lembaga negara. Sistem pemerintahan dalam arti sempit ialah sistem hubungan kekuasaan antara eksekutif (pemerintah) dan legislatif. Dalam pada itu, sistem pemerintahan dalam arti luas adalah sistem hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Sistem pemerintahan dalam arti luas inilah yang dimaksud dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.⁶ Kemudian Rukmana Amanwinata⁷ menyatakan bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan antara kekuasaan eksekutif di satu pihak dengan kekuasaan legislatif di lain pihak. Eksekutif dalam konteks di atas adalah eksekutif dalam arti sempit yaitu menunjuk kepada kepala cabang kekuasaan eksekutif atau *the supreme head of the executive departement*. Apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), yang dimaksud dengan kepala cabang kekuasaan eksekutif tersebut adalah Presiden selaku kepala pemerintahan sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Presiden Indonesia memegang Kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".

Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Secara sempit, Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.

Kajian mengenai sistem pemerintahan bukan sesuatu yang baru, sudah ada beberapa tulisan sebelumnya, tapi kajian mengenai sistem pemerintahan di Indonesia dan implikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencirikan keaslian penelitian ini. Adapun beberapa tulisan sebelumnya adalah penelitian Tulisan dari Muliadi Anagkota, dengan Judul "Klasifikasi Sistem Pemerintahan: Perseptif Pemerintahan Modern Kekinian" dalam *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 2, ISSN 2442-5958, E-ISSN

⁴ Oktaviani.J, 'Teori Trias Politica (Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan) Pemisahan', *Sereal Untuk*, 2018.

⁵ Ratnia Solihah, 'Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2018 <<https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>>.

⁶ Sunarto Sunarto, 'PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA', *MASALAH-MASALAH HUKUM*, 2016 <<https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>>.

⁷ Ahmad Yani, 'Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktik', *Lentera Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.19184/ejllh.v5i2.7004>>.

2540-8674.⁸ Penelitian dari Ahmad Yani, dengan Judul “Sistem Pemerintahan Di Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi UUD 1945, dalam Jurnal JIKH Vol. 12 No. 2 Juli 2018 : 119 – 135⁹ dan penelitian dari Cora Elly Novianti, dengan judul “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.¹⁰

Berangkat dari hal di atas, bagaimana perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia dan implikasinya dalam scheidung berbangsa dan bernegara? Ini menjadi kajian penting untuk mengetahui arah dan perkembangan sistem pemerintahan yang pernah dianut oleh Indonesia serta implikasi yang ditimbulkan dari sistem pemerintahan tersebut.

Metode Penelitian

Metode yang di gunakan adalah normatif dengan pemikiran yang tidak hanya bersumber kepada konseptual yang harus diambil tetapi gabungan antara peraturan perundang-undangan yang merupakan keyakinan fundamental.¹¹

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Sistem Pemerintahan Parlemerter dan Sistem Pemerintahan Presidensiil

Pada garis besarnya sistem pemerintahan yang dilakukan pada negara-negara demokrasi menganut sistem parlementer atau sistem presidensiil ataupun bentuk variasi yang disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semua (*quasi*), misalnya *quasi* parlementer atau *quasi* presidensiil.

Sistem parlementer merupakan sistem pemeritahan dimana hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan (*legislatif*) sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen. Maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen. Dengan demikian kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.¹²

Suatu sistem pemerintahan disebut *sistem pemerintahan parlementer*¹³ apabila eksekutif (pemegang kekuasaan eksekutif) secara langsung bertanggung jawab kepada badan legislatif (pemegang kekuasaan legislatif). Atau dengan kata-kata Strong: *is it immediately responsible to parlement*, artinya kelangsungan kekuasaan eksekutif tergantung pada kepercayaan dan dukungan mayoritas suara di badan legislatif. Setiap saat eksekutif kehilangan dukungan mayoritas dari para anggota badan legislatif (misalnya, karena adanya mosi tidak percaya), eksekutif akan jatuh dengan cara mengembalikan mandat kepada kepala negara

⁸ Program Studi and others, ‘CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian Muliadi Anangkota’, *CosmoGov*, 3.2 (2017).

⁹ Ahmad Yani, ‘SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945’ Constitution)’, *Jikh*, 12.2 (2018), 119–35.

¹⁰ C. Novianti, ‘Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan’, *Jurnal Konstitusi*, 10.2 (2013), 333–54 <<https://doi.org/10.31078/jk>>.

¹¹ Rizal Hariyadi, ‘Penyidikan, Melakukan Tindak, Terhadap Korupsi, Pidana’, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019.

¹² Agnes Fitryantica, ‘Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law’, *Gema Keadilan*, 2019.

¹³ Rod Hague and others, ‘Executives’, in *Comparative Government and Politics*, 2016 <https://doi.org/10.1007/978-1-137-52838-4_9>.

(raja/ratu/kaisar atau presiden). Dari sejarah ketatanegaraan, sistem parlemen ini merupakan kelanjutan dari bentuk negara Monarchi Kontitusional, dimana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Pada sistem parlementer, presiden, raja dan ratu kedudukannya sebagai kepala negara.

Eksekutif dalam sistem parlementer adalah kabinet, yang terdiri dari perdana menteri dan menteri-menteri yang bertanggung jawab sendiri atau bersama-sama kepada parlemen. Untuk itulah di Inggris dikenal istilah *"The King Can do no wrong"*.¹⁴ Pertanggungjawaban menteri kepada parlemen tersebut dapat berakibat kabinet meletakkan jabatan, dan mengembalikan mandat kepada Kepala Negara, manakala Parlemen tidak lagi mempercayai Kabinet. Sedangkan pemerintahan sistem presidensiil adalah suatu pemerintahan dimana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Kekuasaan eksekutif berada diluar pengawasan (langsung) parlemen.¹⁵

Sistem presidensiil adalah sistem pemerintahan di mana eksekutif tidak bertanggung jawab pada badan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh atau melalui badan legislatif meskipun kebijaksanaan yang dijalankan tidak disetujui oleh pemegang kekuasaan legislatif. Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Sistem presidensiil (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait; Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan; dan tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.¹⁶

Pada sistem presidensiil, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Dalam sistem pemerintahan presidensiil seorang Presiden bertanggung jawab kepada pemilihnya (*kiescollege*). Sehingga seorang presiden diberhentikan atas tuduhan *House of Representatives* setelah diputuskan oleh senat. Misal sistem pemerintahan Presidensiil di Amerika Serikat.¹⁷

Pada umumnya, negara-negara didunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan diatas. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara

¹⁴ Mingming Wan, 'What We Owe to Each Other', in *Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy*, 2018 <<https://doi.org/10.5840/wcp23201811313>>.

¹⁵ Nick Hewlett, 'A Crisis of Democracy?', in *The French Presidential and Legislative Elections of 2002*, 2018 <<https://doi.org/10.4324/9781351146722-16>>.

¹⁶ Djayadi Hanan, 'Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu Dan Sistem Kepartaian', *Jurnal Universitas Paramadina*, 2016.

¹⁷ Michael D. Harter, 'In the House of Representatives', *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 1893 <<https://doi.org/10.1177/000271629300300503>>.

yang menganut sistem pemerintahan parlemen. Bahkan, Inggris disebut sebagai *Mother of Parliaments* (induk parlemen), sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari negara dengan sistem pemerintahan presidensial.

Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif.

Sistem presidensiil tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan (*separation of power*)¹⁸ menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai "*Trias Politica*" oleh Montesquieu.¹⁹ Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan konstitusi.

Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi, "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.*" Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

Implikasi Hukum Sistem Pemerintahan Indonesia Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegar

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, implikasi berarti keterlibatan atau keadaan terlibat; yang termasuk atau tersimpul; yang tidak dinyatakan; atau yang mempunyai hubungan keterlibatan.²⁰ Sedangkan kata dampak menurut kamus bahasa Indonesia berarti: pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Kata akibat sendiri mempunyai arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan atau keadan yang mendahuluinya. Kata konsekuensi berarti akibat dari suatu perbuatan atau persesuaian dengan yang dahulu.²¹

¹⁸ Christopher Nadon, 'The Secular Basis of the Separation of Church and State: Hobbes, Locke, Montesquieu, and Tocqueville', *Perspectives on Political Science*, 2014 <<https://doi.org/10.1080/10457-097.2013.852045>>.

¹⁹ Jeremy Waldron, 'Separation of Powers in Thought and Practice?', *Revista de Direito Administrativo*, 2020 <<https://doi.org/10.12660/rda.v279.2020.82914>>.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2009:228), 'Kamus', *ANALISIS STRUKTUR ESAI MAHASISWA PADA MATA KULIAH BAHASA INDONESIA DI IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN*, 2017.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'Kata Dasar Degenerasi'.

Pada konteks kajian penulisan ini digunakan istilah implikasi hukum²² daripada istilah dampak hukum atau akibat hukum²³ karena kata implikasi hukum dikandung maksud dampak atau akibat hukum secara tidak langsung (implisit). Selain dari itu, dalam istilah implikasi hukum terkandung maksud tanggung jawab hukum untuk melakukan perubahan hukum secara terus menerus, karena hukum itu sendiri terus berkembang sesuai tuntutan reformasi zamannya. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi hukum yaitu hukum sebagai sarana perubahan sosial (*law is a tool of social engineering*).²⁴ Pada sub kajian ini akan dijelaskan mengenai implikasi yang ditimbulkan dari sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara teori, berdasarkan UUD NRI 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Pada prakteknya banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensiil dengan sistem pemerintahan parlementer. Apalagi bila diruntut dari sejarahnya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan. Indonesia pernah menganut sistem kabinet parlementer pada tahun 1945-1949. Kemudian pada rentang waktu tahun 1949-1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu. Pada tahun 1950-1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Sedangkan pada tahun 1959-1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan secara demokrasi terpimpin. Pada UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, mencantumkan Indonesia sebagai negara yang menganut Sistem Presidensiil. Tetapi setelah tiga bulan berjalan, telah timbul suatu penyimpangan terhadap UUD 1945, yakni dibentuknya sebuah kabinet parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai perdana menteri Kabinet I. Pada waktu inilah Belanda menciptakan juga sistem pemerintahan parlemen di Indonesia. Adapun beberapa pemicu dibentuknya kabinet parlementer: *pertama*, Untuk menunjukkan kepada dunia barat (sekutu), bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi, dengan harapan sekutu akan mengakui kedaulatan Indonesia. Hal ini disebabkan karena negara-negara sekutu juga menggunakan sistem demokrasi liberal. *Kedua* Menyelamatkan Bangsa Indonesia dari kekuasaan yang diktator dan otoriter, karena saat itu kedudukan Presiden Soekarno sangat menonjol dan ditakutkan mengarah kepada kediktatoran. Sistem parlementer yang dilaksanakan di Indonesia ini berlangsung selama satu dasawarsa, dan diwarnai dengan saling jatuh-menjatuhkan kabinet. Akhirnya, sistem presidensiil ini baru terlihat menonjol saat dilaksanakan pada Orde Baru pada masa kepemimpinan Soeharto.

Sistem pemerintahan negara Indonesia setelah amandemen UUD NRI 1945, masih tetap menganut sistem pemerintahan presidensial, karena presiden tetap sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.²⁵ Presiden juga berada di luar pengawasan

²² Johni Najwan, 'Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum 1', *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, 2013.

²³ Kania Dewi Andhika Putri and Ridwan Arifin, 'Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia', *Mimbar Yustitia*, 2018.

²⁴ Harpani Matnuh, 'Law as a Tool of Social Engineering', 2018 <<https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>>.

²⁵ Mokhammad Abdul Aziz, 'Politik Indonesia', *Politik Indonesia*, 2016.

langsung DPR dan tidak bertanggung jawab pada parlemen. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial.

Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial Republik Indonesia diantaranya Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Majelis Perwakilan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, Dewan Perwakilan Rakyat tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung; Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Contohnya dalam pengangkatan Duta untuk negara asing, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI dan kepala kepolisian; Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Contohnya pembuatan perjanjian internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian amnesti dan abolisi; dan Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran).²⁶

Pada perkembangan sistem pemerintahan presidensial di negara Indonesia (terutama setelah perubahan UUD NRI 1945) terdapat perubahan-perubahan sesuai dengan dinamika politik bangsa Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain, adanya pemilihan presiden langsung, sistem bikameral, mekanisme checks and balance dan pemberian kekuasaan yang lebih besar pada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Dinamika sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia ini yang paling menonjol adalah saat Majelis Perwakilan Rakyat mengesahkan amandemen ketiga dan keempat UUD 1945, sistem pemerintahan negara Indonesia berubah menjadi sistem presidensial. Perubahan tersebut ditetapkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Majelis Perwakilan Rakyat tidak lagi merupakan perwujudan dari rakyat dan bukan *locus of power*, lembaga pemegang kedaulatan negara tertinggi. Pasal 6A ayat (1) menetapkan "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat". Dua pasal tersebut menunjukkan karakteristik sistem presidensial yang jelas berbeda dengan *staats fundamental norm* yang tercantum dalam Pembukaan dan diuraikan lebih lanjut dalam Penjelasan UUD 1945.

Sistem presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara²⁷ dipisahkan (*separation of power*) ketiga cabang yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai *trias politica* oleh Montesquieu. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan oleh konstitusi. Konsentrasi kekuasaan berada pada presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Pada sistem presidensial para menteri adalah pembantu-pembantu presiden yang diangkat dan bertanggungjawab kepada presiden. Pada perjalanan

²⁶ Hasan Supriyadi, 'Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia', *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 2018 <<https://doi.org/10.34010/agregasi.v6i2.1136>>.

²⁷ Haposan Siallagan, 'PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA', *Sosiohumaniora*, 2016 <<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>>.

sejauh ini kita lihat, bahwa Indonesia dalam UUD NRI 1945 menganut sistem presidensial meskipun dalam prakteknya terdapat unsur-unsur parlementer.²⁸

Rupanya secara umum telah diyakini bahwa sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD NRI 1945 itu adalah sistem presidensial. Apabila diteliti kembali struktur dan sejarah penyusunan UUD NRI 1945 maka tampaknya bahwa sebenarnya sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 itu adalah sistem campuran. Sistem campuran ini bukan campuran antara sistem presidensial model Amerika Serikat dan sistem parlementer model Inggris. Sistem campuran yang dianut oleh UUD NRI 1945 adalah sistem pemerintahan campuran model *Indische Staatsregeling*²⁹ ('Konstitusi' kolonial Hindia Belanda) dengan sistem pemerintahan sosialis model Uni Sovyet.³⁰

Pembangunan sistem pemerintahan di Indonesia juga tidak lepas dari hasil mengadakan perbandingan sistem pemerintahan antarnegara. Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia banyak mengadopsi praktik-praktik pemerintahan di Amerika Serikat. Misalnya, pemilihan presiden langsung dan mekanisme *checks and balance*.³¹ Konvensi Partai Golkar menjelang pemilu tahun 2004 juga mencontoh praktik konvensi di Amerika Serikat. Namun, tidak semua praktik pemerintahan di Indonesia bersifat tiruan semata dari sistem pemerintahan Amerika Serikat. Contohnya, Indonesia mengenal adanya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan di Amerika Serikat tidak ada lembaga semacam itu.

Sistem pemerintahan suatu negara dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau model yang dapat diadopsi menjadi bagian dari sistem pemerintahan negara lain. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing telah mampu membuktikan diri sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer secara ideal. Sistem pemerintahan dari kedua negara tersebut selanjutnya banyak ditiru oleh negara-negara lain di dunia yang tentunya disesuaikan dengan negara yang bersangkutan.

Kesimpulan

Sistem presidensial yang dianut UUD NRI 1945 telah memberikan kewenangan eksekutif kepada Presiden bukan kepada parlemen. Presiden Dalam UUD NRI 1945 tidak dapat di jatuhkan secara politik oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ia juga tidak dapat di membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat namun, Presiden dapat di mintai pertanggung jawaban oleh Majelis Perwakilan Rakyat apabila secara jelas telah melanggar UUD 1945. Dalam pemerintahan Indonesia, menteri-menteri adalah pembantu presiden dan di angkat oleh presiden. Oleh karena itu, menteri-menteri tersebut bertanggung jawab kepada presiden bukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan bertanggung jawab atas segala pelaksanaan pemerintahan hanya presiden. Dari kriteria-kriteria tersebut maka dapat kita

²⁸ Asrinaldi A, 'Koalisi Model Parlementer Dan Dampaknya Pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Politik*, 2013.

²⁹ H. Westra and H. Westra, 'Justitie', in *De Nederlandsch-Indische Staatsregeling, 1934* <https://doi.org/10.1007/978-94-011-8972-9_8>.

³⁰ Yani, 'SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution)'.
³¹ Ibnu Sina Chandranegara, 'Architecture of Indonesia's Checks and Balances', *Constitutional Review*, 2017 <<https://doi.org/10.31078/consrev226>>.

ketahui secara jelas bahwa sistem pemerintahan yang di anut UUD 1945 adalah sitem pemerintahan Presidensial.

Daftar Pustaka

- Asrinaldi A, 'Koalisi Model Parleментар Dan Dampaknya Pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Politik*, 2013
- Aziz, Mokhammad Abdul, 'Politik Indonesia', *Politik Indonesia*, 2016
- Buck, Philip W., Carl J. Friedrich, and Zbigniew K. Brzezinski, 'Totalitarian Dictatorship and Autocracy.', *American Slavic and East European Review*, 1957 <<https://doi.org/10.2307/3001187>>
- Chandranegara, Ibnu Sina, 'Architecture of Indonesia's Checks and Balances', *Constitutional Review*, 2017 <<https://doi.org/10.31078/consrev226>>
- Fitryantica, Agnes, 'Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law', *Gema Keadilan*, 2019
- Hague, Rod, Martin Harrop, John McCormick, Rod Hague, Martin Harrop, and John McCormick, 'Executives', in *Comparative Government and Politics*, 2016 <https://doi.org/10.1007/978-1-137-52838-4_9>
- Hanan, Djayadi, 'Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu Dan Sistem Kepartaian', *Jurnal Universitas Paramadina*, 2016
- Harter, Michael D., 'In the House of Representatives', *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 1893 <<https://doi.org/10.1177/000271629300300503>>
- Hewlett, Nick, 'A Crisis of Democracy?', in *The French Presidential and Legislative Elections of 2002*, 2018 <<https://doi.org/10.4324/9781351146722-16>>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'Kata Dasar Degenerasi'
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2009:228), 'Kamus', *ANALISIS STRUKTUR ESAI MAHASISWA PADA MATA KULIAH BAHASA INDONESIA DI IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN*, 2017
- Matnuh, Harpani, 'Law as a Tool of Social Engineering', 2018 <<https://doi.org/10.2991/icss-e-17.2018.28>>
- Nadon, Christopher, 'The Secular Basis of the Separation of Church and State: Hobbes, Locke, Montesquieu, and Tocqueville', *Perspectives on Political Science*, 2014 <<https://doi.org/10.1080/10457097.2013.852045>>
- Najwan, Johni, 'Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum 1', *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, 2013
- Nasution, Anwar, 'The Government Decentralization Program in Indonesia', in *Central and Local Government Relations in Asia: Achieving Fiscal Sustainability*, 2017 <<https://doi.org/10.4337/9781786436870.00017>>
- Noviati, C., 'Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan', *Jurnal Konstitusi*, 10.2 (2013), 333-54 <<https://doi.org/10.31078/jk>>
- Oktaviani.J, 'Teori Trias Politica (Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan) Pemisahan', *Sereal Untuk*, 2018
- Putri, Kania Dewi Andhika, and Ridwan Arifin, 'Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia', *Mimbar Yustitia*, 2018
- Rizal Hariyadi, 'Penyidikan, Melakukan Tindak, Terhadap Korupsi, Pidana', *Jurnal Hukum*

Bisnis Bonum Commune, 2019

- Siallagan, Haposan, 'PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA', *Sosiohumaniora*, 2016 <<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>>
- Solihah, Ratnia, 'Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2018 <<https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>>
- Studi, Program, Ilmu Pemerintahan, Universitas Cendrawasih Papua, and Muliadi Anangkota, 'CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian Muliadi Anangkota', *CosmoGov*, 3.2 (2017)
- Sunarto, Sunarto, 'PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA', *MASALAH-MASALAH HUKUM*, 2016 <<https://doi.org/10.14-710/mmh.45.2.2016.157-163>>
- Supriyadi, Hasan, 'Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia', *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 2018 <<https://doi.org/10.34010/agregasi.v6i2.1136>>
- Waldron, Jeremy, 'Separation of Powers in Thought and Practice?', *Revista de Direito Administrativo*, 2020 <<https://doi.org/10.12660/rda.v279.2020.82914>>
- Wan, Mingming, 'What We Owe to Each Other', in *Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy*, 2018 <<https://doi.org/10.5840/wcp23201811313>>
- Westra, H., and H. Westra, 'Justitie', in *De Nederlandsch-Indische Staatsregeling*, 1934 <https://doi.org/10.1007/978-94-011-8972-9_8>
- Yani, Ahmad, 'SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution)', *Jikh*, 12.2 (2018), 119-35
- — —, 'Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktik', *Lentera Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.19184/ejllh.v5i2.7004>>